

Universidad Nacional Autónoma de México

Colegio de Ciencias y Humanidades

Secretaría Académica

Seminario Central de Estadística y Probabilidad

Producto 2023-2024

Reporte de Investigación

(Rubro II-Nivel "C" Numeral 5)

Aprendizajes Difíciles o Muy difíciles en Estadística y Probabilidad I

Coordinadora Bautista García Ma. Emma (CCH – Vallejo)
Integrantes Hernández González Juan José (CCH – Oriente)
Martínez Zúñiga Jesús Adolfo (CCH – Sur)
Mejía Rivera Moisés Amadeus (CCH – Sur)
Rivera Espinosa Miguel Ángel (CCH – Oriente)

Julio 2024

Índice

	Página
1. Introducción	4
2. Plantearemos el problema	7
3. Marco teórico	13
Tema: Medidas de dispersión	13
Tema: Recta de mínimos cuadrados	18
Tema: Probabilidad condicional	26
Trayectoria Hipotética de aprendizaje	30
Taxonomía SOLO	35
4. Justificación	38
5. Objetivos de estudio	39
6. Hipótesis	40
7. Metodología de trabajo	40
8. Análisis de resultados	
Análisis Exploratorio: Medidas de dispersión Fase de Inicio	42
a) <i>Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos</i>	52
b) Efectos logrados	53
c) Sugerencias de mejora	55
Análisis Exploratorio: Tema: Medidas de dispersión Fase de Cierre	61
a) <i>Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos</i>	81
b) Efectos logrados	82
c) Sugerencias de mejora	83
Análisis de estudio Exploratorio Tema: Recta de mínimos cuadrados. Fase de Inicio	89
a) <i>Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos</i>	97
b) Efectos logrados	101
c) Sugerencias de mejora	102

Análisis de estudio Exploratorio	105
Tema: Recta de mínimos cuadrados. Fase de Cierre	
a) <i>Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos</i>	118
b) Efectos logrados	122
c) Sugerencias de mejora	123
Análisis de estudio Exploratorio	130
Tema: Probabilidad Condicional. Fase de Inicio	
a) <i>Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos</i>	135
b) Efectos logrados	138
c) Sugerencias de mejora	140
Tema: Probabilidad Condicional. Fase de Cierre	143
a) <i>Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos</i>	149
b) Efectos logrados	153
c) Sugerencias de mejora	154
9. Discusión	156
10. Conclusiones	162
11. Referencias	165

Anexos	
I. Secuencia Didáctica Tema: Medidas de dispersión	169
Fase Inicio, Desarrollo y Cierre (para el alumno sin solución)	170
Fase Inicio, Desarrollo y Cierre (para el profesor con solución)	185
Reconstrucción Fase de inicio y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje	200
Reconstrucción Fase de Cierre	203

y sugerida para su aplicación,
 como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

II. Secuencia Didáctica Tema: Recta de mínimos cuadrados	205
Fase Inicio, Desarrollo y Cierre (para el alumno sin solución)	207
Fase Inicio, Desarrollo y Cierre (para el profesor con solución)	218
Reconstrucción Fase de inicio y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje	232
Reconstrucción Fase de Cierre y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje	234
III. Secuencia Didáctica Tema: Probabilidad Condicional	240
Fase Inicio, Desarrollo y Cierre (para el alumno sin solución)	242
Fase Inicio, Desarrollo y Cierre (para el profesor con solución)	249
Reconstrucción Fase de inicio y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje	257
Reconstrucción Fase de Cierre y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje	258

1. Introducción

Imagen 1. Introducción

El Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades tiene como característica en su proyecto que el alumno egresará del bachillerato con una formación científica y tecnológica, la cual se desarrolla constantemente en el Colegio, así como la, humanística y social con base en la comprensión y el dominio de dos lenguajes: el español y las Matemáticas y dos métodos de aproximación a la realidad: científico-experimental e histórico-social. (UNAM, CCH 1996)

En este proceso el estudiante aprende a observar, experimentar, modificar, aplicar tecnologías; hacer encuestas, discutir, analizar y llegar a conclusiones validas. (UNAM, CCH 2022) Teniendo una cultura básica e interdisciplinaria que le permite contar con las herramientas necesarias para continuar aprendiendo durante su vida. (UNAM, CCH 1996)

El Colegio de Ciencias y Humanidades concibe a la matemática como un área

donde el docente contribuye en la formación del estudiante, ayudándole a adquirir conocimiento por sí mismo, analizando e interpretando el mundo que lo rodea, siendo analítico y reflexivo en todo momento, para ello la formación que se le brinda al estudiante busca en todo momento que él sea capaz de:

1. Aplicar y adaptar una variedad de estrategias para resolver problemas
2. Utilizar diversas representaciones en el proceso de resolución de problemas
3. Revisar y reflexionar sobre el proceso de resolución de problemas matemáticos, a fin de valorar la generalidad de la solución
4. Apreciar la resolución de problemas como generadora de conocimiento más que como actividad de ejercicio mental
5. Efectuar generalizaciones a partir del análisis de diferencias y similitudes, del reconocimiento de estructuras, de la identificación de analogías y de patrones de comportamiento.
6. Establecer conjeturas sobre características y vinculaciones de conceptos y procedimientos matemáticos a los que se enfrenten
7. Proporcionar argumentos de validez sobre tópicos matemáticos y evaluar los de otros, valorando la cuantiosa información de la vida moderna (UNAM, CCH 2005 & 2016)

La asignatura de Estadística y Probabilidad es concebida en el Modelo Educativo del Colegio como una ciencia que se desarrolla y aplica, tendiendo puentes entre fenómenos que se presentan en la realidad, con la variabilidad como característica esencial, con los modelos matemáticos que los interpretan dentro de una metodología. La asignatura se ubica en el Área de Matemáticas, siendo optativa e impartida en quinto y sexto semestre.

Debido a su trascendencia y aplicación, al tener relación con todas las áreas del conocimiento; El programa de estudios de esta materia contempla en el enfoque disciplinario diseñar experiencias de aprendizaje que propicien la socialización del trabajo, la discusión de las ideas estadísticas, la posibilidad de conjeturar,

argumentar y de confrontarse con dificultades metodológicas en una estrategia de resolución de problemas, conceptuales y prácticos, relacionados con la vida académica, cotidiana, y teniendo relación con la tecnología. (UNAM- CCH, 2016).

En el programa de estudios la asignatura de Estadística y Probabilidad I. La temática se encuentra distribuido de la siguiente manera, en función del propósito de cada unidad:

Unidad I. Obtención, descripción e interpretación de información estadística

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:

Realizará inferencias informales acerca del comportamiento de una característica de interés en una población definida dentro de su entorno, a partir del análisis de su tendencia, variabilidad y distribución, en una muestra obtenida de dicha población, para contribuir a la formación de su pensamiento estadístico.

Temática

Nociones básicas de:

Variable, población y muestra, Investigación estadística, Muestreo, Variabilidad. Azar y probabilidad. tipos de variables, recopilación de datos y tablas de distribución de frecuencias

Representaciones gráficas:

Gráfica de barras, Gráfica circular, Gráfica de caja, Histograma de frecuencias, Polígono de frecuencias y Ojivas.

Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición y sus propiedades:

Media, Mediana, Moda, Varianza, Desviación típica y Cuantiles.

Coeficiente de variación, sus propiedades y restricciones en su uso

Regla empírica y sus limitaciones.

Unidad II. Obtención e interpretación de información estadística con datos bivariados

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:

Analizará la relación entre dos variables estadísticas y realizará predicciones, a partir del reconocimiento y la modelación de dicha relación, evaluando el grado de intensidad en ella, con la finalidad de elevar su capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística en dos variables aparejadas.

Temática

Correlación entre dos variables.

Asociación entre dos variables cualitativas. Tablas de contingencia, gráficos y su interpretación.

Regresión lineal y correlación.

Unidad III. Azar: modelación y toma de decisiones

Propósito:

Al finalizar la unidad el alumno:

Continuará el desarrollo de su pensamiento estadístico, a través del conocimiento y modelación de los fenómenos aleatorios, desde los tres enfoques de la probabilidad, incluyendo la toma de decisiones.

Temática

Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios y concepto de azar.

Enfoques de la probabilidad:

Subjetivo, Frecuencial y Clásico.

Concepto de incertidumbre.

Espacio muestral y diferentes tipos de eventos.

Cálculo de probabilidad de eventos simples y compuestos.

Probabilidad condicional y de eventos independientes.

2. Planteamiento del problema

Imagen 2. Planteamiento del Problema

Revisamos varios documentos para delimitar la dificultad que enfrentan los estudiantes al dar respuesta a problemas de las distintas unidades de la asignatura de Estadística y Probabilidad I, comenzaremos exponiendo la revisión de los Resultados del Examen de Diagnóstico Académico (EDA). Del periodo 2023-1.

Los reactivos que se conformaron en el examen fueron diseñados acorde con los aprendizajes del Programa de Estudios de la asignatura de Estadística y Probabilidad I, y corresponden a la temática propuesta en este, siendo congruentes con los propósitos de la asignatura.

Los datos fueron analizados con el software Iteman, los resultados fueron comparados con los resultados obtenidos en los dos periodos anteriores, observando que: La confiabilidad del periodo 2021-1 fue de 0.653, disminuyendo en el periodo 2022-1 a 0.595 y en este periodo, 2023-1, llegó a 0.756. Es decir, disminuyó, pero volvió a aumentar, por lo que, de tener una confiabilidad cuestionable pasó a una aceptable.

Los resultados obtenidos desde la aplicación 2021-1 a la fecha 2023-1 han ido a la baja en cuanto al porcentaje de aciertos, desde 47.1 a 46.4% en los dos periodos anteriores. Se puede decir que el grado de dificultad de este instrumento fue de *regular*, pero en este último periodo 2023-1 bajó hasta 39 %, por lo que, su grado de dificultad para el estudiante resultó *difícil*. La diferencia es que de nuevo tenemos clases presenciales con alumnos más inquietos y con más ganas de convivir entre ellos que interés en adquirir conocimientos.

En función de los resultados, los reactivos fueron clasificados con grado de dificultad difícil, muy difíciles para los estudiantes.

Tabla 1. Clasificación según el Nivel de cognición de comprensión y de aplicación¹

Unidad	Grado de dificultad difícil	Grado de dificultad muy difícil
I	<p>De aplicación: Cálculo de alguna de las medidas de tendencia central cuando los datos no están agrupados</p> <p>De aplicación: Cálculo de la media aritmética para datos agrupados</p>	<p>De aplicación: Representaciones gráficas correspondiente al histograma, polígono de frecuencias</p> <p>De aplicación: Medidas de posición, donde tienen que calcular un cuartil, cálculo de la varianza, la desviación estándar, la identificación de la regla empírica</p>
II	<p>De comprensión: La interpretación de los parámetros de la recta de mejor ajuste.</p> <p>De aplicación: Predecir el valor de la variable independiente en el contexto de un problema.</p>	
III		<p>De aplicación: Cálculo de probabilidades de eventos que involucran la conjunción, la negación, la condición e independencia</p>

Se recomienda tratar con cuidado los temas involucrados dándoles el tiempo necesario, cosa que probablemente no es posible debido a que en algunos cursos no se termina de ver la unidad tres.

Después de la pandemia y ahora que nos encontramos en clases normales, tanto profesores como alumnos nos debemos de ir adaptando a las condiciones, sobre todo, a que los alumnos están muy dispersos y les cuesta trabajo poner atención las dos horas de clase y necesitamos implementar estrategias de aprendizaje para mantenerlos trabajando de manera constante. (UNAM-CCH, 2023)

¹ **Nivel de cognición de Comprensión:** Requiere que el alumno explique las relaciones entre los datos o los principios que rigen las clasificaciones, dimensiones o arreglos en una determinada materia, conocimiento de los criterios fundamentales que rigen la evaluación de hechos o principios, y conocimientos de la metodología, principios y generalizaciones

Nivel de cognición de Aplicación: Implica la cantidad de elementos novedosos que habrán de reunirse en la tarea por realizar. Requiere el uso de abstracciones en situaciones particulares y concretas. Puede presentarse en forma de ideas generales, reglas de procedimiento o métodos generalizados y puede también relacionarse con los principios, ideas y teorías que deben recordarse de memoria y aplicarse. Se da a través de la solución de problemas en situaciones particulares y concretas. (UAM Azcapotzalco S/ Fecha)

Revisamos la plataforma del Programa Institucional de Asesorías (PIA), Temas más consultados en el ciclo ordinario 2023-1, de todos los planteles, encontrando el número de asesorías por unidad y tema

Tabla 2. Temas más consultados en el ciclo 2023-1 (UNAM – CCH, 2023-1)

Unidad	Tema consultado	N° de asesorías
I	Tablas de distribución de frecuencias.	127
	Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición y sus propiedades	126
	Nociones básicas	14
	Cuantiles.	11
	Representaciones gráficas	11
	Desviación típica	8
	Tipos de variables.	8
	Histograma de frecuencias	7
	Recopilación de datos.	5
	Varianza.	5
	Gráfica de barras.	4
	Variable, población y muestra.	4
	Polígono de frecuencias	4
	Azar y probabilidad.	3
	Media.	3
	Ojivas	3
	Coefficiente de variación, sus propiedades y restricciones en su uso	2
	Aplicación e interpretación de resultados.	2
Gráfica circular.	1	
Mediana	1	
II	Regresión lineal y correlación.	81
	Correlación entre dos variables.	19
	Asociación entre dos variables cualitativas, tablas de contingencia, gráficos y su interpretación.	11
III	Cálculo de probabilidad de eventos simples y compuestos.	75
	Probabilidad condicional y de eventos independientes.	37
	Espacio muestral y diferentes tipos de eventos.	31
	Fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios y concepto de azar.	12
	Enfoques de la probabilidad	5
		3

Al revisar con detalle los temas más consultados, nos hemos percatado que existe una coincidencia con la información que nos proporciona los Resultados del Examen de Diagnostico Académico (EDA). Del periodo 2023-1, además de considerar el valor más alto en las consultas del PIA, estas coincidencias las resaltamos con un color amarillo, para cada unidad.

Creemos conveniente enfocar esta investigación a los temas de mayor dificultad para el estudiante por parte del examen EDA y que a su vez son uno de los temas más solicitados en el PIA.

Tabla 3, Delimitación de temas difíciles o muy difíciles y sus aprendizajes

Unidad	Tema	Aprendizaje
I	Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calcula medidas de dispersión, incorporando el uso de computadora o la calculadora para describir el comportamiento de una variable. 2. Concluye que el comportamiento de una colección de datos se manifiesta a partir de su tendencia, dispersión y distribución, dentro de algún contexto. 3. Infiere el comportamiento de la variable, a partir de la descripción del comportamiento de los datos.
II	Recta de mínimos cuadrados	1) Analiza los estimadores de los parámetros de la recta de mejor ajuste y el coeficiente de correlación, interpretándolos dentro del contexto.
III	Probabilidad condicional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Construye la expresión para el cálculo de la probabilidad condicional entre dos eventos, a partir de la información contenida en una tabla de contingencia. 2. Calcula probabilidades condicionales utilizando la expresión correspondiente.

Por otro lado, en el Seminario Central de Estadística y Probabilidad elaboramos un diagnóstico en el periodo 2020-2021, evaluando el programa de estudio de las asignaturas de Estadística y Probabilidad I y II. En el caso de la asignatura estadística y Probabilidad I, resaltamos los siguientes aspectos en las estrategias sugeridas por unidad:

Unidad I. Obtención, descripción e interpretación de información estadística

Estrategias sugeridas	Se requiere: <ul style="list-style-type: none">• Promover valores y una actitud crítica• Dar claridad sobre cómo usar tecnología• Clarificar previamente todos los términos que se usen• Revisar la factibilidad de lo que se propone
-----------------------	--

Unidad II. Obtención e interpretación de información estadística con datos bivariados

Estrategias	Se requiere: <ul style="list-style-type: none">• Contemplan las concepciones erróneas que suelen surgir.• Promover valores y una actitud crítica.• Claridad sobre cómo usar tecnología.
-------------	---

Unidad III. Azar: modelación y toma de decisiones

Estrategias	Se requiere: <ul style="list-style-type: none">• Una redacción cuidadosa.• Especificar el objetivo de cada problema propuesto y qué cuestionaría a los alumnos.• Plantear sugerencias acerca de qué reglas para el cálculo de probabilidades se aplicarán y cómo deducirlas.
-------------	--

Estos aspectos consideramos pertinentes tomarlos en cuenta en nuestra investigación, pues un buen manejo de los aprendizajes de cada unidad con respecto a conceptos y procedimientos brinda a los estudiantes una formación a nivel de cultura estadística que resulta indispensable para comprender y utilizar información en la toma de decisiones y la resolución de problemas estadísticos.

Uno de los objetivos fundamentales a lo largo del estudio de la Estadística y Probabilidad es que el estudiante desarrolle una actitud crítica frente a la información que recibe, cuestionando sus fuentes y estudiando a detalle su contexto. El otro, es que logre convertir los datos en información útil para responder preguntas, tomar decisiones o argumentar una postura, para lo cual es muy importante que utilice el lenguaje adecuado y aprenda a fundamentar estadísticamente sus conclusiones.

3. Marco teórico

Uno de nuestros objetivos de investigación es conocer a detalle y comprender como los estudiantes analizan la información, lo cual en ocasiones los lleva a cometer errores. Para realizar este estudio consideramos pertinente enfocarnos solo a los temas de la Tabla 3, Delimitación de temas difíciles o muy difíciles y sus aprendizajes

Unidad I.

Tema: Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)

Imagen 3. Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)

La enseñanza de la estadística en nivel medio superior es crucial para desarrollar habilidades de razonamiento estadístico en los estudiantes. La comprensión de conceptos como medidas de tendencia central, de dispersión o variabilidad y el análisis de gráficos, es esencial para interpretar datos y tomar una decisión informada.

El desarrollo del razonamiento estadístico implica la capacidad de interpretar y analizar datos de manera crítica. por lo que los estudiantes deben aprender a utilizar conceptos estadísticos para justificar sus decisiones y argumentar basándose en datos. (Orta A. & Fernández D. 2018)

Importancia de la Media y la Variabilidad

La media aritmética es una medida de tendencia central que resume un conjunto de datos en un solo valor representativo. Es fundamental para los estudiantes entender que la media no solo es un cálculo matemático, sino que también tiene un significado conceptual como el "centro de gravedad" de los datos. Garfield y Ben-Zvi (2008) destacan que la media debe enseñarse no solo como un procedimiento, sino como una herramienta para interpretar y comparar conjuntos de datos. Destacan que los estudiantes a menudo tienen dificultades para entender la media y la mediana como medidas de tendencia central.

Ellos recalcan la importancia de que los estudiantes aprendan a seleccionar la medida de tendencia central apropiada para diferentes conjuntos de datos y a interpretar su significado en el contexto de la variabilidad, para ello recomiendan el uso de gráficas.

Las gráficas son un gran apoyo percibido para analizar datos, comprender la distribución de la información. Los gráficos permiten identificar patrones, tendencias y valores atípicos que no son evidentes a partir de los datos numéricos. Según Garfield y Ben-Zvi (2008), el uso de gráficos facilita la comprensión de conceptos estadísticos complejos y ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de razonamiento visual.

Del Puerto, S., Seminara, S., y Minnaard, C. (2007), comentan que los estudiantes a menudo cometen errores al interpretar gráficos debido a una comprensión insuficiente de los conceptos estadísticos. Algunos errores comunes:

1. Confunden la media y la mediana, especialmente en distribuciones asimétricas. Por lo que recomiendan enseñarles a identificar y diferenciar estas medidas de tendencia central en diferentes contextos.
2. Muestran dificultades para interpretar la variabilidad en los gráficos. Por ejemplo, pueden no reconocer la importancia de la dispersión de los datos y cómo afecta la interpretación de la media y la mediana.

3. Manifiestan dificultad al reconocer valores atípicos en la interpretación de los datos, por lo que es importante que aprendan a identificar y considerar los valores atípicos al analizar gráficos.
4. Cometan errores al leer las escalas de los gráficos, lo que puede llevar a interpretaciones incorrectas de los datos. Es fundamental enseñarles a leer y comprender correctamente las escalas de los gráficos.

Errores Comunes en la Comprensión de la Variabilidad (Del Puerto, S., Seminara, S., & Minnaard, C. (2007),

El rango es una medida simple de la variabilidad, pero los estudiantes a menudo no comprenden su limitación. Un error común es no reconocer que el rango puede ser influenciado significativamente por valores atípicos, lo que puede dar una impresión incorrecta de la dispersión de los datos.

La varianza mide la dispersión de los datos en relación con la media. Se calcula como el promedio de las desviaciones al cuadrado de cada valor respecto a la media. La varianza es una medida más robusta de variabilidad comparada con el rango, ya que considera todas las observaciones en el conjunto de datos.

La desviación estándar es una medida de dispersión, y es la raíz cuadrada de la varianza, pero los estudiantes a menudo tienen dificultades para interpretarla correctamente. Un error común es no comprender que la desviación estándar proporciona una medida de la dispersión con respecto a la media, en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita la comparación entre diferentes conjuntos de datos y es fundamental para la inferencia estadística, Orta, J. & Fernández, G. (2013).

Del Puerto, S., Seminara, S., & Minnaard, C. (2007), argumentan que, en la **Interpretación Gráfica de la Variabilidad**, Los estudiantes a menudo tienen dificultades para interpretar la variabilidad en los gráficos. Algunos errores comunes incluyen:

1. No reconocer la dispersión de los datos: No identifican correctamente la dispersión de los datos en un gráfico, lo que puede llevar a interpretaciones incorrectas de la variabilidad.
2. Confundir la variabilidad con la tendencia central: Esto puede llevar a interpretaciones incorrectas de los datos.
3. No considerar los valores atípicos: Esto puede llevar a conclusiones incorrectas sobre la dispersión de los datos.

Por otro lado, Arteaga J. (2011) menciona que, para mejorar la comprensión sobre el análisis de gráficos y la variabilidad, es útil incorporar actividades prácticas en el aula.

Algunas actividades recomendadas para el estudiante:

- a) Creación de gráficos: Al crear sus propios gráficos a partir de conjuntos de datos proporcionados. Esto les ayudará a comprender cómo se construyen los gráficos y cómo se representan los datos visualmente.
- b) Interpretación de gráficos: Se pueden analizar gráficos existentes y responder preguntas sobre la distribución de los datos, la media, la mediana y la variabilidad. Esto les ayuda a desarrollar habilidades de interpretación y análisis crítico.
- c) Comparación de gráficos: Se pueden comparar diferentes gráficos que representen el mismo conjunto de datos (por ejemplo, histogramas, diagramas de caja, gráficos de dispersión). Esto ayuda a comprender las fortalezas y limitaciones de cada tipo de gráfico.

Uso de Tecnología

Los Doctores Batanero, C.& Burrill, (2011). Recomiendan el uso de software en el análisis de datos y aplicaciones de gráficos, ellos consideran que se puede facilitar el aprendizaje y la comprensión de los conceptos estadísticos. Las herramientas como Fathom, TinkerPlots, CODAP, GeoGebra o Excel, entre otros, permiten a los estudiantes explorar y visualizar datos de manera interactiva, lo que puede mejorar su comprensión de la variabilidad y el análisis de gráficos.

Recomendaciones que hacen algunos especialistas

La enseñanza de la estadística debe centrarse en desarrollar una comprensión profunda de la media, la variabilidad y otras medidas estadísticas. Es crucial utilizar actividades prácticas y contextos significativos para ayudar a los estudiantes a visualizar y razonar sobre estos conceptos. La integración de herramientas tecnológicas y el uso de gráficos pueden facilitar el aprendizaje y la comprensión de los conceptos estadísticos. Además, es importante evaluar el nivel de comprensión de los estudiantes utilizando herramientas como la taxonomía SOLO y proporcionar retroalimentación que promueva el desarrollo del razonamiento estadístico. Batanero y otros, (2011); Gutiérrez, & López, (2017); Arteaga C. (2011); Orta & Sánchez, (2018) y Orta & Fernández (2013).

Esta parte del marco teórico proporciona una base sólida para investigar el grado de aprendizaje para la unidad I del Primer curso de Estadística y Probabilidad del CCH, tales como la media, la variabilidad y otros conceptos de estadística descriptiva. La combinación de teoría y resultados empíricos permiten diseñar estrategias de enseñanza efectivas y evaluar el progreso de los estudiantes en su comprensión de la estadística, siempre que se tipifiquen con más detalles estos posibles errores, esta es una línea de investigación por explorar y seguir investigando en el nivel bachillerato.

Unidad II.**Tema: Recta de mínimos cuadrados****Imagen 4. Recta de mínimos cuadrados****Conceptos fundamentales**

Es importante tener conocimiento de los conceptos relacionados a este tema de recta de mínimos cuadrados, pues un adecuado sentido estadístico requiere, el conocimiento de las ideas estadísticas fundamentales descritas (Burrill y Biehler 2011), que son las siguientes:

La recta de regresión es la que mejor se ajusta a la nube de puntos. La recta de regresión se utiliza para estimar los valores de y a partir de la x . El método de los mínimos cuadrados es un procedimiento de análisis numérico en la que, dados un conjunto de datos (pares ordenados), se intenta determinar la función continua que mejor se aproxime a los datos (línea de regresión o la línea de mejor ajuste), proporcionando una demostración visual de la relación entre los puntos de estos. En su forma más simple, busca minimizar la suma de cuadrados de las diferencias

ordenadas (llamadas residuos) entre los puntos generados por la función y los correspondientes datos.

Para obtener la recta usamos la expresión $y = a + bx$

donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. Sus coeficientes representan, este método se basa en la aplicación de la pendiente y ordenada al origen (UNAM, Colegio de matemáticas, sin fecha)

Datos y Distribución. En el estudio de la correlación y regresión se manejan datos bivariantes, es decir, para cada valor de una muestra se consideran conjuntamente los valores de las dos variables estadísticas que se pretende relacionar. Tendremos entonces *una variable estadística bidimensional*, formada por el conjunto de todos sus pares de valores posibles (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

Representación tabular y gráfica. Por su papel esencial en la organización, descripción y análisis de datos, las tablas y gráficos son un instrumento esencial en el análisis estadístico, y su conocimiento es parte de la cultura estadística (Arteaga, Batanero, Cañadas y Contreras, 2011). En el estudio de la correlación y regresión los datos se organizan en una tabla de doble entrada, cuyas celdas representan la frecuencia conjunta de los valores de la variable que se fijan en sus correspondientes filas y columnas. En los textos de Bachillerato se reconoce la importancia de esta forma de organizar la información, aunque la representación tabular más utilizada es el listado de datos (donde cada variable aparece en una columna), denominada en algunos textos *tabla de frecuencias bidimensional simple*.

La representación gráfica más utilizada en Bachillerato es el diagrama de dispersión o nube de puntos, tanto el diagrama de dispersión como el gráfico de burbujas son muy útiles para interpretar la relación entre las variables de estudio, ya que permiten visualizar su intensidad (a través de la mayor o menor dispersión de la nube de puntos), su sentido (si la relación es directa o inversa) y el tipo (lineal o no), observando su tendencia (Sánchez Cobo, 1999) (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

Variabilidad aleatoria. La variabilidad se manifiesta en este tema mediante la dispersión de la nube de puntos respecto al modelo de regresión; que en Bachillerato se reduce al análisis de la mayor o menor desviación de los puntos con respecto a la recta de regresión. Es posible interpretar la línea de regresión como tendencia, y la distancia de los puntos de esta como dispersión o variabilidad.

El modelo de regresión tiene como finalidad la predicción de una de las variables en función de la otra, y la evaluación de la variabilidad latente en los datos. Posteriormente esta “variabilidad” de los puntos alrededor del modelo se medirá mediante la covarianza y el coeficiente de correlación (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

La Covarianza. Indica cómo se apartan a la vez las dos coordenadas de un dato respecto de la media. Si el resultado es positivo, quiere decir que los productos son positivos, esto es, los valores de x_i y de y_i se alejan en el mismo sentido de sus respectivas medias. Y, al contrario, si el resultado es negativo. En caso de que el valor sea cero o próximo a cero, la covarianza informa de que no hay relación entre ambas variables.

El cuadrado del coeficiente de correlación o *coeficiente de determinación*, además de medir la bondad del ajuste de los datos al modelo, también puede interpretarse como una medida de variabilidad. La proporción de la varianza de la variable dependiente Y explicada por el modelo de regresión.

En ocasiones se observa que existe una relación entre las variables, pero dicha relación no puede expresarse como una función matemática. En este caso se dice que entre las variables X e Y existe una dependencia estadística, que podrá ser fuerte o débil. (Monteagudo y Paz, 2008a, p. 338). (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

Covarianza y correlación. La covarianza permite analizar el signo de la correlación, como se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1. Signo de la correlación en la Covarianza (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

La regresión consiste en tratar de encontrar una función matemática que relacione las variables X e Y de una distribución bidimensional, de forma que, si se conoce el valor de una variable, se puede calcular el correspondiente de la otra, con mayor o menor aproximación. (Monteagudo y Paz, 2008a, p. 340). (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

La diferencia entre **variable dependiente e independiente** ocupa un lugar central en el análisis de la regresión, ya que, una vez aceptada la dependencia entre las variables del estudio, y con objeto de expresar en forma de ecuación o modelo una variable en función de otra, se necesita seleccionar qué variable servirá como dependiente o independiente.

Coefficiente de correlación lineal

Mide el grado de relación lineal entre dos variables que varían conjuntamente.

Gráficas 2. Grado de relación lineal entre dos variables

Las gráficas permiten estimar la intensidad de la correlación, pues a menor dispersión, aumenta la correlación. Los casos extremos serían cuando no existe dispersión (dependencia funcional) y el caso de independencia (máxima dispersión en la gráfica). (Gea M., Batanero C., & Roa R. 2014)

Errores y dificultades en la resolución de problemas

Algo que nos preocupa en esta investigación es identificar en que aspectos los estudiantes cometen errores o muestran dificultades al momento de dar respuesta a un problema.

Los investigadores Godino, Batanero y Estepa (1998) señalan tres componentes que dificultan el aprendizaje:

- a) Desconocimiento del significado de un concepto matemático: Si, esto sucede el problema desarrollado, pierde sentido y no es significativo para el estudiante

- b) El sistema de representaciones: El estudiante se confunde en la simbología que se usa al determinar un concepto, provocando dificultades en el desarrollo y análisis de un problema.
- c) Campo de problemas de donde surge el concepto y el conjunto de propiedades intensionales asociados al mismo

Estos tres tipos de elementos están relacionados y a veces, los estudiantes no identifican los diferentes elementos y el significado del concepto, por el contrario, ven las diversas representaciones de un concepto como entidades diferentes que aluden, a conceptos distintos, lo cual dificulta, notablemente, los procesos de traducción (Batanero, Estepa y Godino, 1998) (Sánchez F., Estepa A., & Batanero C. 2000)

Otro tipo de errores comunes entre los estudiantes son: (Estepa 1995, Fernández & Monroy, 1995, Estepa y Batanero 1996, Sánchez Cobo, 1998, Estepa & Sánchez Cobo, 2001, Gea M. 2013)

1. Al construir una nube de puntos a partir de una descripción verbal y estimar el coeficiente de correlación desde una tabla de valores numéricos.
2. Omisión o mal manejo de las escalas en uno o ambos ejes y la ausencia del sentido de agrupación o de escala.
3. Interpretan incorrectamente puntos aislados. (emplean pares aislados de valores para interpretar, de forma incorrecta, la relación entre las variables)
4. Uniformidad. Argumentan que no existe dependencia porque a un solo valor de la variable dependiente pueden corresponder varios valores de la dependiente
5. En cuanto a la capacidad de proponer situaciones factibles a un coeficiente de correlación dado, los alumnos proponen variables cuya correlación tiene el mismo signo que el dado en el problema y se observan dificultades en la identificación de la dependencia funcional y, en menor medida, de la independencia
6. Causalidad. A pesar de la asociación empírica, se argumenta que no existe asociación entre las variables, ya que no existe relación causa-efecto.

7. Determinista: Cuando el estudiante sólo admite para un valor de la variable independiente un único valor de la variable dependiente.
8. Local: Cuando el estudiante se basa en parte de los datos presentados y no en todos. Si la parte muestra un tipo de asociación, adopta ese tipo para todo el conjunto de datos.
9. Presentan dificultades al comparar diferentes valores del coeficiente de correlación distintos de: -1, 0 y 1.
10. No distinguen en un problema la variable explicativa de la explicada en el cálculo de la recta de regresión.
11. Cuando el coeficiente de correlación es nulo, consideran que si existe correlación positiva.
12. Muestran dificultad al determinar y analizar el coeficiente de correlación
13. No relacionan el signo de la correlación y la pendiente de la recta de regresión.
14. Presentan dificultades en la concepción de una covariación negativa
15. Confunden la variación conjunta y la proporcionalidad (relación directa y directamente proporcional); en la interpretación del valor del coeficiente de correlación no distinguen entre la intensidad y el sentido de la correlación – por ejemplo, cuando se dice: "existe una relación directa porque el coeficiente de correlación es alto", así como entre asociación y causalidad. Aquí, se recomienda proponer actividades que hagan comprender al alumno que la causalidad implica asociación, pero no a la inversa.
16. Con respecto a las actividades de predicción, se distinguen dos tipos de dificultades. las relacionadas con la interpolación (predicción para valores dentro del rango), como la falta de interpretación de los resultados en relación con contexto del problema; un ejemplo es discretizar el resultado. Por otro lado, las asociadas con la extrapolación (predicción para valores fuera del rango).

Orientaciones para el diseño de actividades para la enseñanza

A través del análisis didáctico sobre los contenidos en regresión y correlación se proponen algunas sugerencias descriptivas que orientan la elección de situaciones de enseñanza que favorecen la comprensión de los contenidos:

1. Incorporar los conceptos de función, función lineal y sistemas de ecuaciones lineales.
2. Hacer un tratamiento intuitivo que comprenda la revisión de conceptos relacionados con la estadística descriptiva y la representación gráfica de datos bivariados.
3. Realizar una aproximación a la correlación lineal a través del análisis de gráficos
4. Incorporar los cálculos del coeficiente de correlación
5. Concentrar el coeficiente de la recta de regresión, con sus respectivas interpretaciones, así como la utilización de la recta ajustada para la estimación de valores de y .
6. Realizar gráficos con distintas nubes de puntos, trazar para cada una de ellas su recta de regresión, ver similitudes y diferencias, analizar qué ocurre si se cambian las escalas.
7. Incorporar el uso de herramientas tecnológicas que facilitan acceder de forma rápida a representaciones gráficas siendo mucho más interesante y efectivo el análisis de datos para los estudiantes, brindándoles la posibilidad de concentrarse más en el significado de los resultados que en los procesos de cálculo, como es el caso de Excel, CODAP, Fathom, u otro paquete estadístico, que facilite el nivel de maduración del alumno. (Lavalle A., Micheli E., Rubio N. 2006)

Unidad III.**Tema: Probabilidad condicional****Imagen 5. Probabilidad Condicional**

En los últimos años, el estudio de la enseñanza y el aprendizaje de la probabilidad condicional ha cobrado mayor relevancia debido a su aplicación en diversas áreas. En el nivel bachillerato es un concepto esencial en la formación básica en Estadística y Probabilidad por sus aplicaciones en diversas disciplinas, se ha dado más jerarquía a la resolución de problemas de probabilidad condicional dentro de un contexto realista, para hacer una toma de decisiones adecuada. Sin embargo, aprender este concepto presenta desafíos, como sesgos en la comprensión intuitiva y confusión entre probabilidad condicional y conjunta, entre otros.

Antecedentes de su enseñanza

En la literatura, se ha estudiado la forma cómo se aborda el tema de probabilidad condicional encontrando diversas maneras. Algunos enfoques omiten la dependencia entre eventos y definen directamente la probabilidad condicionada. Otros utilizan ejemplos prácticos, como la extracción de cartas de una baraja, para ilustrar cómo cambia la probabilidad con información adicional. En todos los casos, se enfatiza la relación entre los eventos y se calculan las frecuencias relativas.

En los contextos editoriales relacionados con la probabilidad condicional, se emplea la notación $(P(A|B))$. Sin embargo, esta notación puede resultar confusa para estudiantes que se enfrentan a este concepto por primera vez. Es importante reconocer que expresarla en palabras puede ser complicado. Algunas definiciones especifican que el evento condicionante ya ha ocurrido cuando se presenta el evento condicionado. Por ejemplo, en el texto de Ecir (Deusa, et al. 2009), se define como la 'probabilidad del evento A dado el evento B' y se expresa como $(P(A|B))$

También se ha encontrado que la probabilidad condicionada se define como la probabilidad de que ocurra el suceso A dado que ha ocurrido el suceso B. Sin embargo, esta formulación puede inducir a los alumnos a creer que existe una dirección temporal entre el suceso condicionante (previo) y el suceso condicionado (posterior), lo que se conoce como la falacia del eje temporal.

En relación con los materiales didácticos utilizados, se nota diversidad en los contextos previos a la definición. Algunos textos emplean tablas de doble entrada, mientras que otros prefieren árboles o diagramas de áreas. Además, la forma de presentar los datos varía, ya sea en valores absolutos o porcentajes (Cantero T., 2013, Contreras J., Batanero C., Godino J., Cañadas G., Arteaga P., Molina E., Gea M. & López M. 2015)

La diversidad de enfoques en la presentación del concepto de probabilidad condicionada en los libros de texto sugiere que no hay un consenso claro sobre la mejor manera de enseñarlo a los estudiantes. Una estrategia efectiva podría ser introducir inicialmente la probabilidad condicionada en experimentos simples, donde se calcule la probabilidad de un evento A y se demuestre cómo esta probabilidad puede cambiar con información adicional. Después, es posible crear actividades educativas para que los estudiantes analicen y debatan los sesgos asociados con la probabilidad condicional.

En la presentación de los problemas también hay que aclarar que se pueden presentar con diversos contextos, en los cuales Ortiz (2015) presenta 5 categorías en libros de texto que analizó principalmente son: Juegos de azar, biología, sociedad, educación y sin contexto.

Desarrollo del Razonamiento Estadístico

Cazares I. & Huerta P. (2013). Mencionan que “Vista la resolución de problemas de probabilidad condicional como un proceso, los resolutores, a lo largo del mismo, han de tratar con ella o bien como una cantidad conocida, por tanto, informada en el problema, o bien como una cantidad desconocida, y por tanto preguntada.” Esto implica que es de suma importancia el tratamiento que le dan los estudiantes a los elementos del problema para llegar a la solución o como interpretan el valor ya conocido de la probabilidad condicional con los elementos anteriores o con el problema en sí.

Parte fundamental de la resolución de problemas de probabilidad condicional requiere de la lectura del problema, identificación de los elementos principales del problema, organización de los datos de forma ordenada, hacer los cálculos y dar una respuesta clara del valor obtenido. Con todo esto en cuenta se debe de tener cuidado que el estudiante realice un procedimiento adecuado.

Errores Comunes en la resolución de problemas de probabilidad condicional

Hay investigaciones que documentan las dificultades de los alumnos de bachillerato en la resolución de problemas de probabilidad condicional en contextos realistas. Los resultados indican que los problemas de probabilidad condicional resultaron complicados para los estudiantes, algunos errores o dificultades que enfrentan son:

1. Enfrentan dificultades al expresar la información de manera simbólica
2. Se les complica mostrar la información en gráficas, diagramas de árbol o diagramas de Venn
3. No usan las tablas de contingencia
4. La probabilidad condicional tiene una amplia variedad de matices, y los estudiantes la relacionan con la problemática de la causalidad y la temporalidad

5. No comprenden los experimentos compuestos en situaciones simultáneas
6. Confunden conceptos como independencia y exclusión, alterando los términos de la probabilidad condicional y se mezcla esta última con la probabilidad conjunta

(Batanero, C., Contreras, J. M., & Díaz, C. 2012, Huerta P. & Arnau B. 2013)

Uso de Tecnología y materiales físicos

En cuanto al uso de tecnología se tienen muchos programas estadísticos que en cierta manera se pueden adecuar para la probabilidad condicional, como son hojas de cálculo y paquetes estadísticos. En algunos paquetes didácticos como menciona Ortiz (2015) vienen con su propio CD-ROM.

El uso de CD-ROM en 2024 o algún formato de disco esta mayormente en desuso debido al avance de tecnología drástico que hay, sobre todo en computadoras de escritorio de alta gama o laptops. Lo que suele pasar es que incluyen una página de internet donde se tiene a un software educativo o bases de datos en línea.

Se puede optar por el uso de materiales virtuales que simulen un experimento con muestreos pseudoaleatorios como son applets y simuladores en línea que pueden correr una amplia gama de dispositivos portátiles, computadoras de escritorio o laptops. (Huerta P. 2015).

Es innegablemente que el uso de la tecnología es una herramienta recomendada para el mejoramiento del aprendizaje, pero hay que tener en cuenta que siempre algo tangible puede ayudar con el proceso de aprendizaje del estudiante en el aula en las actividades de cualquiera de las etapas (iniciales, desarrollo o de cierre). Una combinación de materiales didácticos cercanos a ellos y también de programas afines en diferentes actividades puede resultar enriquecedor por ver en distintos ángulos cada tema.

Recomendaciones que hacen algunos especialistas

Es posible analizar en grupo las soluciones erróneas y utilizar simulaciones basadas en las experiencias descritas en los problemas. El uso de tablas de números aleatorios, calculadoras o computadoras puede ayudar a superar gradualmente estos sesgos. Además, emplear diversas representaciones, como Diagramas de árbol o diagramas rectangulares, los cuales ayudan a contribuir y mejorar el aprendizaje.

Proyecto Hipotético de aprendizaje

Imagen 6. Proyecto Hipotético de aprendizaje y Taxonomía Solo

Proyecto Hipotético de aprendizaje

Según Batanero (2001), la comprensión personal de un concepto es la captación de su significado. Dado que el significado de un objeto se concibe en relación con los contextos institucionales, la comprensión de un concepto por un sujeto, en un momento y circunstancias dadas, implicará la adquisición de los distintos elementos que componen su significado institucional. Por ello, se considera que el análisis de enseñanza, como caracterización del significado institucional del concepto, se encuentra íntimamente relacionado con el aprendizaje. De esta manera, el alumno conoce o comprende un determinado concepto si hay un ajuste entre el significado institucional y el personal que elabora. (Lavalle A., Micheli E., Rubio N. 2006)

Por lo que recomendable tener presente siempre el Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades que tiene como característica en su proyecto que el

alumno aprenda a observar, experimentar, modificar, aplicar tecnologías; hacer encuestas, discutir, analizar y llegar a conclusiones validas. (UNAM, CCH 2022) Teniendo una cultura básica e interdisciplinaria que le permita contar con las herramientas necesarias para continuar aprendiendo durante su vida. (UNAM, CCH 1996)

No hay que olvidar que en este proceso el docente es parte fundamental, por lo que el Doctor Santos L., (2007) afirma que, en el desarrollo de la enseñanza – aprendizaje en las asignaturas de nivel bachillerato, el profesor debe poner considerable atención a las diferentes formas de razonamiento del alumno al dar solución a un problema, pues al buscar respuestas el estudiante se cuestiona, indaga y reflexiona de forma individual o en equipo sobre las distintas representaciones de análisis que se presentan, esta dinámica le permite centrarse en la interpretación de los resultados y la comprensión de conceptos.

Por otro lado, a través de nuestros conocimientos previos, nuevas experiencias, percepciones, se va construyendo un nuevo aprendizaje. Por lo que los profesores deben construir una forma de práctica que se adapte a las formas de aprendizaje de la asignatura Estadística y Probabilidad en los estudiantes. Este es un reto reconstruir lo que significa saber y hacer matemáticas en la escuela y por lo tanto lo que significa enseñar Estadística y Probabilidad, algunas recomendaciones son: (Wood, Cobb y Yackel 1995, Martin A. Simon 1995)

1. El profesor debe diseñar tareas y proyectos que estimulen a los estudiantes a hacer preguntas, plantear problemas y objetivos establecidos.
2. Estimular y gestionar el discurso en el aula para que tanto los estudiantes y el profesor tengan ideas más claras sobre lo que se está aprendiendo.

3. Los estudiantes no podrán convertirse en aprendices activos por casualidad, si no por diseño, a través de la utilización de los planes que se estructuran para guiar la exploración y la investigación.

Martin Simon (1995) Sugiere que el trabajo docente es conveniente proponer una situación de aprendizaje en la que los estudiantes busquen una respuesta. Algunas recomendaciones por considerar son:

1. Generar un problema tipo, que se involucre la participación de todos los estudiantes de la clase en la elaboración y comprobación de hipótesis matemáticas.
2. Estas hipótesis están incrustadas en las respuestas que los estudiantes dan al problema, y respuestas para compararse en clase en una discusión de diversas hipótesis matemáticas, estableciendo el escenario para el tipo de zig - zag entre la observación inductiva y deductiva
3. Es importante tener en cuenta que en las hipótesis de entendimiento los estudiantes pueden estar basados en información de una variedad de fuentes: la experiencia con los estudiantes en el área conceptual, la experiencia con ellos en un área relacionada, pruebas previas, la experiencia con un grupo similar, y los datos de la investigación.
- 4.. En la enseñanza las actividades de clase no van según lo previsto. Aunque el maestro crea un objetivo inicial y el plan para la instrucción, por lo general, se va modificado continuamente, durante el estudio de un área conceptual en particular. Lo cual se observa en la Trayectoria Hipotética de aprendizaje. Como se observa en la imagen 7.

Imagen 7. Trayectoria Hipotética de Aprendizaje

5. Los maestros se pueden percatar que es difícil determinar exactamente cuánto tiempo va a tomar para enseñar un concepto particular.
6. La la discrepancia entre la cantidad de tiempo previsto y la cantidad de tiempo empleado por lo general va más allá de lo planeado.
7. Experimentar en estadística y probabilidad denota el ciclo continuo de generación de hipótesis (o modificación) y recopilación de datos que caracteriza a la enseñanza retratada. Observar Imagen 8.

Imagen 8. Trayectoria Hipotética de Aprendizaje

8. El Ciclo de Enseñanza resulta el tema del proceso por el que un profesor puede tomar decisiones en cuanto al contenido, el diseño y la secuencia de las tareas Estadísticas
9. El modelo hace hincapié en la importante interacción entre los planes del profesor(a), la naturaleza colectiva de los estudiantes sobre las actividades de clase. El primero consiste en la creación de objetivos de enseñanza e hipótesis acerca de cómo los estudiantes pueden avanzar hacia esas metas como resultado de su compromiso colectivo en particular, generando competencias.

10. Los objetivos del profesor en las hipótesis sobre el aprendizaje, y el diseño de las actividades cambian continuamente a medida que los cambios propios del conocimiento del profesor como consecuencia de la participación en la cultura de la clase de Estadística y Probabilidad.

Una forma de evaluar el conocimiento de los estudiantes es por medio de la Taxonomía Solo, la cual facilita la ubicación del nivel cognitivo que han adquirido los alumnos.

Taxonomía Solo

Biggs y Collis, (1989) muestra una clasificación de 5 niveles, de representación, abriéndose posibilidades progresivamente abstractas por medio de los cuales las personas pueden llevar a cabo la evaluación de su aprendizaje.

Esta jerarquía muestra en qué medida el aprendizaje ha progresado y puede ser utilizado para clasificar los resultados dentro de cualquier modo determinado. Llamamos a este sistema jerárquico: Taxonomía SOLO, siendo SOLO un acrónimo de " estructura del aprendizaje observada. Esta Clasificación puede ser utilizada para evaluar la calidad del aprendizaje, o para establecer curriculum, a través del ciclo de aprendizaje, en el amplio marco de la teoría cognitiva.

Tabla 4, Niveles de la Taxonomía SOLO

Nivel	Jerarquía	Características
5	Abstracto	Considera las nuevas características más abstractas y lo estructura y presenta un nuevo y más alto modo de funcionamiento.
4	Relacional	Integra las partes entre sí, de modo que \ él Conjunto de datos o información tiene una estructura coherente y con significado.
3	Multi Estructural	Recoge cada vez más datos pertinentes y/ o correlaciona características, pero no las integra.
2	Uní Estructural	Se centra en el dominio relevante, y recoge un solo aspecto y lo trabaja
1	Pre Estructural	El aprendiz es distraído

Como se puede observar en el nivel 1, se considera a los estudiantes que tal vez no comprenden nada del tema visto en clase o simplemente se encuentran distraídos y su respuesta es ajena a lo esperado. El nivel 2 Uní estructural considera el tipo de respuesta donde solo considera un aspecto de lo solicitado. El nivel de respuestas va subiendo poco a poco, se consideran todos los aspectos para ubicar con detenimiento el nivel de cognición en que se encuentran los estudiantes.

Sugerencias para evaluar o diseñar preguntas en la Taxonomía SOLO

- A. Es conveniente usar verbos específicos para identificar con mayor claridad el Nivel del Taxonomía SOLO
 - 1. Uní Estructural: identificar, nombrar, definir
 - 2. Multi Estructural: describir, listar, combinar
 - 3. Relacional: analizar, comparar, explicar, justificar
 - 4. Abstracto extendido: teorizar, generalizar, predecir, evaluar
- B. Preguntas que requieran diferentes tipos de respuestas:
 - 1. Selección múltiple para niveles más bajos
 - 2. Respuestas cortas para niveles intermedios
 - 3. Ensayos o explicaciones extensas para niveles superiores
- C. Preguntas que promuevan la metacognición y autoevaluación:
"¿Qué aspectos del análisis te resultaron más difíciles? ¿Por qué?"
- D. Incorpora preguntas que requieran aplicar el conocimiento a nuevas situaciones:
"¿Cómo podrías diseñar un experimento similar para estudiar el efecto de diferentes dietas en el crecimiento humano?"
- E. Preguntas que fomenten el pensamiento crítico y la evaluación:
"¿Qué limitaciones tiene este estudio? ¿Cómo podrías mejorarlo?"
- F. Preguntas que requieran sintetizar información de múltiples fuentes:
"Compara los resultados de este estudio con lo que sabes sobre nutrición animal. ¿Qué conclusiones puedes sacar?"

- G. Utiliza preguntas abiertas que permitan múltiples respuestas válidas en los niveles superiores.
- H. Es importante asegurarse de que las preguntas estén claramente formuladas y sean apropiadas para el nivel de los estudiantes.

Todo lo anterior puede ayudar a una evaluación más completa y alineada con la taxonomía SOLO, permitiendo medir mejor los diferentes niveles de comprensión de los estudiantes.

A continuación, mostramos la tabla 5. En ella se realiza un comparativo de la trayectoria Hipotética de aprendizaje (fase inicial) y la Trayectoria real de aprendizaje (ver Tabla 5), la cual nos permite ubicar con detenimiento en que parte de nuestra estrategia es conveniente realizar modificaciones, iniciando una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje.

Tabla 5. Comparativo de la trayectoria Hipotética de aprendizaje (fase inicial) y la Trayectoria real de aprendizaje

THA Trayectoria Hipotética de Aprendizaje			TRA Trayectoria Real de Aprendizaje		Comparación THA y TRA
Tarea	Descripción tarea	Proceso de aprendizaje hipotético	Extracto de respuesta oral o escrita	Proceso de aprendizaje real	Impresión cualitativa de lo que se acercan éstas

Es relevante mencionar la evaluación de la calidad del aprendizaje, para establecer un nivel de aprendizaje, a través de un ciclo de nociones, en el amplio marco de la teoría cognitiva (Taxonomía SOLO), en el marco de la trayectoria hipotética de aprendizaje (Imagen 9)

Imagen 9. Ciclo en la planeación de la trayectoria hipotética de aprendizaje

4. Justificación

Esta investigación, nos parece relevante, para los profesores que imparten esta asignatura de Estadística y Probabilidad I; ya que pueden identificar con claridad los temas o aprendizajes de cada unidad en los cuales los estudiantes muestran mayor conflicto, en cada unidad.

Las dificultades pueden ser muchas, algunas que hemos observado: es la apropiación del lenguaje escrito, confunden la simbología para determinado concepto lo cual provoca dificultades en el desarrollo y análisis de un problema.

Otro tipo de problema que se presenta al momento de realizar algún gráfico, no identifican con claridad que tipo de gráfico realizar, las escalas en los ejes tienden a ser diferente, o la interpretación del comportamiento de las variables en el mismo les confunde.

Pero estas dificultades son muy generales, lo conveniente es identificar con claridad los conflictos que presenta el estudiante en el tema específico. Propiciando en el docente el replanteamiento de su planeación didáctica o el de las secuencias didácticas que normalmente aplica. Pues el diseño de nuevas actividades que favorezcan y ayuden a mejorar el desarrollo del tema en clase, con distintas acciones, planteamiento de problemas o preguntas, que generen la reflexión de forma individual o en equipo, está dinámica permitirá al alumno centrarse en la interpretación de resultados y la comprensión de conceptos, siendo su aprendizaje significativo. Sin dejar de lado que el docente debe acompañar en todo momento a los estudiantes en las diversas exploraciones que realiza, con la finalidad de brindar retroalimentación

5. Objetivos de estudio

- 1) Diseñar 3 secuencias didácticas, considerando las propuestas de mejora que se mencionan en el marco teórico, estas secuencias serán específicamente de los temas, difíciles o muy difíciles de cada unidad, siendo parte de una trayectoria hipotética de aprendizaje

Unidad	Tema
I	Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)
II	Recta de mínimos cuadrados
III	Probabilidad condicional

- 2) Llevar a la práctica estas secuencias, en los planteles Oriente, Sur y Vallejo (Trayectoria Hipotética de Aprendizaje)
- 3) Realizar una Evaluación de conocimientos en los estudiantes, usando la Taxonomía Solo, con el fin de Identificar en que aspectos los estudiantes cometen errores o muestran dificultades al momento de dar respuesta a un problema o actividad. O bien identificando aspectos de mejora de esta.
- 4) Efectuar un replanteamiento de la secuencia didáctica, diseñando una nueva secuencia, la cual estará a disposición de los profesores de los distintos

planteles, considerando que la forma de aprendizaje de cada estudiante o grupo es diferente, por lo que pueden adaptarla en función de a sus necesidades

- 5) Cuando sea el momento oportuno compartir nuestra investigación en algún foro de discusión o encuentro de profesores.

6. Hipótesis

Con la investigación del marco teórico, suponemos que, si consideramos los errores y dificultades comunes en la resolución de problemas por parte del estudiante, además del uso de tecnología y las sugerencias de los investigadores, en el diseño de secuencias didácticas para los temas de: Medidas de dispersión, Recta de mínimos cuadrados y Probabilidad condicional, siguiendo una trayectoria hipotética de aprendizaje, logaremos que los estudiantes comprendan con mayor facilidad estos temas y se reduzca el grado de dificultad en su aprendizaje.

Consideramos como variables: El grado de dificultad y errores en la solución de problemas en los temas antes mencionados.

7. Metodología de trabajo

1. Diseñar 3 secuencias didácticas, que contemplen las fases de Inicio, desarrollo y cierre, para ello consideramos relevante la información del marco teórico, contemplando los errores y dificultades comunes en la resolución de problemas por parte del estudiante, además del uso de tecnología, las sugerencias de los investigadores y el Modelo educativo del Colegio.

Los temas de estudio son: Medidas de dispersión, Recta de mínimos cuadrados y Probabilidad condicional, siguiendo una trayectoria hipotética de aprendizaje. (La selección de estos temas fue por los resultados del examen del EDA, del periodo 2023-1, además de considerar el número de asesorías

que se imparten con mayor frecuencia en el PIA, identificando las coincidencias de ambos programas institucionales)

2. Aplicar las 3 secuencias didácticas en los Planteles del CCH. Oriente, Sur y Vallejo, seleccionando una muestra aleatoria de 75 estudiantes (siendo 30 estudiantes de Oriente, 30 del Sur y 15 de vallejo. De los cuales en Oriente y Sur fueron 15 estudiantes del turno matutino y 15 del vespertino, en el caso de Vallejo solo fueron del turno vespertino) a la misma muestra se les aplico las secuencias didácticas en las fases de inicio, desarrollo y cierre.
3. En la Fase inicio, se realizó una evaluación diagnostica a los estudiantes, con el fin de identificar, que tanto conocen del tema.
 En la Fase de Desarrollo, se les explico el tema con detenimiento y tuvieron la oportunidad de realizar varias exploraciones con el apoyo de herramientas tecnológicas.
 En la Fase de cierre, se realizó una evaluación de conocimientos. La cual se consideró como una trayectoria real del aprendizaje
 Para las evaluaciones, nos apoyamos de los Niveles de la Taxonomía SOLO, identificando el nivel alcanzado por los estudiantes
4. En función de los resultados obtenidos realizamos un comparativo de la trayectoria hipotética de aprendizaje y la trayectoria real de aprendizaje
5. Con esta información rediseñemos las secuencias didácticas iniciales para cada tema, contemplando los conflictos de las secuencias, el tiempo de desarrollo y cualquier imprevisto que haya surgido.

Las secuencias didácticas sin y con solución se encuentran en:

Anexo 1	Medidas de dispersión
Anexo 2	Recta de mínimos cuadrados
Anexo 3	Probabilidad condicional

8. Análisis de resultados

Análisis de estudio Exploratorio

Unidad	Tema
I	Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)

Fase de Inicio

I.- Análisis de la eficiencia de medicamentos para migraña

Se realizó un estudio exploratorio aplicando una Trayectoria hipotética de aprendizaje, para analizar la eficiencia de dos medicamentos, A y B, en el tratamiento de la migraña. Se midió el tiempo que tardó cada medicamento en hacer efecto en diferentes pacientes. Los datos se representaron en dos gráficas de dispersión, donde cada punto indica el tiempo en minutos que tardó el medicamento en surtir efecto en un paciente específico.

Problema 1. Medicamento para Migraña

En una clínica de atención pública se están probando dos medicamentos para tratar la migraña, el medicamento A y el B. En las siguientes gráficas se ha representado el tiempo que tarda en hacer efecto cada uno de los medicamentos en distintos pacientes.

Medicamento A

Medicamento B

Gráfica 3. Medicamento A Gráfica 4. Medicamento B.

Cada dato está representado por un punto colocado en una recta numérica sobre la cantidad de minutos que tardó el medicamento en hacer efecto.

Gráfica 5. Pregunta 1

- 100% de los estudiantes respondieron correctamente a esta pregunta, identificando que el medicamento A fue probado en un mayor número de pacientes (122 pacientes) en comparación con el medicamento B (70 pacientes).
- Las respuestas se clasificaron como "Multi Estructural", ya que los estudiantes demostraron una comprensión adecuada al distinguir la cantidad de población en la que se probó cada medicamento.

OBSERVACIONES: Quizá la pregunta fue muy sencilla, pero pensamos que la idea es iniciar con una pregunta base y es fundamental definir la distinción entre el tamaño de la muestra en ambos estudios. EL alumno contestó contundentemente: "el A", "el medicamento A", lo observan con facilidad.

La pregunta no indicó que construyera su justificación, quizá hubiera sido importante que indicara sus razones. Solo Dos alumnos indicaron la cantidad de puntos: 113, 124 (alumnos no es correcta) la respuesta era 122-A, 70-B. Como la idea es fijarse en la mayor cantidad de puntos de ambas muestras son dos variables que comparar y por tal motivo la respuesta se clasificó como Multi Estructural, no se clasificó como relacional ya que nadie describe su justificación. El 100% se refiere al medicamento B, 87 alumnos.

2.- Específica ¿Cuántos pacientes hay en cada caso por medicamento?

- 97% contestaron con un nivel Multiestructural
- Muestras que el 2% contesto incorrecto, incompleto o de forma distraida nada que ver con lo que se pregunto.
- Un 1% conteso una sola cantidad de pacionetes

Gráfica 6. Pregunta 2

Observaciones: La TOTALIDAD DE LAS RESPUESTAS Fueron clasificadas como de nivel "Multi Estructural", una respuesta común fue: 123-A, 70-B, una respuesta: Aproximadamente A,50, B,50 fue clasificada como Uní Estructural, porque a pesar de indicar dos variables su valor es el mismo. Un alumno no contesto: clasificándose como Pre Estructural, lo que significa que los participantes contestaron correctamente y distinguieron la cantidad de población en la que se probó cada medicamento con facilidad. **Quizá hubiera resultado conveniente preguntarle sus razones.** Algunas de las respuestas relevantes son: "A=122 B=70", "Medicamento A: 122 Medicamento B: 70", "El medicamento A 122, b70", "Medicamento A: 122 personas, B: 70 personas".

3.- Justificación para definir al medicamento mas eficiente

- 68% de las respuestas se clasificaron como "Uní Estructural", donde los estudiantes identificaron correctamente el tiempo como un factor clave para determinar la eficiencia de los medicamentos, pero no indicaron explícitamente su relación con la cantidad de pacientes y su frecuencia.
- 25% de las respuestas se clasificaron como "Multi Estructural", donde los estudiantes demostraron una comprensión más integrada al relacionar adecuadamente el tiempo de efecto con la cantidad de pacientes.
- 5% de las respuestas se clasificaron como "Relacional", donde los estudiantes lograron articular y relacionar correctamente los elementos clave para determinar la eficiencia de los medicamentos

Gráfica 7. Pregunta 3

Observaciones: Aunque la posible respuesta es: En la frecuencia de los minutos que está presentada por los puntos y en el intervalo de menor tiempo, donde el efecto es más rápido; Resultaron con nivel Uní Estructural 68%: La mayoría de las respuestas se clasificaron en este nivel, donde los participantes identificaron correctamente el tiempo como un factor clave para determinar la eficiencia de los medicamentos, pero no indican de forma explícita su relación con la cantidad de pacientes y su frecuencia, en los que se probó cada uno, quizá porque se define en la pregunta anterior, Quienes si refirieron el numero la concentración del número de pacientes, fueron las respuestas indicadas como Multi Estructural sin indicar su relación claramente, y los que dan respuesta relacionando ambas variables fue solamente el 5% ubicando su respuesta como

relacional y un 2% estaban distraídos contestaron nada con relación a la pregunta. Algunas respuestas representativas de este nivel son:

"En el tiempo que tarda en hacer efecto cada uno"

"En el tiempo que tardo en hacer efecto"

"En la velocidad de reacción del medicamento"

Dan por implícita o transparente la mayor cantidad de pacientes del medicamento A, por eso no la refiere la mayoría. Y los que si la refieren son más conscientes de las finalidades de las preguntas anteriores. En cuanto al nivel Multi Estructural, un grupo de respuestas se clasificaron en el nivel Multi Estructural, donde los participantes demostraron una comprensión más integrada al relacionar adecuadamente el tiempo de efecto con la cantidad de pacientes:

"En el medicamento que quita la migraña más rápido a más pacientes"

"En cuál de los dos tarda menos tiempo en hacer efecto y en la mayor cantidad de personas"

"En el tiempo que tarda en hacer efecto cada medicamento a los pacientes"

Por lo tanto, el análisis de las respuestas de la pregunta tres indica que los participantes tuvieron un desempeño variado, con una mayoría en el nivel Uní Estructural, algunos en el nivel relacional y un grupo más reducido en el nivel Multi Estructural, lo cual refleja diferentes grados de comprensión de la relación entre el tiempo de efecto y la cantidad de pacientes para determinar la eficiencia de los medicamentos.

POSIBLES Preguntas relacionadas: con la finalidad de replantear la pregunta:

¿Qué tipo de análisis estadístico se aplicó para comparar los medicamentos A y B?

¿Cómo se relaciona el tiempo de efectividad con la frecuencia máxima de los medicamentos?

4.- Definiendo el Rango del medicamento A

- 94% de las respuestas se clasificaron como "Multi Estructural", donde los estudiantes lograron identificar correctamente el rango de minutos entre 85 y 95 como el de mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento A.

Gráfica 8. Pregunta 4

Observaciones: Los participantes demostraron diferentes niveles de comprensión de acuerdo con la taxonomía SOLO: El Nivel Multi Estructural (94%) La mayoría de las respuestas se clasificaron en este nivel, donde los participantes lograron identificar correctamente el rango de minutos en el que se observa la mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento A, siendo este entre los minutos 85 y 95. Algunas respuestas representativas de este nivel son:

"A partir del minuto 85 al minuto 95"

Entre los minutos 85 y 95"

"De los 85 a los 95 minutos"

Nivel Pre Estructural

Una respuesta se clasificó en el nivel pre estructural, donde el participante no logró identificar correctamente el rango de minutos:

"Desde el minuto 10 a 90"

Por lo tanto, el análisis de las respuestas de la pregunta cuatro indica que la mayoría de los participantes se ubicaron en el nivel Multi Estructural, demostrando una comprensión adecuada al

identificar el rango de minutos con mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento A, que es entre los minutos 85 y 95.

5.- Definiendo el Rango del medicamento B

- 95% de las respuestas se clasificaron como "Multi Estructural", donde los estudiantes identificaron correctamente el rango de minutos entre 47 y 70 como el rango de mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento B.

Gráfica 9. Pregunta 5

Observaciones:

El 95% contestaron correctamente (47,70), con error de +-15 minutos, quizá por las características de la escala del gráfico, los que no contestaron correctamente fue por descuido, distracción o falta de interés y fue un 4% de 87, contestaron de forma Uní Estructural (1%) quienes refirieron no un rango sino un máximo.

6.- Distinción del mejor medicamento

- 100% de los estudiantes respondieron correctamente que en el medicamento A se observaron efectos más tardados en comparación con el medicamento B.

Gráfica 10. Pregunta 6

Observaciones: Dan con la respuesta obteniendo los rangos del gráfico, lo describen correctamente: "En el B", lo realizan con facilidad

7.- Justificación para vizualizar al mejor medicamento

- 100% de las respuestas se clasificaron como "Relacional", donde los estudiantes justificaron adecuadamente su respuesta basándose en la observación de las gráficas y la concentración de puntos en los rangos de tiempo más bajos para el medicamento B.

Gráfica 11. Pregunta 6

Observaciones: Casi nadie menciona los datos, en cambio lo refieren respecto del gráfico, y más específicamente lo refieren respecto al tiempo sin mencionar la cantidad de frecuencias, muy pocos lo justifican con la ayuda del parámetro MODA

8.- Definición del medicamento menos eficaz

- 100% de las respuestas se clasificaron como "Relacional", donde los estudiantes explicaron su elección del medicamento más eficiente para tratar la migraña, apoyándose en la observación de las gráficas y la comparación de los tiempos de efecto de ambos medicamentos.

Comentarios: Lo observan con facilidad, el medicamento A, todos contestan correctamente, quizá habrá que rediseñar la pregunta para que la respuesta no sea tan simple o directa.

9.- Justificación para inferir cual es el medicamento menos eficaz

- El nivel cognitivo en el que responden todos en 100% Relacional, compara valores del gráfico refiriendo al tiempo y sin describir en su respuesta la cantidad de puntos.

Gráfica 12. Pregunta 7

Observaciones: Casi nadie menciona de los datos de sus rangos de cada gráfica, en cambio lo refieren respecto del gráfico, y más específicamente lo refieren respecto al

tiempo sin mencionar la cantidad de frecuencias, muy pocos lo justifican con la ayuda del parámetro MODA

10.- Señala cual de los dos medicamentos es mejor.

- El 100% respondió de forma relacional correctamente al comparar variables (rangos, cantidad de mediciones.)

Gráfica 13. Pregunta 8

a) Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos

Tabla 6. Resumen TAXONOMIA SOLO

Fase de inicio Unidad I, Tema: Medidas de dispersión

Taxonomía SOLO Nivel	P 1 %	P 2 %	P 3 %	P 4 %	P 5 %	P 6 %	P 7 %	P 8 %	P 9 %	P 10 %	Observaciones
Pre Estructural		2%	2%	3%	3%						En las preguntas 2, 3, 4 y 5 son muy pocos estudiantes que se encontraban distraídos dando una respuesta no esperada.
Uní Estructural		2%	68%	1%	1%						Resalta que en la pregunta 3, el 68% recoge un solo aspecto y lo trabajan
Multi Estructural	100%	96%	25%	94%	93%	100%		100%			En las preguntas 1, 2, 4, 5, 6 y 8. El porcentaje es alto de los que dan una respuesta parcialmente adecuada, pues no justifican o su justificación es inconclusa
Relacional			5%	2%	3%		100%		100%	100%	La pregunta 7, 9 y 10 existió buena comprensión. Mientras que en la pregunta 3, 4 y 5 el porcentaje muy pequeño de los estudiantes que dieron buena estructura y con coherencia a su respuesta
Abstracta Ampliada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

En general, los estudiantes demostraron una buena comprensión de los datos y las gráficas, con la mayoría de las respuestas clasificadas en los niveles "Multiestructural" y "Relacional" de la taxonomía SOLO. Sin embargo, hubo algunas preguntas donde se observaron dificultades, como en la identificación de la relación entre el tiempo de efecto y la cantidad de pacientes para determinar la eficiencia de los medicamentos. **Observamos que se deben de replantear algunas preguntas para ser más específicos y referir más claramente su nivel cognitivo SOLO**

b) Efectos logrados

Tabla 7. Comparativo: Trayectoria Hipotética de Aprendizaje THA y Trayectoria Real de Aprendizaje TRA

THA		TRA		Comparación THA y TRA	
Tarea	Descripción tarea	Proceso de aprendizaje hipotético	Extracto de respuesta oral o escrita	Proceso de aprendizaje real	Impresión cualitativa de lo que se acercan éstas
Fase de Inicio	A partir de la comparación de dos graficas de puntos, el estudiante analiza la variabilidad, para seleccionar y decidir cuál de las dos opciones de medicamentos es el mejor para combatir la migraña	1 y 2.- define el tamaño de la muestra para ambas gráficas y con base a ello las distingue. 3.- Define las variables a analizar 4 y 5.- define el Rango de valores en que se da la mejoría más rápidamente 6 y 7 Distingue el medicamento con tiempos de recuperación más largos 8 y 9.- Distingue el medicamento con tiempos de recuperación más cortos 10.- Indica cuál medicamento es mejor	Ver anexo 1: Solución Fase de Inicio	Revisar Tabla 6. Resumen Taxonomía SOLO Fase de inicio: unidad I Tema: Medidas de dispersión	Solamente 2 de las 10 preguntas no se contestaron correctamente, se observa que la mayoría contesto Multi Estructural y Relacional, el tipo de preguntas no permitía evaluar niveles cognitivos más altos al Multi Estructural

En general, los estudiantes demostraron una buena comprensión de los datos y las gráficas, con la mayoría de las respuestas clasificadas en los niveles "Multi Estructural" y "Relacional" de la taxonomía SOLO. Sin embargo, hubo algunas

preguntas donde se observaron dificultades, como en la identificación de la relación entre el tiempo de efecto y la cantidad de pacientes para determinar la eficiencia de los medicamentos. **Observamos que se deben de replantear algunas preguntas para ser más específicos y referir más claramente su nivel cognitivo SOLO.** Particularmente Nos llamó la atención que el análisis de las respuestas de la pregunta tres indica que los participantes tuvieron un desempeño variado, con una mayoría en el nivel Uní Estructural (68%), algunos en el nivel relacional (2%) y un grupo más reducido en el nivel multi estructural (25%), lo cual refleja diferentes grados de comprensión de la relación entre el tiempo de efecto y la cantidad de pacientes para determinar la eficiencia de los medicamentos. Por ejemplo, la mayoría contesto de forma Uní Estructural a la pregunta tres, dando por implícita o trasparente la mayor cantidad de pacientes del medicamento A, por eso no la refiere la mayoría. Y los que si la refieren son más conscientes de las finalidades de las preguntas anteriores. En cuanto al nivel Multi Estructural, los participantes demostraron una comprensión más integrada al relacionar adecuadamente el tiempo de efecto con la cantidad de pacientes (su frecuencia).

En cuanto a la pregunta cuatro indica que la mayoría de los participantes se ubicaron en el nivel Multi Estructural, demostrando una comprensión adecuada al identificar el rango de minutos con mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento A, que es entre los minutos 85 y 95 pacientes.

Las demás preguntas fueron contestadas correctamente, por lo que pensamos que fueron rutina para los estudiantes.

El 86% contesto correctamente la última pregunta, concluyente del cuestionario

c) Sugerencias de mejora

Sugerencias para Mejorar la secuencia de inicio:

Algunas sugerencias para mejorar las preguntas de la fase de inicio

1. Simplificar el lenguaje y hacer las preguntas más concisas
2. Usar preguntas cerradas cuando sea posible para facilitar el análisis cuantitativo
3. Evitar preguntas dobles
4. Usar rangos predefinidos para preguntas sobre intervalos
5. Incluir opciones de "No sé" o "No aplica" cuando sea apropiado
6. Agregar preguntas que evalúen niveles SOLO más altos
7. Incluir una pregunta abierta al final para capturar ideas adicionales
Usar una escala Likert para medir opiniones: 1 (Nada confiable) a 5 (Muy confiable)"
8. Ordenar las preguntas de lo general a lo específico y de lo más fácil a lo más difícil.

Reconstrucción de la fase de inicio de la secuencia didáctica

Subsistema	Colegio de Ciencias y Humanidades
Asignatura	Estadística y Probabilidad I
Semestre	Quinto semestre
Unidad I	Obtención, descripción e interpretación de información estadística
Aprendizajes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Calcula medidas de dispersión, incorporando el uso de computadora o la calculadora para describir el comportamiento de una variable. 2. Concluye que el comportamiento de una colección de datos se manifiesta a partir de su tendencia, dispersión y distribución, dentro de algún contexto. 3. Infiere el comportamiento de la variable, a partir de la descripción del comportamiento de los datos.
Propósito	Realizará inferencias informales acerca del comportamiento de una característica de interés en una población definida dentro de su entorno, a partir del análisis de su tendencia, variabilidad y distribución, en una muestra obtenida de dicha población, para contribuir a la formación de su pensamiento estadístico.
Tema	Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)
Materiales	Material en Plataforma TEAMS, EXCEL, Y/O FORMS
Tiempo	4 horas
Dinámica de trabajo	Actividades por desarrollar de forma individual o en equipo
Conocimientos previos	Nociones Básicas de Estadística, Tablas de distribución de frecuencias, Representaciones gráficas y medidas de tendencia central

Tabla de contenido 8

Fase de Inicio: Secuencia Didáctica

En esta fase, se presentarán dos medicamentos (A y B) utilizados para tratar la migraña. Los estudiantes analizarán los datos sobre el tiempo que tarda cada medicamento en hacer efecto en distintos pacientes.

Problema 1.

En una clínica de atención pública se están probando dos medicamentos para tratar la migraña, el medicamento A y el B. En las siguientes gráficas se ha representado el tiempo que tarda en hacer efecto cada uno de los medicamentos en distintos pacientes.

Instrucciones

Analiza las dos gráficas de ambos medicamentos:

Medicamento A: [baja aqui el archivo: Medicamento A, en formato csv](#)

Medicamento B: [baja aqui el archivo: Medicamento B, en formato csv](#)

Cada dato está representado por un punto representa a una prueba aplicada a un paciente colocado en una recta numérica y la escala representa la cantidad de minutos que tardó el medicamento en hacer efecto.

Gráficas 14 y 15 Medicamento A y B.

Instrucciones: Analiza las dos gráficas y con base en ellas contesta las siguientes preguntas:

1. **¿Cuál medicamento se probó en más pacientes?**
 - a) Medicamento A
 - b) Medicamento B
2. **Especifica el número de pacientes que recibieron cada medicamento.**

Respuesta:

- A: 122
- B: 70

3. ¿Qué factor es más importante para determinar la eficacia de un medicamento?

RESPUESTA ABIERTA:

En la frecuencia de los minutos que está presentada por los puntos y en el intervalo de menor tiempo, donde el efecto es más rápido

En términos de los datos de la gráfica proporcionada, el factor más importante para determinar la eficacia de un medicamento es el **tiempo de reacción**. Este factor es crucial porque indica cuánto tiempo tarda el medicamento en producir una respuesta en los pacientes después de su administración. La eficacia de un medicamento puede ser evaluada observando cuántas personas responden al tratamiento dentro de un intervalo de tiempo específico.

El factor más importante para determinar la eficacia de un medicamento es su **efecto terapéutico**. Este se refiere a la capacidad del medicamento para producir el efecto deseado en el tratamiento de una enfermedad o condición médica. La eficacia se mide por la magnitud y la duración del efecto beneficioso del medicamento en comparación con un placebo o con otros tratamientos disponibles.

4. ¿Cómo medirías ese factor?

Respuesta ABIERTA

Para medir el efecto terapéutico de un medicamento, con los datos de la tabla.

Para medir el efecto terapéutico de un medicamento, se pueden seguir otros métodos:

1. Diseño de Estudios Clínicos:

- Ensayos Clínicos Controlados y Aleatorizados (RCTs): Realizar estudios en los que los participantes se asignen aleatoriamente a recibir el medicamento en estudio o un

placebo/control. Esto ayuda a eliminar sesgos y permite una comparación directa.

- Grupos de Control: Incluir un grupo de control que no reciba el medicamento o que reciba un tratamiento estándar para comparar los resultados.

2. Medición de Resultados Clínicos:

- Variables Primarias y Secundarias: Definir claramente las variables que se utilizarán para medir la eficacia, como la reducción de síntomas, la tasa de curación, la mejora en la calidad de vida, etc.
- Escalas de Evaluación: Utilizar escalas validadas y estandarizadas para medir los resultados clínicos, como cuestionarios de síntomas, pruebas de laboratorio, y evaluaciones de salud general.

3. Análisis Estadístico:

- Significancia Estadística: Realizar análisis estadísticos para determinar si las diferencias observadas entre el grupo tratado y el grupo de control son estadísticamente significativas.
- Intervalos de Confianza: Calcular intervalos de confianza para estimar la precisión de los resultados.

4. Seguimiento a Largo Plazo:

- Estudios de Seguimiento: Realizar estudios de seguimiento para evaluar la duración del efecto terapéutico y la aparición de efectos secundarios a largo plazo.

5. Revisión de la Literatura:

- metaanálisis y Revisiones Sistemáticas: Revisar y analizar estudios previos sobre el medicamento para obtener una visión más completa de su eficacia.

5. ¿En qué rango de minutos se concentran más puntos para el medicamento A? Se sugiere que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro)

- a) 75-85
- b) 85-95
- c) 95-105
- d) Otro: ____

Se sugiere que al alumno suba la imagen señalando el intervalo

Respuesta: de 70 A 98

6. ¿En qué rango de minutos se concentran más puntos para el medicamento B? Se sugiere que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro)

- a) 45-55
- b) 55-65
- c) 65-75
- d) Otro: ____

Se sugiere que al alumno suba la imagen señalando el intervalo

Respuesta: de 45 a 65

7. ¿En cuál de los dos medicamentos los efectos se dan en menor tiempo?,

- Medicamento A
- Medicamento B

Respuesta: B

8. Justifica tu respuesta anterior, utilizando los datos de tus anteriores respuestas.

En el medicamento B el tiempo es de 15 a 112 minutos, mientras que en el medicamento A el tiempo es de 32 a 124 minutos.

Las medidas de tendencia central para el medicamento B: (52-55) son menores que en el A: (79-83)

9. ¿En cuál de los dos medicamentos los efectos más tardados se dan en tiempos más grandes?

- Medicamento A
- Medicamento B

Respuesta: A

En el medicamento B el tiempo es de 15 a 112 minutos, mientras que en el medicamento A el tiempo es de 32 a 124 minutos.

Las medidas de tendencia central para el medicamento B: (52-55) son menores que en el A: (79-83)

10. ¿Hay algo más que le gustaría comentar sobre estos medicamentos o los datos presentados? Con base en las gráficas mostradas y tus respuestas anteriores

Respuesta abierta:

Nivel Pre Estructural

En este nivel, el estudiante tiene una comprensión muy básica y limitada de los datos. La respuesta podría ser: "No tengo mucho que añadir sobre los medicamentos o los datos presentados. Solo veo que hay dos medicamentos y diferentes tiempos de reacción."

Nivel Uní Estructural

En este nivel, el estudiante puede identificar un solo aspecto relevante de los datos. La respuesta podría ser: "El medicamento B parece tener un efecto más rápido que el medicamento A, ya que los puntos se concentran en un rango de tiempo menor."

Nivel Multi Estructural

En este nivel, el estudiante puede identificar varios aspectos relevantes, pero no los relaciona entre sí. La respuesta podría ser: "El medicamento A se probó en más pacientes (122) que el medicamento B (70). Además, el medicamento B tiene un tiempo de reacción más rápido, con puntos concentrados entre 45 y 65 minutos, mientras que el medicamento A tiene puntos concentrados entre 70 y 98 minutos."

Nivel Relacional

En este nivel, el estudiante puede relacionar varios aspectos de los datos y proporcionar una interpretación más integrada. La respuesta podría ser: "El medicamento B no solo tiene un efecto más rápido, con puntos concentrados entre 45 y 65 minutos, sino que también muestra una menor variabilidad en los tiempos de reacción en comparación con el medicamento A, cuyos puntos se concentran entre 70 y 98 minutos. Esto sugiere que el medicamento B podría ser más eficaz en términos de rapidez de acción. Además, aunque el medicamento A se probó en más pacientes, su tiempo de reacción es más largo, lo que podría ser una desventaja en situaciones donde se necesita un efecto rápido."

Nivel Abstracto Extendido

En este nivel, el estudiante puede generalizar y aplicar los conocimientos a nuevas situaciones. La respuesta podría ser: "Al analizar los datos de los medicamentos A y B, se observa que el medicamento B tiene una ventaja significativa en términos de rapidez de acción, con efectos concentrados en un rango de 45 a 65 minutos. Esto es crucial en contextos clínicos donde se requiere una respuesta rápida. Aunque el medicamento A se probó en más pacientes, su tiempo de reacción más largo y mayor variabilidad en los tiempos de respuesta podrían limitar su uso en situaciones de emergencia. Además, la eficacia de un medicamento no solo depende del tiempo de reacción, sino también de otros factores como la magnitud y duración del efecto terapéutico, la seguridad y la tolerabilidad. Por lo tanto, sería importante considerar estos factores en estudios futuros para obtener una evaluación más completa de la eficacia de ambos medicamentos."

Esta estructura permite una respuesta completa y detallada, adecuada para diferentes niveles de comprensión y análisis de los datos presentados.

Análisis de estudio Exploratorio

Unidad	Tema
I	Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)

Fase de Cierre

Problema 4. Maíz para pollos

El maíz es un alimento importante para algunos animales. El maíz común carece de ciertos aminoácidos, que son componentes fundamentales de las proteínas. Científicos interesados en el tema, han desarrollado nuevas variedades de maíz, las cuales contienen más de estos aminoácidos. Como parte de un experimento, un grupo de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración de una nueva variedad de maíz. Un grupo control de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración idéntica, excepto que esta contenía maíz normal. A continuación, se muestran las gráficas de los pesos de los pollos (en gramos) alimentados con ambos tipos de maíz después de 21 días.

Gráficas 16 y 17 peso de los pollos

I. **Análisis de las respuestas de los estudiantes:**

Se plantearon varias preguntas a los estudiantes para evaluar su comprensión de los datos y las gráficas, respecto al concepto de variabilidad.

Enfocados en los siguientes aspectos:

1. Identificar la cantidad de pollos alimentados con cada tipo de maíz.
2. Analizar las diferencias en el peso promedio de los pollos en función del maíz consumido.
3. Analizar la dispersión del peso de los pollos en función del maíz consumido.
4. Justificar la respuesta anterior.
5. Completar una tabla y ubicar la información en gráficas (no se muestran las gráficas, pero se describirían en esta sección las mas representativas).
6. Describir la dispersión de la distribución de los pesos de los pollos.
7. Llegar a una conclusión sobre qué tipo de maíz conviene más para alimentar a los pollos.

A continuación, se presenta un resumen de las respuestas con sus respectivos resultados con su clasificación según la taxonomía SOLO, y nuestras respectivas observaciones.

Esta sección contiene graficas circulares que resumen los resultados de la secuencia de cierre relacionada con el análisis del peso de pollos alimentados con dos tipos de maíz: maíz normal y una nueva variedad de maíz.

Al igual que en la sección inicio, las graficas siguientes muestran el porcentaje de estudiantes en cada nivel de la Taxonomía SOLO para cada una de estas preguntas, lo que permite analizar la comprensión de los conceptos estadísticos por parte de los estudiantes en esta secuencia de cierre. A continuación, se presenta una descripción detallada de los resultados de cada gráfica menciona.

Identificar la cantidad de pollos alimentados con cada tipo de maíz.

Gráfica 18, Pregunta 1

- El 100% contestó correctamente en un nivel Multiestructural.
- La mayoría de las respuestas se clasificaron en el nivel Multi Estructural, ya que los estudiantes identificaron correctamente que ambos grupos de pollos eran del mismo tamaño. Las respuestas típicas fueron:

"20 pollos" para ambos tipos de maíz. Esto indica que los estudiantes pudieron comparar y reconocer la igualdad en el tamaño de las poblaciones sin necesidad de justificaciones adicionales.

Observaciones: Aunque la pregunta fue sencilla, se observó que los estudiantes no proporcionaron justificaciones detalladas, lo que sugiere que la pregunta podría haberse formulado de manera que requiriera una explicación más profunda

2. Analizar las diferencias en el peso promedio de los pollos en función del maíz consumido.

Gráfica 19, Pregunta 2

- El 100% contestaron en un nivel Relacional, y de forma correcta

Las respuestas se clasificaron principalmente en el nivel Relacional, ya que los estudiantes compararon los pesos promedio de los pollos alimentados con los dos tipos de maíz. La mayoría de los estudiantes indicaron que los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz tenían un peso promedio mayor (403.5 g) en comparación con los alimentados con maíz normal (364.5 g). Algunos estudiantes también mencionaron la menor dispersión en los pesos de los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz.

Observaciones: Las respuestas mostraron una comprensión adecuada de la variabilidad y la tendencia central, utilizando términos como "media" y "promedio" para comparar los dos grupos. Sin embargo, algunos estudiantes no utilizaron cifras

específicas, lo que sugiere una necesidad de reforzar la importancia de los datos cuantitativos en sus explicaciones.

3. Analizar la dispersión del peso de los pollos en función del maíz consumido.

Gráfica 20, Pregunta 3

- 82 % contestó en un nivel Relacional, 12% en un nivel Multi Estructural, el resto 6% de forma Uní Estructural y Pre Estructural (de forma incorrecta).
- La mayoría de las respuestas se clasificaron en el nivel relacional, ya que los estudiantes compararon la desviación estándar de los pesos de los pollos alimentados con los dos tipos de maíz. Las respuestas típicas indicaron que la dispersión es mayor en los pollos alimentados con maíz normal en comparación con los alimentados con la nueva variedad de maíz.

Observaciones:

A continuación, se presentan algunos ejemplos de respuestas representativas:

Respuesta Relacional:

"La dispersión es mayor en los pollos alimentados con maíz normal, ya que la desviación estándar es más alta en comparación con la nueva variedad de maíz."

- Esta respuesta muestra una comprensión suficiente del concepto de dispersión y utiliza la desviación estándar como medida cualitativa, ya que no refirió cifras y la mayoría no realizó cálculos y si los realizó eran incorrectos.

Respuesta Relacional con Gráficas:

"En la gráfica que muestra el peso de los pollos alimentados con maíz normal hay una mayor dispersión en comparación con la gráfica del peso de los pollos alimentados con la nueva variedad, donde hay menor dispersión."

Esta respuesta incluye el uso de gráficas para apoyar la comparación de la dispersión. La respuesta fue regular ya que interpreto la dispersión de la gráfica, pero no realizó cálculos de esta.

Respuesta Relacional con Cálculos Detallados y gráfica:

"El grupo que recibió maíz normal tiene una desviación estándar de 56.7, lo que significa que el peso de los pollos de este grupo está muy disperso alrededor de la media. El grupo que recibió maíz nuevo tiene una desviación estándar de 41.8, lo que significa que el peso de los pollos está menos disperso alrededor de la media."

Esta respuesta es detallada y precisa, muestran una comprensión clara del concepto de dispersión. La respuesta es relacional porque compara cifras, además detallan cálculos y los refiere en la gráfica.

Respuesta Pre Estructural

"La nueva variedad de maíz tiene una mayor dispersión al maíz normal."

Justificar la respuesta anterior.

Gráfica 21, Pregunta 4

- Resultados: Las respuestas a esta pregunta también se clasificaron principalmente en el nivel relacional (82), ya que los estudiantes justificaron sus observaciones sobre la dispersión del peso de los pollos utilizando medidas cuantitativas como la desviación estándar y el rango.

Observaciones:

A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:

Respuesta Relacional:

"Hay mayor dispersión en los pollos que consumieron maíz normal, ya que el rango es de 180 y la dispersión es menor en los pollos con la variedad del maíz por su rango que es de 150."

Esta respuesta compara el rango de los pesos de los pollos para justificar la mayor dispersión en el maíz normal.

Respuesta Relacional con Gráficas:

"En la gráfica de maíz la dispersión va de 311.84 a 417.16 a diferencia de la nueva variedad que va del 362.72 al 444.28, es decir están más alejados en la primera gráfica

Esta respuesta utiliza gráficas y cálculos detallados para justificar la dispersión observada.

Respuesta Relacional con Cálculos Detallados y gráfica:

"Los pollos que consumen maíz normal tienen una mayor dispersión de los pesos (con 52.73 de desviación estándar, y con una moda en el peso 345 con una frecuencia de 6), mientras que los pollos que comen la variante nueva de maíz tienen una menor dispersión (con 40.77 de desviación estándar y una moda en 405 de frecuencia 8)."

Imagen 10. Problema 4, parte 1

Imagen 11. Problema 4, parte 2

Esta respuesta es detallada y precisa, mostrando una comprensión clara del concepto de dispersión.

Respuesta Multi Estructural:

"Ya que al hacer las operaciones y tablas necesarias vemos que la media está más lejos, esto hace que la dispersión sea mayor."

Aunque clasificada como Multi Estructural, esta respuesta es incorrecta ya que no refleja correctamente el concepto de dispersión. Los estudiantes se confunden en la información y no integran adecuadamente los elementos

5. Completar una tabla y ubicar la información en gráficas. (no se muestran las gráficas, pero se describirían en esta sección las mas representativas).

Gráfica 22, Pregunta 5

- Resultados: Las respuestas a esta pregunta también se clasificaron principalmente en el nivel relacional (95%), ya que los estudiantes justificaron sus observaciones sobre la dispersión del peso de los pollos utilizando medidas cuantitativas como la desviación estándar y el rango.

A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:

Respuesta Relacional:

"Hay mayor dispersión en los pollos que consumieron maíz normal, ya que el rango es de 180 y la dispersión es menor en los pollos con la variedad del maíz por su rango que es de 150." Esta respuesta compara el rango de los pesos de los pollos para justificar la mayor dispersión en el maíz normal.

Respuesta Relacional con Gráficas:

"En la gráfica de maíz la dispersión va de 311.84 a 417.16 a diferencia de la nueva variedad que va del 362.72 al 444.28, es decir están más alejados en la primera gráfica que en la segunda, y esto se puede visualizar en el tamaño de los rectángulos trazados en las gráficas."

Esta respuesta utiliza gráficas y cálculos detallados para justificar la dispersión observada.

Respuesta con Cálculos Detallados:

"Los pollos que consumen maíz normal tienen una mayor dispersión de los pesos (con 52.66 de desviación estándar, y con una moda en el peso 345 con una frecuencia de 6), mientras que los pollos que comen la variante nueva de maíz tienen una menor dispersión (con 41.83 de desviación estándar y una moda en 405 de frecuencia 8)."

Esta respuesta es detallada y precisa, mostrando una comprensión clara del concepto de dispersión.

Respuesta Multi Estructural:

"Ya que al hacer las operaciones y tablas necesarias vemos que la media está más lejos, esto hace que la dispersión sea mayor." Aunque clasificada como relacional, ya que no refleja correctamente el concepto de dispersión.

Describir la dispersión de la distribución de los pesos de los pollos.

Gráfica 23, Pregunta 6

Resultados: La mayoría de las respuestas se clasificaron en el nivel relacional (95%), ya que los estudiantes compararon la desviación estándar de los pesos de los pollos alimentados con los dos tipos de maíz. Las respuestas típicas indicaron que la dispersión es mayor en los pollos alimentados con maíz normal en comparación con los alimentados con la nueva variedad de maíz.

Observaciones:

A continuación, se presentan algunos ejemplos representativos:

Respuesta Relacional con Cifras:

"En la distribución de los pollos alimentados con maíz normal es más dispersa, ya que su desviación estándar es de 51.33, mayor a la desviación estándar de los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz que es de 41.84."

Esta respuesta muestra una comprensión adecuada del concepto de dispersión y utiliza la desviación estándar como medida cuantitativa.

Respuesta Relacional con Gráficas:

"Los pollos que comen alimento sin modificar en su gráfica son más dispersos."

Esta respuesta incluye el uso de gráficas para apoyar la comparación de la dispersión.

Respuesta Relacional sin Cifras:

"Los pollos alimentados con maíz normal tienen más distribución entre los pesos, mientras que los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz tienen su mayor concentración en pesos más grandes."

Aunque no se utilizan cifras, la respuesta intenta relacionar el concepto de dispersión.

Respuesta con Cálculos Detallados:

"Existe mayor dispersión en el maíz normal ya que los datos están más alejados de la media aritmética y su desviación estándar es más grande, mientras que en el maíz con variación los datos están más cercanos a la media aritmética y su desviación estándar es menor."

Esta respuesta es detallada y precisa, mostrando una comprensión clara del concepto de dispersión.

7. A que conclusión llegas. ¿Cuál tipo de maíz conviene más para alimentar a los pollos?

Gráfica 24, Pregunta 7

La mayoría de las respuestas se clasificaron en el nivel Multi Estructural, lo que indica que los estudiantes pudieron identificar la media y la variabilidad como variables para determinar al mejor alimento para los pollos. Pero no pudieron integrar varios aspectos de manera coherente y mostrar una comprensión profunda del concepto (principalmente de la variación). Un número significativo de respuestas

también se clasificaron en el nivel Pre Estructural (5%), ya que estaba distraído respecto de lo que se preguntó o no tenía idea.

Muy pocos contestaron de forma relacional (8%), ya que utilizaron a la variabilidad y la media para contestar, pero además detallan y justifican su respuesta.

En términos de contestar correctamente, el 70% contesto acertadamente, aunque habrá que ver que colocaron en las respuestas anteriores, para ver su justificación y este alineada con sus anteriores respuestas, para realmente ver si se comprendió el tema.

Se identificó adecuadamente que la nueva variedad de maíz es más conveniente para alimentar a los pollos debido a su menor dispersión y mayor peso promedio. Sin embargo, hubo algunas respuestas incorrectas, principalmente en los niveles Uní Estructural (32%) y Multi Estructural (55%), donde los estudiantes no lograron integrar adecuadamente los datos o se enfocaron en aspectos irrelevantes. Aunque la mayoría dio una respuesta correcta en un nivel Multi Estructural.

Ejemplo de algunas respuestas Pre Estructurales:

"no hay diferencias aparentes entre los pollos alimentados con maíz normal y los alimentados con la nueva variedad de maíz"

"Considero que conviene más el maíz que hace a los pollos engordar mas, aunque no sabemos lo que contiene o si es dañino"

"El maíz normal es el que conviene más, ya que tiene una mayor dispersión y por ende no carece de ciertos aminoácidos que son fundamentales de las proteínas"

Aunque fueron respuestas poco frecuentes. Son respuestas que no muestran comprensión clara o son irrelevantes.

Ejemplo de algunas respuestas Uní Estructural:

"El maíz normal es el que conviene más, ya que tiene una mayor dispersión y por ende no carece de ciertos aminoácidos que son fundamentales de las proteínas."

"Con la nueva variedad de maíz, ya que, durante los mismos 21 días, aquellos pollos ganaron más peso que a los que les dieron maíz normal."

"conviene más alimentar a los pollos con el maíz normal, ya que el nuevo hace aumentar demasiado de peso a los pollos, esto podría no ser conveniente."

"La variedad nueva, ya que es mejor en un 10. 5% aprox"

Las respuestas solo hacen referencia al concepto de media, no hacen referencia a la variabilidad, por eso se clasifico como Uní Estructural son respuestas que mencionan un solo aspecto relevante.

Ejemplo de algunas respuestas Multi Estructural:

"Conviene la nueva variedad de maíz ya que tienen menos dispersión en el peso"

"conviene más la nueva variedad porque ganan más peso y hay menor dispersión a partir de la media"

Mencionan varios aspectos relevantes (dispersión, peso) pero sin integrarlos en una explicación coherente.

Observaciones: Este es el nivel más común, con muchas respuestas enumeran múltiples factores sin relacionarlos.

Ejemplo de algunas respuestas Relacional:

"En ambas gráficas los datos son homogéneos, sin embargo analizando la gráfica de peso de los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz, podemos

visualizar que hay una menor dispersión de los datos, además el peso promedio de estos mismos pollos fue mayor, en comparación con el de los pollos alimentados con maíz normal, también pudimos visualizar que la media aritmética, en la segunda grafica se localiza, se localiza justo en la barra más alta (mayor frecuencia), por lo que sabemos que la gráfica es simétrica, caso contrario al de la gráfica 1, que es asimétrica hacia la izquierda, por lo que podemos concluir que es mejor alimentar a los pollos con la nueva variedad de maíz."

Observación: Analiza la respuesta partiendo de la gráfica para llegar a algunos juicios, hala de la homogeneidad para definir un juicio y del peso promedio, habla de simetría, para definir su conclusión.

"Con la nueva variedad de maíz, ya que su promedio de peso es más alto que el de maíz normal, mientras que la dispersión del maíz de la nueva variedad está más cerca de la media aritmética y su desviación estándar esta cercana a cero indica que los datos están más cerca a la media y entre más lejos estén los datos de la media, más grande es la desviación estándar, por lo tanto, hay un nivel de variación mayor, y en peso ganarían los de pollo con variación de maíz"

Esta respuesta integra varios conceptos (promedio de peso, dispersión, desviación estándar) en una explicación coherente.

Observación: Hay algunas respuestas en este nivel que muestran una comprensión más profunda al relacionar diferentes ideas. Son respuestas que integran varios aspectos en una explicación coherente, no se encontraron respuestas que integren múltiples aspectos de manera coherente y profunda, concluimos que la mayoría de las respuestas se encuentran en el nivel Multi Estructural, enumerando múltiples factores sin integrarlos. Algunas respuestas alcanzan el nivel relacional al hacer conexiones más profundas entre los conceptos. Son escasas las respuestas en el nivel Pre Estructural.

Algunas razones por las que pensamos que no hay respuestas relacionales

1. **Falta de Integración de Conceptos:** Las respuestas Multi Estructurales mencionan varios aspectos relevantes (como dispersión, peso promedio, desviación estándar), pero no los integran en una explicación coherente. Por ejemplo, una respuesta relacional debería explicar cómo la menor dispersión y el mayor peso promedio juntos hacen que la nueva variedad de maíz sea más beneficiosa.
2. **Nivel de Comprensión:** Los estudiantes pueden no haber alcanzado un nivel de comprensión suficiente para hacer conexiones profundas entre los diferentes aspectos del problema. Esto puede deberse a una falta de conocimiento o a una falta de práctica en integrar conceptos.
3. **Instrucciones y Contexto:** Es posible que las instrucciones dadas a los estudiantes no hayan enfatizado la necesidad de integrar múltiples aspectos en una explicación coherente. Si las preguntas o el contexto no fomentan este tipo de pensamiento, es menos probable que los estudiantes produzcan respuestas relacionales.
4. **Complejidad del Tema:** El tema puede ser complejo y requerir un nivel de análisis que los estudiantes aún no han desarrollado. Integrar conceptos como dispersión, desviación estándar y peso promedio en una explicación coherente puede ser desafiante.

Generalizando, la ausencia de respuestas relacionales se debe principalmente a la falta de integración de conceptos en las respuestas de los estudiantes. Aunque muchos pueden identificar aspectos relevantes, no logran conectarlos de manera coherente para formar una explicación completa y profunda.

a) Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos

Tabla 9. Resumen TAXONOMIA SOLO

Fase de Cierre Unidad I, Tema: Medidas de dispersión

Taxonomía SOLO Nivel	P 1 %	P 2 %	P 3 %	P 4 %	P 5 %	P 6 %	P 7 %	Observaciones
Pre Estructural				4%	4%	4%	5%	De la pregunta 4 a la 7 dieron una respuesta que nada tiene que ver con lo solicitado
Uní Estructural			6%	6%	1%	1%	32%	De la pregunta 3 a la 7 consideran un solo aspecto para trabajar y se olvidan del resto
Multi Estructural	100%		12%	8%	62%	10%	55%	Llama la atención que la pregunta 1, 5 y 7. Gran parte de la muestra dio una respuesta donde trabajan con varios aspectos aisladamente y no los integran
Relacional		100%	82%	82%	33%	85%	8%	De las preguntas 2, 3, 4 y 6 integran las partes ente si, un porcentaje mínimo de las preguntas lo mismo sucede con un porcentaje mínimo de las preguntas 5 y 7
Abstracta Ampliada	0	0	0	0	0	0	0	
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

En general, los estudiantes demostraron una buena comprensión de los datos y las gráficas, con la mayoría de las respuestas clasificadas en el nivel "Relacional" de la taxonomía SOLO. Sin embargo, hubo algunas preguntas donde se observaron dificultades, como es la pregunta 5 (lo cual tiene que ver con completar una tabla y ubicar la información en la gráfica, refiriéndose al valor promedio y desviación estándar) pregunta 7 (A que conclusión llegas. ¿Cuál tipo de maíz conviene más para alimentar a los pollos?) . A los estudiantes les cuesta mucho trabajo a nalizar los datos.

b) Efectos logrados

Tabla 10. Comparativo: Trayectoria Hipotética de Aprendizaje THA y Trayectoria Real de Aprendizaje TRA

THA		TRA		Comparación THA y TRA	
Tarea	Descripción tarea	Proceso de aprendizaje hipotético	Extracto de respuesta oral o escrita	Proceso de aprendizaje real	Impresión cualitativa de lo que se acercan éstas
Fase de Cierre	A partir de la comparación de dos histogramas, el estudiante analiza la media y variabilidad, para decidir cuál de las dos opciones de alimento para pollos es la mejor	<ol style="list-style-type: none"> Identificar la cantidad de pollos alimentados con cada tipo de maíz. Analiza las diferencias en el peso promedio de los pollos en función del maíz consumido. (CALCULA Y ANALIZA MEDIAS) Analizar la dispersión del peso de los pollos en función del maíz consumido. (CALCULA DESV.EST.) Justificar la respuesta anterior. Completar una tabla y ubicar la información en gráficas (COLOCA SUS RESULTADOS DE MEDIA Y DESVIACION ESTANDAR EN TABLAS Y GRAFICAS. Describir la dispersión de la distribución de los pesos de los pollos. (ESTABLECE DIFERENCIAS) Llegar a una conclusión sobre qué tipo de maíz conviene más para alimentar a los pollos 	Ver anexo 1: Solución Fase de Cierre	Revisar Tabla 8. Resumen Taxonomía SOLO Fase de cierre unidad I Tema: Medidas de dispersión	5 de las 7 preguntas se contestaron con facilidad, se observa que la mayoría contestó Multi Estructural y Relacional, aunque de forma cualitativa, poco precisa el tipo de preguntas no permitía evaluar niveles cognitivos más altos al Multi Estructural

En general, los estudiantes demostraron una buena comprensión de los datos y las gráficas, con la mayoría de las respuestas clasificadas en los niveles "Multi Estructural" y "Relacional" de la Taxonomía SOLO. Sin embargo, hubo algunas preguntas donde se observaron dificultades, lo cual se puede observar en la Tabla 8. Resumen TAXONOMIA SOLO

c) Sugerencias de mejora

Sugerencias para Mejorar la secuencia de Cierre:

1.- Estructurar las preguntas de manera progresiva, siguiendo los niveles de la Taxonomía SOLO:

Nivel Pre Estructural: Preguntas básicas de identificación

Nivel Uní Estructural: Preguntas sobre un solo aspecto

Nivel Multi Estructural: Preguntas que requieren describir varios aspectos

Nivel Relacional: Preguntas que piden explicar relaciones entre conceptos

Nivel Abstracto extendido: Preguntas que requieren generalizar o crear nuevas ideas

Pre Estructural: "¿Cuántos pollos fueron alimentados con cada tipo de maíz?"

Uní Estructural: "¿Cuál fue el peso promedio de los pollos alimentados con maíz normal?"

Multi Estructural: "Describe las diferencias en peso y dispersión entre los dos grupos de pollos."

Relacional: "Explica cómo se relacionan el tipo de maíz, el peso promedio y la dispersión de los datos."

Abstracto extendido: "¿Qué conclusiones generales puedes sacar sobre la relación entre alimentación y crecimiento en pollos? ¿Cómo podrías aplicarlo?"

En general, los estudiantes demostraron una buena comprensión de los datos y las gráficas, con la mayoría de las respuestas clasificadas en los niveles " Multi Estructural" y "Relacional" de la taxonomía SOLO. Sin embargo, hubo algunas preguntas donde se observaron dificultades, Se puede observar en la Tabla 8. Resumen Taxonomía SOLO

Reconstrucción Fase de inicio

Problema 4. Maíz para pollos

El maíz es un alimento importante para algunos animales. El maíz común carece de ciertos aminoácidos, que son componentes fundamentales de las proteínas. Científicos interesados en el tema, han desarrollado nuevas variedades de maíz, las cuales contienen más de estos aminoácidos. Como parte de un experimento, un grupo de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración de una nueva variedad de maíz. Un grupo control de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración idéntica, excepto que esta contenía maíz normal. A continuación, se muestran las gráficas de los pesos de los pollos (en gramos) alimentados con ambos tipos de maíz después de 21 días.

Gráficas 25 y 26. Pesos en pollos

Nivel Pre Estructural

1. ¿Cuántos pollos fueron alimentados con cada tipo de maíz?

Respuesta: 20 pollos fueron alimentados con maíz normal y 20 pollos con la nueva variedad de maíz.

Nivel Uní Estructural

2. ¿Cuál fue el peso promedio de los pollos alimentados con maíz normal?

Respuesta:

Promedio Maíz normal 364.5 gramos

$$\bar{X} = \frac{2(285) + 3(315) + 6(345) + 3(375) + 3(405) + 1(435) + 2(465)}{20} = 364.5 \text{ gr}$$

Promedio Nueva variedad de maíz 405 gramos

$$\bar{X} = \frac{2(315) + 1(345) + 2(375) + 8(405) + 6(435) + 2(465)}{21} = 405 \text{ gr}$$

El peso promedio de los pollos alimentados con maíz normal fue de 364.5 gramos.

3. ¿Cuál fue el rango de pesos para los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz?

Respuesta: El rango de pesos para los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz fue de 150 gramos ($465 - 315 = 150$).

Nivel Multi Estructural

4. Realiza los cálculos pertinentes y con esta información describe las diferencias en peso promedio y dispersión entre los dos grupos de pollos.

Promedio Maíz normal 364.5 gramos

$$\bar{X} = \frac{2(285) + 3(315) + 6(345) + 3(375) + 3(405) + 1(435) + 2(465)}{20} = 364.5 \text{ gr}$$

Promedio Nueva variedad de maíz 405 gramos

$$\bar{X} = \frac{2(315) + 1(345) + 2(375) + 8(405) + 6(435) + 2(465)}{21} = 405 \text{ gr}$$

Maíz normal:

$$\text{Rango} = 465 - 285 = 180$$

$$S^2 = \frac{2(285 - 364.5)^2 + 3(315 - 364.5)^2 + 6(345 - 364.5)^2 + 3(375 - 364.5)^2 + 3(405 - 364.5)^2 + 1(435 - 364.5)^2 + 2(465 - 364.5)^2}{19} = 2773.4210$$

Nueva variedad de maíz:

$$\text{Rango} = 465 - 315 = 150$$

$$S^2 = \frac{2(315 - 405)^2 + 1(345 - 405)^2 + 2(375 - 405)^2 + 8(405 - 405)^2 + 6(435 - 405)^2 + 2(465 - 405)^2}{20} = 1710$$

Respuesta posible: Los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz tuvieron un peso promedio mayor (405 gramos) comparado con los alimentados con maíz normal (364.5 gramos). En cuanto a la dispersión, los pollos alimentados con maíz normal mostraron una mayor variabilidad en sus pesos, con una desviación estándar de 52.6632 gramos, mientras que los alimentados con la nueva variedad tuvieron una desviación estándar menor, de 41.3521 gramos.

Nivel Relacional

5. Explica cómo se relacionan el tipo de maíz, el peso promedio y la dispersión de los datos en este experimento. Apóyate de las graficas

Respuesta posible: El tipo de maíz influye tanto en el peso promedio como en la dispersión de los datos. La nueva variedad de maíz, que contiene más aminoácidos esenciales, resultó en un mayor peso promedio de los pollos y una menor dispersión de los datos. Esto sugiere que la nueva variedad no solo promueve un mejor crecimiento en general, sino que también produce resultados más consistentes entre los pollos individuales.

Gráfica 27. Maíz normal

Gráfica 28. Nueva variedad de maíz

Al analizar los datos en la tabla y ubicar la información en las gráficas, nos podemos percatar que el valor promedio de los pesos de los pollos con nueva variedad de maíz es mayor, existiendo una dispersión que va de 363.64 a 446.35, lo cual corresponde a 16 pollos.

Mientras que, con el maíz normal, el valor promedio de los pesos de los pollos es 364.5 GR, tienen una dispersión que va de 311.84 a 417.16 GR, lo cual corresponde a 15 pollos.

Nivel Abstracto Extendido

6. Basándote en los resultados de este experimento, ¿qué conclusiones generales puedes sacar sobre la relación entre la composición nutricional de los alimentos y el crecimiento en animales? ¿Cómo podrías aplicar estos conocimientos a otros contextos?

Respuesta posible: Este experimento sugiere que la composición nutricional de los alimentos, específicamente el contenido de aminoácidos esenciales puede tener un impacto significativo en el crecimiento y desarrollo de los animales. La nueva variedad de maíz, enriquecida con estos aminoácidos, no solo promovió un mayor crecimiento en promedio, sino que también resultó en un crecimiento más uniforme entre los pollos. Estas conclusiones podrían aplicarse a otros contextos, como:

- A. Nutrición humana: Desarrollar alimentos enriquecidos con nutrientes específicos para promover un crecimiento y desarrollo óptimos en niños.
- B. Ganadería: Mejorar la eficiencia en la producción de carne y otros productos animales mediante la optimización de la dieta.
- C. Acuicultura: Desarrollar alimentos especializados para peces de cultivo para maximizar su crecimiento y salud.

D. Conservación de especies en peligro: Diseñar dietas específicas para animales en programas de cría en cautividad para mejorar sus tasas de supervivencia y reproducción.

7. ¿Qué limitaciones tiene este estudio y cómo podrías mejorarlo para obtener resultados más robustos y aplicables?

Respuesta posible: Algunas limitaciones del estudio incluyen:

1. Tamaño de muestra relativamente pequeño (20 pollos por grupo).
2. Duración limitada del experimento (21 días).
3. Falta de información sobre otros factores que podrían influir en el crecimiento (como condiciones ambientales, genética de los pollos, etc.).
4. Ausencia de datos sobre otros aspectos de la salud de los pollos además del peso.

Para mejorar el estudio, se podría:

1. Aumentar el tamaño de la muestra para obtener resultados más representativos.
2. Extender la duración del experimento para observar efectos a largo plazo.
3. Controlar y registrar otros factores que puedan influir en el crecimiento.
4. Incluir mediciones adicionales de salud, como composición corporal, niveles de nutrientes en sangre, o resistencia a enfermedades.
5. Realizar el experimento en múltiples ubicaciones o con diferentes razas de pollos para aumentar la generalización de los resultados.
6. Incluir un análisis de costo-beneficio para evaluar la viabilidad económica de usar la nueva variedad de maíz en la producción avícola.

Análisis de estudio Exploratorio

Unidad	Tema
II	Recta de mínimos cuadrados

Fase de Inicio, Fase exploratoria

Actividad 1. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhastsApp?

¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

En México, 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre dos y cuatro horas diarias en promedio, hay un 17% que usa WhatsApp hasta seis horas diarias.²

- ¿Cuáles son las variables de interés en esta información? **La edad y el tiempo**

1. ¿Cuáles son las variables de interés en esta información?

Gráfica 29. Pregunta 1

50% de los estudiantes dio una respuesta Multi Estructural: No respeta el orden de las variables, con respecto a una coordenada, dan la información no importando el orden, ni el tipo de variable (independiente y dependiente), ejemplo: Tiempo que pasaban en WhatsApp y la edad de las personas

² Estudio nacional sobre el uso de redes sociales coordinado por Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

<https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/mexicanos-usan-hasta-4-horas-su-whatsapp/>

El 29% dio una respuesta Relacional: identificando con claridad las variables de interés, dando una respuesta concreta. Mientras el 13% proporciono una respuesta Uní Estructural, identificando solo una variable, ejemplo: El tiempo de uso de la aplicación

2. ¿Qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable? **Años y minutos**

2. ¿Qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable?

Taxonomía SOLO

Gráfica 30. Pregunta 2

56% de los estudiantes dio una respuesta Multi Estructural, No respeta el orden de las variables, con respecto a una coordenada, dan la información no importando el orden, ni el tipo de variable (independiente y dependiente), Ejemplo: Minutos y años

32% facilitó una respuesta Relacional identificando las variables sin ninguna dificultad y de forma concreta, Ejemplo: Años y minutos.

3. ¿Qué significa el par ordenado (17, 260)? Una persona de 17 años dedica 260 minutos al día en *WhatsApp*

3. ¿Qué significa el par ordenado (17, 260)?

Taxonomía SOLO

Gráfica 31. Pregunta 3

El 65% de los estudiantes generan una respuesta Relacional, la cual es actividad sencilla, e identifican con claridad; Ejemplo:

Significa que un joven de 17 años pasa aproximadamente 260 minutos en WhatsApp diariamente

El 19% proporcionan una respuesta Pre Estructural Solo indican que es una coordenada, pero no identifican la información. Dan una respuesta inesperada como: *están entrelazados*

4. ¿Para qué nos sirve, el conocer la media en el análisis de las variables? Para saber el valor que se encuentra en el centro de la información e identificando el valor de la covarianza y la tendencia de la información

4. ¿Para qué nos sirve, el conocer la media en el análisis de las variables?

Taxonomía SOLO

Gráfica 32. Pregunta 4

El 46% de los estudiantes proporciona una respuesta Uní Estructural, donde se recoge un solo aspecto y lo trabajan (valor promedio), no encuentran sentido a lo que realiza.

Ejemplo: proporciona una medida central que representa el promedio de los datos.

16% generan una respuesta Relacional Integran las partes entre sí, tienen una estructura coherente y con significado, analizan y relacionan

Ejemplo: Para saber cómo es su dispersión, saber el promedio de la edad y del tiempo en WhatsApp de forma general en el grupo de jóvenes.

El 15% su respuesta es Multi Estructural, El estudiante ubica la información, pero no la integra total o adecuadamente.

Ejemplo: nos ayuda para poder dividir la gráfica en 4 partes para así tener más claro alguna relación.

5. ¿Observas algún patrón en los datos? Los datos van de más a menos, siendo en los cuadrantes II Y IV = 19 puntos y en I y III= 13, lo cual confirma que el patrón para la covarianza es negativo.

Gráfica 33. Pregunta 5

54% de los estudiantes dio una respuesta Pre Estructural, se considera que estaban distraídos y no comprendieron la información, ya que dan una respuesta que no corresponde con la esperada o no se esforzaron por analizar la información

Ejemplo de respuestas:

- No
- Se mantienen en un punto medio
- Los minutos se miden en secciones de 20 y la edad en años individuales

43% de los estudiantes proporciono una respuesta Uní Estructural, ellos consideraron un solo aspecto a trabajar, ubicándose en la variable comportamiento del tiempo con respecto a la edad. Ejemplos:

- Si, las personas más jóvenes tienen más minutos en WhatsApp
- Si, las personas entre los 22 y los 26 utiliza WhatsApp entre 80 y 120 minutos el WhatsApp, siendo este grupo que tienen datos iguales basado en el uso en minutos
- Entre 20-29 hay más concentración de datos

6. ¿Cuál es la tendencia de la información en la gráfica para el valor de r ? *Débil*

6. ¿Cuál es la tendencia de la información en la gráfica para el valor de r ?
Taxonomía SOLO

Gráfica 34. Pregunta 6

46% de los estudiantes proporciona una respuesta Pre Estructural, dando una respuesta que no corresponde con la esperada, usan información poco exacta o equivocada, analizan, relacionan y aplican, aunque de forma incorrecta, Ejemplo:

Es que el tiempo se mide en minutos y que es dependiente a la edad del sujeto

19% da una respuesta Uní Estructural, Identifican características, tienen ideas clave, recogen unos aspectos los trabajan, pero no encuentra sentido, Ejemplo:

La correlación de la información presentada en la gráfica es nula, no hay relación entre los puntos de dispersión

15% de los estudiantes aportan una respuesta Multi Estructural, ubican la información y no la integran, Ejemplo:

Es descendente, porque en mayor edad usan menos WhatsApp

Llama la atención que en esta pregunta el 12% generan una respuesta Relacional. El estudiante reconoce, estructura la información que posee, saca conclusiones, Ejemplo:

La tendencia de la información en la gráfica para el valor de r se muestra descrita por una pendiente negativa puesto que en el cuadrante dos y cuatro se concentra la mayor cantidad de puntos con un total de 6 puntos

7. ¿Cómo observas que es el comportamiento de las variables?

Las personas de 15 a 20 años pasan más tiempo **en el** WhatsApp (hasta 360 minutos al día) aun que la diferencia es mínima pues de 21 a 36 años el tiempo se reduce a 300 minutos al día.

Conforme aumenta la edad el tiempo de uso del WhatsApp es ligeramente menor

7. ¿Cómo observas que es el comportamiento de las variables ?

Gráfica 35. Pregunta 6

72% de los estudiantes proponen una respuesta Pre Estructural, siendo su contestación no correspondiente con lo esperado. Pues se centran en alguna coordenada del centro de la gráfica o con frecuencia recurrente, siendo su análisis poco preciso.

Ejemplo: Es algo variable, ya que tiene valores altos, valores bajos, más, sin embargo, lo que se repite mucho en este caso se usa WhatsApp entre 60-100 minutos.

El 17% da una respuesta Uní Estructural, recogen pocos datos de la gráfica para analizar y se olvida del resto, Ejemplo: Observamos que gran parte de los encuestados invierten la mayor parte de su tiempo en WhatsApp, esto se observa más frecuentemente en jóvenes de 20 y 27 años.

El 8% genera una respuesta Multi Estructural: Identifica variables de estudio y su tendencia, pero no profundiza, Ejemplo: Los jóvenes usan mayormente WhatsApp, mientras los adultos la usan menos

Llama la atención que solo el 3% dio una respuesta Relacional, donde el estudiante es capaz de articular dos o más elementos, relacionándolos entre sí, reconoce y estructura la información que posee, lo que le permite sacar conclusiones, Ejemplo:

El comportamiento de las variables va decreciendo puesto que la mayoría de los jóvenes de 15 a 18 años pasa el mayor tiempo en WhatsApp y conforme va pasando el tiempo va disminuyendo la cantidad de minutos que pasan en WhatsApp

a) Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos

Tabla 11. Fase de Exploratoria de Inicio (**Resumen TAXONOMIA SOLO**)

Fase de inicio Unidad II, Tema: Recta de mínimos cuadrados

Taxonomía SOLO Nivel	P 1 %	P 2 %	P 3 %	P 4 %	P 5 %	P 6 %	P 7 %	Observaciones
Pre Estructural	4%	7%	19%	23%	54%	46%	72%	Los porcentajes más altos se encuentran en las preguntas 5, 6 y 7 con el 54, 46 y 72 por ciento, respectivamente. Lo que indica que fueron preguntas difíciles para los estudiantes
Uní Estructural	13%	5%	7%	46%	43%	19%	17%	El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 4 con el 46%
Multi Estructural	50%	56%	9%	15%	3%	15%	8%	El porcentaje más alto se encuentra en las preguntas 1 y 2 con el 50% y 56% respectivamente. Ubican la información de forma aislada
Relacional	29%	32%	65%	16%	0	12%	3%	El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 3 con el 65%, ubican la información adecuadamente dando sentido y coherencia a los datos
Abstracta Ampliada	4%	0	0	0	0	0	0	En la pregunta 1, el 4% de los estudiantes dio una respuesta Abstracta Ampliada
Sin respuesta	0	0	0	0	0	8%	0	En la pregunta 6, el 8% de los estudiantes no dio respuesta a esta pregunta
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Discusión:

Respuesta Pre Estructural

Las respuestas a las preguntas 5, 6 y 7 presentan los porcentajes más altos con el 54, 46 y 72 por ciento, respectivamente

Se considera que los estudiantes estaban distraídos y no comprendieron la información, ya que dan una respuesta que no corresponde con la esperada o no se esforzaron por analizar la información

Respuesta Uní Estructural

El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 4 con el 46%

Donde se recogen un solo aspecto y lo trabajan (valor promedio), no encuentran sentido a lo que realizan, pues memorizan la información, reteniendo ideas clave, como el valor promedio.

Respuesta Multi Estructural

El porcentaje más alto se encuentra en las preguntas 1 y 2 con el 50% y 56% respectivamente

En la pregunta 1 y 2. **No** respeta el orden de las variables, con respecto a una coordenada, dan la información no importando el orden, ni el tipo de variable (independiente y dependiente)

A pesar de estar en una etapa central, aun no articula los elementos o datos que tiene.

Respuesta Relacional

El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 3 con el 65%. Esta pregunta es una actividad sencilla, e identifican con claridad los elementos.

El estudiante reconoce y estructura la información que posee, lo que le permite sacar conclusiones

Respuesta Abstracta ampliada

En la pregunta 1, el 4% de los estudiantes dio una respuesta Abstracta Ampliada. En esta respuesta los estudiantes Identifican con claridad las variables de estudio. (aplica conocimiento previo)

Tabla 12. Evaluación Taxonómica SOLO

Pre Estructural Promedio: 32%	Uní Estructural Promedio:22%	Multi Estructural Promedio:22%	Relacional Promedio:23%	Abstracta Ampliada Promedio:1%
Se considera que los estudiantes estaban distraídos y no comprendieron la información, ya que dan una respuesta que no corresponde con la esperada o no se esforzaron por analizar la información	Se enfocan un solo aspecto y lo trabajan (valor promedio), no encuentran sentido a lo que realizan, pues memorizan la información, reteniendo ideas clave, como el valor promedio	No respeta el orden de las variables, con respecto a una coordenada, dan la información no importando el orden, ni el tipo de variable (independiente y dependiente) A pesar de estar en una etapa central, aun no articula los elementos o datos que tienen.	Esta pregunta es una actividad sencilla, e identifican con claridad los elementos. El estudiante reconoce y estructura la información que posee, lo que le permite sacar conclusiones	Los estudiantes Identifican con claridad las variables de estudio. (aplican conocimientos previos)

Gráfica 36. Fase de Inicio Relación Lineal entre dos variables cuantitativas

Es conveniente, realizar modificaciones en la estructura de las preguntas y en la gráfica, para que estas sean más comprensibles para el estudiante y logren identificar la información en forma de coordenada, respetando su orden como variable independiente y dependiente.

En el caso de la gráfica es conveniente que el estudiante no se centre únicamente en el valor promedio, se considera que debe tomar en cuenta la dispersión de la información estadística, permitiéndole evaluar la variabilidad de los datos en una población o muestra y tomar una decisión.

Es importante que el estudiante se apropie del lenguaje escrito, dando sentido a lo que realiza y encontrando relación con lo que vive cotidianamente.

b) Efectos logrados

Tabla 13. Comparativo: Trayectoria Hipotética de Aprendizaje THA y Trayectoria Real de Aprendizaje TRA
Tema: Recta de mínimos cuadrados

THA		TRA		Comparación THA y TRA	
Tarea	Descripción tarea	Proceso de aprendizaje hipotético	Extracto de respuesta oral o escrita	Proceso de aprendizaje real	Impresión cualitativa de lo que se acercan éstas
Fase de Inicio	A partir de una gráfica de dispersión, el estudiante analiza e interpreta la relación de dos variables, dando respuesta a 7 preguntas	Analizará la relación entre dos variables estadísticas y realizará predicciones, a partir del reconocimiento y la modelación de dicha relación.	Ver Anexo 2. Solución de Secuenciaria Didáctica Fase de inicio	Revisar Tabla 10 Fase de Exploratoria de Inicio (Resumen TAXONOMIA SOLO) y Tabla 11. Evaluación Taxonómica SOLO	Realizar modificaciones en la estructura de las preguntas, así como a la gráfica, con el objetivo de que estas sean más comprensibles para el estudiante y logre: <ul style="list-style-type: none"> ☛ Identificar la información en forma de una coordenada, respetando su orden como variable independiente y dependiente. ☛ No se centre únicamente en el valor promedio, debe tomar en cuenta la dispersión de la información estadística, permitiéndole evaluar la variabilidad de los datos y tomar una decisión. ☛ Es importante que el estudiante se apropie del lenguaje escrito, dando sentido a lo que realiza y encontrando relación con lo que vive cotidianamente

c) Sugerencias de mejora

En función de las dificultades que mostraron los estudiantes en la fase de inicio, se cree conveniente realizar los debidos cambios, con la finalidad de que las preguntas sean más claras y con un nivel Taxonómico adecuado, para ello se consideró:

- J. usar verbos específicos para identificar con mayor claridad el Nivel del Taxonomía SOLO
 - 5. Uní Estructural: identificar, nombrar, definir
 - 6. Multi Estructural: describir, listar, combinar
 - 7. Relacional: analizar, comparar, explicar, justificar
 - 8. Abstracto extendido: teorizar, generalizar, predecir, evaluar

- K. Preguntas que requieran diferentes tipos de respuestas:
 - 4. Selección múltiple para niveles más bajos
 - 5. Respuestas cortas para niveles intermedios
 - 6. Ensayos o explicaciones extensas para niveles superiores

- L. Preguntas que promuevan la metacognición y autoevaluación

El nivel de respuestas fue subiendo poco a poco, para ubicar con detenimiento el nivel de cognición en que se encuentran los estudiantes.

Pregunta	Nivel	Motivo
1	Uní Estructural	Usa el verbo identificar
2	Uní Estructural	Usa el verbo definir
3	Relacional	Usa el verbo explicar y la acción requiere de un poco más de esfuerzo
4	Uní Estructural	La selección múltiple de respuestas es de niveles más bajos dentro de la taxonomía SOLO
5	Relacional	Se Incorpora preguntas que requieren aplicar el conocimiento a nuevas situaciones
6	Relacional	Se promueve la metacognición y autoevaluación
7	Relacional	Se promueve la metacognición y autoevaluación

Reconstrucción Fase de inicio

Actividad 1. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

En México, 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre dos y cuatro horas diarias en promedio, hay un 17% que usa WhatsApp hasta seis horas diarias.³

A un grupo de 32 jóvenes se les pregunto ¿Cuánto tiempo pasaban diariamente en WhatsApp?, las respuestas se presentan en la siguiente gráfica:

Gráfica 37 Tiempo que pasa en *WhatsApp*

Instrucciones. Observa con detenimiento la gráfica anterior, posteriormente lee detenidamente cada pregunta y da respuesta, argumentando adecuadamente.

1. Identifica las variables de interés en esta información.

Nota: no olvides el orden de importancia entre las variables independientes y dependientes

³ Estudio nacional sobre el uso de redes sociales coordinado por Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

<https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/mexicanos-usan-hasta-4-horas-su-whatsapp/>

2. ¿Define qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable?
Nota: no olvides el orden de importancia entre las variables independientes y dependientes

3. Observa detenidamente y explica cómo se encuentran distribuidas las variables en la gráfica

4. ¿Qué significa el par ordenado (17, 260)?

- a) 17 estudiantes pasan 260 minutos, mensajando por WhatsApp
- b) Un grupo de 260 jóvenes de 17 años pasan tiempo mensajando por WhatsApp
- c) Jóvenes de 17 años, pasan 260 minutos mensajando por WhatsApp
- d) En 260 minutos se mensajan por WhatsApp 17 jóvenes

5. En la gráfica:
- a) traza los cuadrantes que corresponden al plano cartesianos.
 - b) Observa con detenimiento la información de cada cuadrante
 - c) ¿Cuál es la importancia de conocer la media aritmética, en el análisis de las variables, al determinar la covarianza?

6. a) Observa con detenimiento la información de cada cuadrante, su frecuencia, las variables de estudio y la covarianza
¿Qué comportamiento observas en los datos? ¿por qué?

7. Observa con detenimiento como están distribuidos los datos en la gráfica, ¿Cuál es la tendencia de la información en la gráfica para el valor de r ? ¿Qué conclusión puedes determinar?

Fase de Cierre Fase exploratoria de Cierre

Una clínica publica monitorea con regularidad la presión de la sangre de 12 pacientes hipertensos. Las lecturas de la presión sistólica y diastólica son:

Pacientes	Sistólica	Diastólica
1	148	82
2	120	80
3	164	90
4	140	80
5	130	85
6	175	94
7	142	90
8	138	85
9	154	92
10	180	110
11	170	98
12	132	80

Tabla 13. Pacientes con problemas de presión

1. Analiza la relación entre la presión Sistólica y Diastólica, considera lo que se vio en la secuencia didáctica

Gráfica 38. Pacientes con problemas de presión

- a) Los datos van de menos a más, por lo que podemos decir que la relación de las dos variables es positiva (conforme aumenta la presión sistólica aumenta la presión diastólica)
- b) Como una correlación positiva

Observaciones:

Algunos estudiantes realizaron la actividad en parejas

Nota: Hubo 3 estudiantes que no dieron respuesta, lo que representa el 4%

1. Analiza la relación entre la presión Sistólica y Diastólica, considera lo que se vio en la secuencia didáctica

Taxonomía SOLO

Gráfica 38. Pregunta 1

Pre estructural

El 21% de los estudiantes proporcionan una respuesta que no corresponde con la esperada. Se pierden en la información, realizan varios cálculos, pero no analizan la información de la tabla de datos o la gráfica, no analizan la relación de la variable independiente con la dependiente.

Ejemplos de Pre estructural:

A. podemos observar que ambas van aumentando de forma casi lineal

Uní Estructural

El 25% de los estudiantes generan una respuesta Uní Estructural, Memorizan las

expresiones matemáticas de forma incorrecta, o bien omiten algún valor o variable, identifican y reconocen algunos procedimientos

Realizan un procedimiento sencillo, Retienen conocimientos aislados.

Ejemplos de Uní Estructural

A. r: se mantiene una mayor reactividad del sistema cardiovascular ante variaciones en la carga de trabajo del corazón durante la diastólica.

m: Este valor representa la presión sistólica cuando la presión diastólica es baja

El valor de m es alto e indica una tendencia general a tener una presión sistólica más elevada, independientemente de la presión diastólica.

b: poca o ninguna relación lineal entre las variables ya que es muy disperso aun que va en descendencia

B.

En conclusión podemos observar y deducir que los pacientes hipertensos cumplen con la tendencia fisiológica, pues se esperaba que la presión sistólica y diastólica presentando una correlación positiva, gracias a esto podemos confirmar los datos y gráficos que se realizaron.

Imagen 12. Ejemplos de Uní Estructural

Multi Estructural

31% de los estudiantes facilitan una respuesta Multi Estructural, donde a pesar de estar en una etapa central, aun no articulan los elementos o datos que tienen.

Ubican características, pero no las integran, perdiéndose en la información y no generando un análisis que relacione las variables de estudio.

Ejemplo de Multi Estructural

A.

Imagen 13. Ejemplos de Multi Estructural

El análisis es que son variables directamente proporcionales, ya que, si una de ellas sube, la otra también. Con algunas excepciones en algunos pacientes.

Relacional

El 19% de los estudiantes generó una respuesta Relacional, integrando las partes entre sí, muestran una estructura coherente y con significado. Analizan, relacionan y aplican.

Ejemplo de Relacional

La correlación entre la presión sistólica y la presión distólica es fuerte ya que están muy cerca de la línea de tendencia. Los datos que presenta la presión sistólica y distólica van de forma creciente, conforme aumenta uno el otro igual.

Imagen 14. Ejemplos de Relacional

2. Realiza un modelo que pueda representar el comportamiento de las dos variables y analiza la información obtenida.

Solución

Puntos	x Sistólica	y Diastólica	Variación en x ($x - \bar{x}$)	Variación en y ($y - \bar{y}$)	Variación conjunta ($x - \bar{x}$) · ($y - \bar{y}$)	($x - \bar{x}$) ²	($y - \bar{y}$) ²
1	148	82	-1.4167	-6.8333	9.6806	2.0069	46.6944
2	120	80	-29.4167	-8.8333	259.8472	865.3403	78.0278
3	164	90	14.5833	1.1667	17.0139	212.6736	1.3611
4	140	80	-9.4167	-8.8333	83.1806	88.6736	78.0278
5	130	85	-19.4167	-3.8333	74.4306	377.0069	14.6944
6	175	94	25.5833	5.1667	132.1806	654.5069	26.6944
7	142	90	-7.4167	1.1667	-8.6528	55.0069	1.3611
8	138	85	-11.4167	-3.8333	43.7639	130.3403	14.6944
9	154	92	4.5833	3.1667	14.5139	21.0069	10.0278
10	180	110	30.5833	21.1667	647.3472	935.3403	448.0278
11	170	98	20.5833	9.1667	188.6806	423.6736	84.0278
12	132	80	-17.4167	-8.8333	153.8472	303.3403	78.0278
Suma	1793	1066	0.0000	0.00000	1615.8333	4068.9167	881.6667
Media	149.4166	88.8333					

Tabla 14. Concentrado de datos

Covarianza
$$Cov(X, Y) := S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(y_j - \bar{y})}{n} = \frac{1615.8333}{12} = 134.65$$

Coefficiente de Correlación
$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}} = \frac{1615.8333}{\sqrt{4068.91 \cdot 881.66}} = 0.8531$$

Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	$\frac{1615.8333}{4068.9167} = 0.3971$
Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	$88.83 - (0.3971 \cdot 149.416) = 29.49$
Ecuación de la recta	$y = mx + b$	$y = 0.3971x + 29.49$
$y = mx + b$	$y = 0.3971x + 29.49$	

Gráfica 39 Recta de regresión lineal

Al determinar la covarianza, las coordenadas se encuentran en las regiones positivas y se encuentran alejadas en promedio de sus medias con un valor de ± 134.65 .

Si consideramos el coeficiente de variación $r = 0.85$ podemos decir que la relación entre la presión sistólica y diastólica es fuerte.

Si prolongamos la línea al cruzar con la ordenada cuando x toma el valor de cero, y vale 29.49

En la pendiente: Cuando x aumenta 29.49 unidades, y aumenta 0.39 unidades.

Conforme aumenta la presión sistólica la presión diastólica aumenta ligeramente.

Observaciones:

- a) Algunos estudiantes realizaron la actividad en parejas

Nota: Hubo 3 estudiantes que no dieron respuesta, lo que representa el 4%

2. Realiza un modelo que pueda representar el comportamiento de las dos variables y analiza la información obtenida.

Taxonomía SOLO

Gráfica 40. Pregunta 2

Pre estructural

El 40% de los estudiantes Da una respuesta donde el alumno se pierde en la información, realizan varios cálculos, pero no analizan los resultados encontrados, los datos en la tabla de datos o la gráfica.

No analizan la relación de la variable independiente con la dependiente. Su preocupación se centro en todas las operaciones, sin tener sentido el resultado el resultado encontrado.

No hay orden, no se sabe cómo llego a los resultados

Ejemplo de Pre Estructural

Imagen 15, Ejemplo Estructural

Uní Estructural

12% de las respuestas, muestran un procedimiento con el apoyo de alguna herramienta tecnológica donde no existe un orden o no se muestra procedimiento alguno para conocer cómo se obtuvieron los resultados, además de mostrar algunos errores de escritura al omitir información.

Realizan un procedimiento sencillo, Retienen conocimientos aislados

Ejemplo de Uní Estructural

Imagen 16, Ejemplo Uní Estructural

Multi Estructural

31% de los estudiantes facilitan una respuesta Multi Estructural, donde a pesar de estar en una etapa central, aun no articulan los elementos o datos que tienen.

Ubican características, pero no las integran, perdiéndose en la información y no generando un análisis de relación entre las variables de estudio

Ejemplos de Multi Estructural

A.

Actividad 3. Presión Arterial.

1. Una clínica pública monitorea con regularidad la presión de la sangre de 2 pacientes hipertensos. Las lecturas de la presión sistólica y diastólica son:

Pacientes	Sistólica	Diastólica	$(x_i - \bar{x})$	$(y_i - \bar{y})$	$(x_i - \bar{x})^2$	$(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$
1	148	82	-1	-7	1	7
2	120	80	-29	-9	841	261
3	164	90	15	1	225	15
4	140	80	-9	-9	81	81
5	130	85	-19	-4	361	76
6	175	94	26	5	676	130
7	142	90	-7	1	49	-7
8	158	85	11	-4	121	-44
9	154	92	5	3	25	15
10	180	110	31	29	961	899
11	170	98	21	9	441	189
12	132	80	-17	-9	289	153
Prom.	149.166	88.5	5	-2	4071	1615

En el cuadrante 3+ se encuentra la mayor concentración de puntos, por lo que la correlación es positiva/directa

Covarianza = $\frac{1615}{12} = 134.583$

Coefficiente de Correlación:

$$R = \frac{134.583}{(18.4114)(8.571)} = 0.862$$

$$\frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \cdot \sigma_y}$$

Modelo Lineal:
 $Y = 0.3971x + 0.2328$

Modelo Lineal de Compartamiento (método de mínimos cuadrados)

$$m = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2} = \frac{\sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}} = \frac{1615 - \frac{5 \cdot -2}{12}}{4071 - \frac{25}{12}} = 0.3971$$

$$b = \bar{y} - m\bar{x} = \frac{\sum y}{n} - 0.3971 = \frac{-2}{12} + 0.3971 = 0.2328$$

Imagen 17, Ejemplo Multi Estructural

Datos	x Presion sistolica	y Presion diastolica	Variación en x	Variación en y	Variación conjunta	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
1	148	82	-1.42	-6.83	9.68	2.007	46.69
2	120	80	-29.42	-8.83	259.85	865.340	78.03
3	164	90	14.58	1.17	17.01	212.674	1.36
4	140	80	-9.42	-8.83	83.18	88.674	78.03
5	130	85	-19.42	-3.83	74.43	377.007	14.69
6	175	94	25.58	5.17	132.18	654.507	26.69
7	142	90	-7.42	1.17	-8.65	55.007	1.36
8	138	85	-11.42	-3.83	43.76	130.340	14.69
9	154	92	4.58	3.17	14.51	21.007	10.03
10	180	110	30.58	21.17	647.35	935.340	448.03
11	170	98	20.58	9.17	188.68	423.674	84.03
12	132	80	-17.42	-8.83	153.85	303.340	78.03
Suma	1793	1066	0.00	0.00	1615.83	4068.92	881.67
Media	149.42	88.83					

Covarianza

$$Cov(X,Y) = S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(y_j - \bar{y})}{n}$$

134.65

Pendiente

m=

1.833

Coefficiente de

Correlación

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}}$$

0.85

Ordenada al origen

-m*

-185

ec de la recta

1.833X + -185

Relacion entre presiones			
casos			
In- dice	Sistolica	Diastolica	
1	148	82	
2	120	80	
3	164	90	
4	140	80	
5	130	85	
6	175	94	
7	142	90	
8	138	85	
9	154	92	
10	180	110	
11	170	98	
12	132	80	

Imagen 18, Ejemplo Multi Estructural

Relacional

25% de los estudiantes mostraron una respuesta Relacional, integran las partes entre sí, tienen una estructura coherente y con significado.

Analizan, relacionan y aplican, explican causas y consecuencias, relacionan teoría con hechos.

A

Tabla de datos.

$(y - \bar{y})^2$ Pacientes	x		y		Variación $(x - \bar{x})$	Variación $(y - \bar{y})$	Variación conjunta $(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})$	variación en x al cuadrado	variación en y al cuadrado
	Sistólica	Diastólica	x	y					
1	148	82			-1.42	-6.83	9.70	2.02	46.65
2	120	80			-29.42	-8.83	259.78	865.54	77.97
3	164	90			14.58	1.17	17.06	212.58	1.37
4	140	80			-9.42	-8.83	83.18	88.74	77.97
5	130	85			-19.42	-3.83	74.38	377.14	14.67
6	175	94			25.58	5.17	132.25	654.34	26.73
7	142	90			-7.42	1.17	-8.68	55.06	1.37
8	138	85			-11.42	-3.83	43.74	130.42	14.67
9	154	92			4.58	3.17	14.52	20.98	10.05
10	180	110			30.58	21.17	647.38	935.14	448.17
11	170	98			20.58	9.17	188.72	423.54	84.09
12	132	80			-17.42	-8.83	153.82	303.46	77.97
suma	1793	1066			-0.04	0.04	1615.83	4068.92	881.67
Media	149.42	88.83							

Datos para la ecuación de la pendiente

Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	0.3971
Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	29.50
Ecuación rec	$y = mx + b$ $Y = 0.39X + 29.50$	
	Si $x_1 = 1$	$y_1 = 29.89$ (1,29.89)
	Si $x_2 = 11$	$y_2 = 33.87$ (11,33.87)
Covarianza	$Cov(X, Y) = S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})(y_j - \bar{Y})}{n}$	134.65
Coeficiente de Correlación	$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}}$	0.85
Coeficiente de Determinación	R^2	0.7278

Presión arterial

Imagen 19. Ejemplo Relacional

Análisis de datos

La presión arterial se mide en dos valores: la presión sistólica y la presión diastólica.

Presión Sistólica: Es el valor más alto y representa la presión en las arterias cuando el corazón se contrae y bombea sangre hacia el resto del cuerpo. Se registra como el primer número en una lectura de presión arterial.

Al analizar la gráfica podemos ver que el valor de la pendiente (m) es de 0.3927, por lo que de un punto x_1 a punto x_2 va a aumentar 0.39 71, asimismo podemos observar que la gráfica va a interceptar al eje de la y , en 29.498.

Es importante destacar que la presión arterial normal puede variar según la edad el sexo y otras facturas individuales. Sin embargo, las puertas generales para los adultos son los siguientes:

Presión Sistólica: Menos de 120 mm Hg

Presión Diastólica: Menos de 80 mm Hg

Por ello, todos tienen hipertensión. Sin embargo, podemos observar que un adulto tiene una presión arterial tan elevada como una sistólica de más de 180 mm Hg o una diastólica de más de 110 mm Hg, se considera una emergencia médica y se requiere atención inmediata. Estos niveles de presión arterial son indicativos de hipertensión severa o crisis hipertensiva, y pueden representar un riesgo significativo para la salud. La hipertensión no controlada puede tener graves consecuencias, como daño a los órganos, incluyendo el corazón, los riñones y el cerebro. Puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, ataque cardíaco y otras complicaciones cardiovasculares

El rango de la presión de tipo sistólica es de 120 a 180 es decir, un rango de 60. El rango de la presión de tipo de diastólica es de 80 a 110 es decir un rango de 30. Como podemos observar los datos no están tan dispersos, puesto que ambos tienen un rango considerable.

Así mismo podemos observar que el valor que más se repite en la presión diastólica es de 80

a) Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos

Tabla 15. Fase de Exploratoria de Cierre (**Resumen TAXONOMIA SOLO**)

Fase de Cierre Unidad II, Tema: Recta de mínimos cuadrados

Taxonomía SOLO Nivel	P 1 %	P 2 %	Observaciones
Pre Estructural	21%	31%	El porcentaje es más alto en la pregunta 2, con una diferencia entre ellas de 10% lo que indica que prácticamente el 25% de los estudiantes tuvieron dificultades en esta pregunta
Uní Estructural	25%	12%	El porcentaje es más alto en la pregunta 1, con una diferencia entre ellas de 7%
Multi Estructural	31%	20%	El porcentaje es más alto en la pregunta 1, con una diferencia entre ellas de 10%
Relacional	19%	33%	El porcentaje es más alto en la pregunta 2, con una diferencia entre ellas de 14%
Abstracta Ampliada	0%	0%	Nadie alcanzo, este nivel
Sin respuesta	4%	4%	Pregunta que no fueron contestadas
Total	100%	100%	

Discusión:

Pre Estructural

Como se puede observar en la tabla el porcentaje de la pregunta 1 es del 21%, mientras que en la pregunta dos es del 31%, existiendo una diferencia del 10%, lo cual nos indica que el grado de dificultad para los estudiantes fue mayor, generando una respuesta donde los estudiantes se pierden entre tanta información, no dieron orden a lo que realizaron, no realizan el análisis de la relación de la variable independiente con la dependiente. Su preocupación se centró en todas las operaciones, sin tener sentido el resultado encontrado e incluso se desconoce cómo llegaron al resultado final o definitivamente no concluyeron la actividad.

Uní Estructural

El porcentaje es más alto en la pregunta 1, con una diferencia de 7% con respecto a la pregunta dos.

Se percibe que los estudiantes transcriben las expresiones matemáticas de forma incorrecta, o bien omiten algún valor o variable, identifican y reconocen algunos procedimientos, en la mayoría de los casos se apoyan de alguna herramienta tecnológica, aun así, no llevan un orden en sus procedimientos, mostrando algunos errores de escritura al omitir información. O realizan un procedimiento sencillo, retienen conocimientos aislados.

Multi Estructural

El porcentaje es más alto en la pregunta 1, con una diferencia entre ellas de 10%. Los estudiantes ubican características relevantes, pero no las integran, perdiéndose en la información y no generando un análisis que relacione las variables de estudio.

Relacional

El porcentaje es más alto en la pregunta 2, con una diferencia entre ellas de 14%, lo cual fue muy bueno, pues se percibe que estos estudiantes comprendieron adecuadamente el tema, mostrando una estructura coherente y con significado. Analizan, relacionan y aplican adecuadamente los resultados encontrados dando sentido con la vida cotidiana.

Tabla 16. Evaluación Taxonómica SOLO

Fase de Cierre Unidad II, Tema: Recta de mínimos cuadrados

Pre Estructural Promedio:26%	Uní Estructural Promedio:18.5%	Multi Estructural Promedio:25.5%	Relacional Promedio:26%	Abstracta Ampliada Promedio:0
<p>Da una respuesta que no corresponde con la esperada. No dan orden a lo que efectúan. Se pierde en la información, realizan varios cálculos, pero no analizan la información de la tabla de datos o la gráfica No analizan la relación de la variable independiente con la dependiente. se centran en todas las operaciones, sin dar sentido al resultado encontrado e incluso se desconoce cómo llegaron al resultado final o definitivamente no concluyeron la actividad.</p>	<p>Memorizan las expresiones matemáticas de forma incorrecta, o identifican y reconocen algunos procedimientos Realizan un procedimiento sencillo, Retienen conocimientos aislados. Trascriben las expresiones matemáticas de forma incorrecta, o bien omiten algún valor. No llevan orden en sus procedimientos, provocando errores de escritura o descartar información</p>	<p>A pesar de estar en una etapa central, aun no articula los elementos o datos que tienen. ubican características relevantes, pero no las integran, perdiéndose en la información y no generando un análisis que relacione las variables de estudio.</p>	<p>Existe comprensión adecuada del tema, mostrando una estructura coherente y con significado. Analizan, relacionan y aplican adecuadamente los resultados encontrados, dando sentido con la vida cotidiana.</p>	<p>Identifica con claridad las variables, las analiza, encuentran relación y comportamiento en la gráfica. Estructuran adecuadamente las expresiones matemáticas, dan orden y sentido a los distintos valores, así como a los resultados encontrados, dando sentido con la vida cotidiana</p>

Fase de Cierre (Analiza los estimadores de los parámetros de la recta de mejor ajuste y el coeficiente de correlación, interpretándolos dentro del contexto)

Taxonomía SOLO

Gráfica 41. Fase de Cierre Taxonomía SOLO

Es conveniente, realizar modificaciones en la estructura de las preguntas, siendo más específicos en lo que se está solicitando y que el estudiante de:

- Comprenda y respete la información de una coordenada en una gráfica, dando sentido a las variables independientes y dependientes.
- Ordene lo que realiza, sin que se pierda en la información.
- No se centre únicamente en el valor promedio, considere también la dispersión de la información estadística, permitiéndole evaluar la variabilidad de los datos en una población o muestra y tomar una decisión.
- Se apropie del lenguaje escrito, dando sentido a lo que realiza, encontrando relación con lo que vive cotidianamente, de esta manera se cree que cometerá menos errores en las operaciones y expresiones matemáticas desarrolladas, respetando el orden jerárquico de cada una de ellas, articulando e integrando cada elemento que tiene, generando un análisis que relacione las variables de estudio.

b) Efectos logrados

Tabla 17. Comparativo: Trayectoria Hipotética de Aprendizaje THA y Trayectoria Real de Aprendizaje TRA Tema: Recta de mínimos cuadrados

THA			TRA		Comparación THA y TRA
Fase de Cierre	A partir de una tabla Bivariada, se analiza la relación de dos variables, efectuando un modelo que estudie el comportamiento de estas.	Analizará la relación entre dos variables estadísticas y realizará predicciones, a partir del reconocimiento y la modelación de dicha relación, evaluando el grado de intensidad en ella, con la finalidad de elevar su capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística en dos variables aparejadas	Ver Anexo 2. Solución de Secuenciaria Didáctica	Revisar	Es conveniente, realizar modificaciones en la estructura de las preguntas, siendo más específicos en lo que se está solicitando y que el estudiante: ♣ Comprenda y respete la información de una coordenada en una gráfica, dando sentido a las variables independientes y dependientes. *Ordene lo que realiza, sin que se pierda en la información. ♣ No se centre únicamente en el valor promedio, considere también la dispersión de la información estadística, permitiéndole evaluar la variabilidad de los datos en una población o muestra y tomar una decisión. ♣ Se apropie del lenguaje escrito, dando sentido a lo que realiza, encontrando relación con lo que vive cotidianamente, de esta manera se cree que cometerá menos errores en las operaciones y expresiones matemáticas desarrolladas, respetando el orden jerárquico de cada una de ellas, articulando e integrando cada elemento que tiene, generando un análisis que relacione las variables de estudio.
		Fase de Cierre		Tabla 13 Fase de Exploratoria de Cierre (Resumen TAXONOMIA SOLO) y Tabla 14. Evaluación Taxonómica SOLO	

c) Sugerencias de mejora

Reconstrucción Fase de Cierre

En este tema se trata de realizar varias operaciones, obteniendo el valor de varios conceptos que debe conocer el estudiante, los cuales debe relacionar para poder analizar y dar una conclusión, por ello el problema se considera de un nivel taxonómico relacional.

Como se observó que el estudiante se confunde con tantos datos, creemos conveniente que la secuencia sea paso a paso, de tal forma que cuando halla obteniendo algún resultado, analice que significa el valor que encontró, generando esto sentido a lo que el efectúa. Además de que:

- Se apropie del lenguaje escrito, dando sentido a lo que ejecuta, encontrando relación con lo que vive cotidianamente, de esta manera se cree que cometerá menos errores en las operaciones y expresiones matemáticas desarrolladas, respetando el orden jerárquico de cada una de ellas, articulando e integrando cada elemento que tiene, generando un análisis que relacione las variables de estudio.

Algunas preguntas fueron de nivel Uní Estructural y Multi Estructural, donde se tiene que identificar, definir o describir.

La gran mayoría fue de nivel Relacional, donde tienen que realizar cálculos matemáticos, analizar, comparar, explicar u justificar su respuesta.

Se considero una última pregunta donde al estudiante se le fomenta el pensamiento crítico y la evaluación:

"¿Qué limitaciones tiene este estudio? ¿Cómo podrías mejorarlo?"

Propuesta de mejora: Fase de Cierre

Actividad 3. Presión Arterial

La presión arterial se mide como dos cifras separadas por una barra como esto: 120/80 mm Hg.

La primera cifra es la presión sistólica: Indica la fuerza del flujo de sangre cuando la sangre se bombea fuera del corazón.

La segunda cifra es la presión diastólica: se mide entre los latidos del corazón cuando el corazón se está llenando de sangre.

Una presión arterial sistólica saludable está por debajo de 120 mm Hg. Una presión diastólica saludable está por debajo de 80 mm Hg. Su presión arterial es alta cuando

tiene lecturas sistólicas constantes por encima de 130 mm Hg, o lecturas diastólicas por encima de 80 mm Hg.⁴

Una clínica publica monitorea con regularidad la presión de la sangre de 12 pacientes hipertensos. Las lecturas de la presión sistólica y diastólica son:

Pacientes	Sistólica	Diastólica
1	148	82
2	120	80
3	164	90
4	140	80
5	130	85
6	175	94
7	142	90
8	138	85
9	154	92
10	180	110
11	170	98
12	132	80

Imagen 20, Tabla 18 Pacientes con problemas de Presión

⁴ NIH (2024) ¿Qué es la presión arterial alta?, fecha de consulta junio 2024, Tomado de:

<https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/presion-arterial-alta>

Instrucciones:

1. Elabora un diagrama de dispersión con los datos de la tabla bivariada

(No olvides colocar el nombre de la variable a cada eje, y título al diagrama)

Imagen 21. Plano cartesiano

2. Determina la media de la presión sistólica y diastólica, con esta información determina los cuadrantes en la gráfica.

	Presión sistólica	Presión diastólica
Media	\bar{x}	\bar{y}

3. Cuenta la cantidad de datos por cuadrante y determina la relación de las variables
¿Cómo es el comportamiento de los datos del diagrama de dispersión?

	Positiva	Negativa	No forma ningún patrón
La covarianza es			
La recta de regresión tiene pendiente			

4. Define la relación entre la presión Sistólica y Diastólica

5. Con el apoyo de tu calculadora científica o de alguna herramienta tecnológica como Excel, completa la siguiente tabla (Tabla1)

Puntos	x Sistólica	y Diastólica	Variación en x ($x - \bar{x}$)	Variación en y ($y - \bar{y}$)	Variación conjunta ($x - \bar{x}$) · ($y - \bar{y}$)	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
1	148	82					
2	120	80					
3	164	90					
4	140	80					
5	130	85					
6	175	94					
7	142	90					
8	138	85					
9	154	92					
10	180	110					
11	170	98					
12	132	80					
Suma							
Media							

Tabla18. Concentrado de Información

6. Con el valor promedio de la presión sistólica y Diastólica:

- a) Traza los cuadrantes del plano cartesiano en la gráfica
- b) Observa la dispersión de la información.
- c) Describe, como es el comportamiento de las variables

7. Con los resultados de la tabla 1. Determina el valor de los siguientes incisos

a) Covarianza
$$Cov(X, Y) := S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})(y_j - \bar{Y})}{n}$$

Covarianza =

b) Coeficiente de Correlación
$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}}$$

$r =$

c) Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	
d) Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	
e) Ecuación de la recta	$y = mx + b$	
f) $y = mx + b$	$y =$	

8. Considera que $x_1 = 120$ y $x_2 = 180$, con esta información determina el valor de y_1 y y_2 , para ello usa la ecuación de la recta que encontraste

	$y = mx + b$	(x, y)
$x_1 = 120$	$y_1 =$	
$x_2 = 180$	$y_2 =$	

9. con las nuevas coordenadas que acabas de encontrar, ubícalas en la gráfica con un color diferente y une esos puntos, encontrando la línea de mejor ajuste.

10. que puedes decir de los valores encontrados

Valores encontrados	Conclusión (que significa)
Covarianza $S_{xy} =$	
Coefficiente de variación $r =$	
Pendiente $m =$	
Ordenada al origen $b =$	

11. Lee nuevamente la información del inicio de este ejercicio, ahora con los datos que acabas de encontrar y analizar, a que conclusión llegas, con respecto a la presión de la sangre de las 12 pacientes hipertensos

12. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? ¿Cómo podrías mejorarlo?

Análisis de estudio Exploratorio

Unidad	Tema
III	Probabilidad condicional

Fase de Inicio

Introducción

Actividad 01. Cartas de UNO

Material: siete tarjetas de UNO de colores rojo y azul.

Con un juego de UNO forma una mano de siete cartas con 4 cartas rojas que incluyan dos comodines +2 del mismo color y 3 cartas azules con un comodín +2 azul.

Imagina que eres el primer jugador y extraes al azar una carta.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas al azar una carta roja? Explica tu respuesta. **La probabilidad es igual al número de cartas rojas incluyendo los comodines entre el total de cartas 4/7**

38.57% de los estudiantes dio una respuesta Relacional: Conecta los conceptos de probabilidad y los aplica de manera correcta. Justifica su respuesta por medio de un análisis del problema.

Ejemplo: *La probabilidad es de 57.14% porque como son en total 7 cartas y las rojas que tengo son 4, entonces se hace una división de la cantidad de cartas rojas que tengo, entre el total. Es decir $4/7=0.5714$, luego se multiplica por 100 y queda la probabilidad.*

Gráfica 42. Pregunta 1

El 25.71% dio una respuesta Pre Estructural: No entiende las indicaciones del problema y calcula de forma incorrecta la probabilidad de evento.

Ejemplo: *La probabilidad de extraer al azar una carta roja de la mano que has formado es $4/9$ ya que existen 4 cartas rojas en un total de 9*

2. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas al azar una carta azul? Explica tu respuesta.

La probabilidad es igual al número de cartas azules incluyendo los comodines entre el total de cartas $3/7$

Gráfica 43. Pregunta 2

La mayoría de los estudiantes (45.71%) están en el nivel “Relacional”, lo que sugiere que han desarrollado habilidades para aplicar los conceptos de probabilidad en contextos más amplios.

Ejemplo: Hay 3 cartas azules en el mazo (2 cartas azules normales y 1 comodín + 2 azul). Entonces, la probabilidad de extraer una carta azul al azar es $3/7$ o 0.4286 (42.86%)

Sin embargo, también hay un porcentaje significativo en el nivel “Uní Estructural” (21.43%), lo que podría indicar la comprensión parcial del concepto involucrado.

Ejemplo: De obtener una azul es $3/7$ o del 42 %

3. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas un comodín +2 de cualquier color? Explica tu respuesta.

Para esta probabilidad se consideran el número de comodines +2 rojos y azules entre el total de cartas. $3/7$

Gráfica 44. Pregunta 3

El 35.21% de los estudiantes generan una respuesta Relacional, identifican correctamente el espacio muestral, los elementos del evento y el enfoque que se debe utilizar para calcular la probabilidad del evento. Explican su respuesta de manera correcta.

Ejemplo: $(2 + 1) / 7 = 3/7$ Ya que Hay 3 comodines +2 en una mano de 7 cartas, por lo que hay 3 posibilidades de extraer un comodín +2 de cualquier color de las 7 cartas en total.

El 30.99% de los estudiantes proporcionan una respuesta Multi Estructural, recoge varios aspectos del problema (cálculo de probabilidad, identificación, etc).

Ejemplo: $3/7$ porque hay dos comodines rojos y uno azul, por lo que son 3 comodines y el total de cartas son 7

4. Si el primer jugador tira una carta roja, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 rojo? Explica tu respuesta.

Como la carta que debe tirar el jugador es roja, el total de resultados posibles se restringe a 4 y de estos se consideran solo las cartas rojas que sean comodines +2. $2/4$

Gráfica 45. Pregunta 4

El 53.72 % de los estudiantes proporciona una respuesta Pre Estructural porque no entiende el enunciado del problema y tampoco identifica el evento condicionante.

Ejemplo: *Si tira una carta el número en la mano sería de 6 no de 7 y si tenemos en cuenta que existen 2 comodines rojos la probabilidad de que tiremos un comodín rojo es de $2/6$ o $1/3$*

El 12% de los estudiantes proporciona una respuesta es Relacional, identifica claramente cómo el evento condicionante modifica el espacio muestral integrando esto al cálculo de la probabilidad.

Ejemplo: $2/4$ Dado que el primer jugador tira rojo, por ciertos factores restringe a 4 cartas que son del color rojo y solo se considera a las cartas +2 de color rojo que solo son 2.

5. Imagina que el primer jugador tira una carta azul, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 azul? Explica tu respuesta.

Como la carta que debe tirar el jugador es azul, el total de resultados posibles se restringe a 3 y de estos se consideran solo la carta azul que sea comodín +2.

$1/3$

Gráfica 46. Pregunta 5

El 71.62% de los estudiantes proporcionan una respuesta Pre Estructural, no entienden el enunciado del problema ni identifican el evento condicionante.

Ejemplo: $1/7$, solo se tiene un comodín +2 azul en las 7 cartas.

El 20.3% de los estudiantes proporciona una respuesta Relacional, ya recogen un solo aspecto y lo trabajan (evento condicionante, cálculo de probabilidad, etc.), no identifica la diferencia con los incisos anteriores.

Ejemplo: Pues se reduce a solo la posibilidad de tirar sin tomar en cuenta las reglas de los números, por lo cual sería $1/3$ un comodín azul y 3 cartas azules, se divide y se multiplica por 100 y eso da 30% de posibilidad

a) Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos

Tabla 19. Resumen TAXONOMIA SOLO

Fase de inicio Unidad II, Tema: Probabilidad condicional

Taxonomía SOLO Nivel	P 1 %	P 2 %	P 3 %	P 4 %	P 5 %	Observaciones
Pre Estructural	25.7%	14.3%	18.1%	71.6%	73.6%	Los porcentajes más altos se encuentran en las preguntas 4, 5 y 1 con el 73.5%, 71.6% y 25.7% por ciento, respectivamente
Uní Estructural	18.5%	21.4%	15.3%	6.8%	6.8%	El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 2 con el 21.4%
Multi Estructural	15.7%	17.1%	30.6%	9.2%	1.4%	El porcentaje más alto se encuentra en las preguntas 3 con el 30.6%
Relacional	38.5%	45.7%	34.7%	12.2%	20.3%	El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 2 con el 45.7%
Abstracta Ampliada	1.4%	1.4%	0%	0%	0%	En la pregunta 1 y 2, el 1.4% de los estudiantes dio una respuesta Abstracta Ampliada
Sin respuesta	0	0	0	0	0	Todos los alumnos respondieron las preguntas de la actividad.

Respuesta Pre Estructural

Las respuestas a las preguntas 4, 5 y 1 presentan los porcentajes más altos con el 73.5%, 71.6% y 25.7% por ciento, respectivamente

Se considera que los estudiantes estaban distraídos y no comprendieron la información, ya que dan una respuesta que no corresponde con la esperada o no se esforzaron por analizar la información

Se considera que los estudiantes no entendieron el enunciado del problema o no identificaron el evento condicionante. También se puede deber a que es un aprendizaje nuevo.

Respuesta Uní Estructural

El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 2 con el 21.4%

Identifica de forma correcta el espacio muestral, pero no explica la forma cómo calcula la probabilidad del evento.

Respuesta Multi Estructural

El porcentaje más alto se encuentra en las preguntas 2 con el 30.6%

Recoge varios aspectos del problema (cálculo de probabilidad, identificación, etc.)

Respuesta Relacional

El porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 2 con el 45.7%. Esta pregunta es una actividad sencilla, e identifican con claridad los elementos.

El estudiante identifica correctamente el espacio muestral, los elementos del evento y el enfoque que se debe utilizar para calcular la probabilidad del evento. Explica su respuesta de manera correcta.

Respuesta Abstracta ampliada

En la pregunta 1 y 2, el 1.4% de los estudiantes dio una respuesta Abstracta Ampliada. En esta respuesta, los estudiantes tienen una comprensión más profunda del concepto de probabilidad que le permite aplicarlo a situación complejas.

Tabla 207. Evaluación Taxonómica SOLO

Fase de Inicio Unidad II, Tema: Probabilidad Condicional

Pre Estructural Promedio: 32%	Uní Estructural Promedio:22%	Multi Estructural Promedio:22%	Relacional Promedio:23%	Abstracta Ampliada Promedio:1%
Se considera que los estudiantes estaban distraídos, no entendieron las indicaciones del problema y calcula de forma incorrecta la probabilidad del evento.	Se enfocan en un solo aspecto y lo trabaja (evento condicionante, cálculo de probabilidad, etc.). No contrasta sus respuestas con los incisos anteriores.	Calcula correctamente la probabilidad condicional, observa la diferencia con los incisos anteriores, pero no es capaz de justificar su respuesta adecuadamente.	El estudiante identifica claramente cómo el evento condicionante modifica el espacio muestral integrando esto al cálculo de la probabilidad.	Los estudiantes tienen una comprensión más profunda del concepto de probabilidad que le permite aplicarlo a situaciones complejas.

Los resultados muestran que hay una diferenciación en el nivel de comprensión y habilidades que han alcanzado los alumnos porque hay dos categorías que predominan claramente: el nivel Pre Estructural y el nivel Relacional.

Las primeras tres preguntas de la actividad hacen relación con conocimientos previos que los alumnos ya trabajan, mientras que las dos últimas preguntas conciernen el aprendizaje que se pretende alcanzar. Esto podría explicar porque en estas preguntas la mayoría de los alumnos caen en la categoría Pre estructural.

Como la actividad está relacionada con un juego de azar, es recomendable que se le pida al estudiante manipule físicamente el material para lograr un aprendizaje más significativo.

Los resultados muestran que hay una diferenciación en el nivel de comprensión y habilidades que han alcanzado los alumnos porque hay dos categorías que predominan claramente: el nivel Pre Estructural y el nivel Relacional.

b) Efectos logrados

Tabla 21. Comparativo: Trayectoria Hipotética de Aprendizaje THA y Trayectoria Real de Aprendizaje TRA Tema: Probabilidad condicional

THA			TRA		Comparación THA y TRA
Tarea	Descripción tarea	Proceso de aprendizaje hipotético	Extracto de respuesta oral o escrita	Proceso de aprendizaje real	Impresión cualitativa de lo que se acercan éstas
Fase de Inicio	A partir de un juego de azar conocido, el alumno analiza situaciones aleatorias y calcula las probabilidades de eventos condicionados.	Analizará eventos para calcular su probabilidad condicional, tomando en cuenta cómo se modifica el espacio muestral cuando existe una condición.	Ver anexo 1: Solución esperada de Fase de Exploratoria de Introducción	Revisar Tabla Taxonómica Fase de Inicio	Los resultados obtenidos por los alumnos se pueden clasificar en dos categorías principalmente: Pre Estructural (41%) y Relacional (30%), las cuales son contrastantes porque se refieren a niveles de comprensión y habilidades cognitivas opuestos. Las preguntas donde alcanzaron un nivel Relacional se refieren a conocimientos previos de los alumnos, mientras que las preguntas donde el nivel fue Pre Estructural corresponden al aprendizaje nuevo. Lo anterior se puede deber a que se encuentra en la etapa inicial del aprendizaje.

					<p>Sugerencias para Mejorar la fase de inicio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☛ Modificar las instrucciones de la actividad para los alumnos manipulen físicamente el juego de azar y el aprendizaje sea más significativo. ☛ Identificar el espacio muestral cuándo existe alguna condición que lo restringe. ☛ Explicar las reglas del juego a los alumnos que no las conozcan. ☛ Enfatizar el uso de un lenguaje simbólico y escrito que dé sentido a las probabilidades calculadas. ☛ Agregar preguntas que permitan sintetizar lo observado en la secuencia.
--	--	--	--	--	--

c) Sugerencias de mejora

En función de las dificultades que mostraron los estudiantes en la fase de inicio, se cree conveniente realizar los debidos cambios, con la finalidad de que las preguntas sean más claras y con un nivel Taxonómico adecuado, para ello se consideró:

M. usar verbos específicos para identificar con mayor claridad el Nivel del Taxonomía SOLO

9. Uní Estructural: identificar, nombrar, definir
10. Multi Estructural: describir, listar, combinar
11. Relacional: analizar, comparar, explicar, justificar
12. Abstracto extendido: teorizar, generalizar, predecir, evaluar

N. Preguntas que requieran diferentes tipos de respuestas:

7. Selección múltiple para niveles más bajos
8. Respuestas cortas para niveles intermedios
9. Ensayos o explicaciones extensas para niveles superiores

O. Preguntas que promuevan la metacognición y autoevaluación

El nivel de respuestas fue subiendo poco a poco, para ubicar con detenimiento el nivel de cognición en que se encuentran los estudiantes.

Pregunta	Nivel	Motivo
1 y 2	Uní Estructural Y Relacional	Usa el verbo: Definir y explicar
3 y 4	Relacional	Usa el verbo explicar y la acción requiere de un poco más de esfuerzo
5, 6 y 7	Relacional	Se Incorpora preguntas que requieren aplicar el conocimiento a nuevas situaciones

Reconstrucción Fase de inicio

Fase de Exploratoria de Introducción

Actividad 01. Cartas de UNO

Material: siete tarjetas de UNO de colores rojo y azul.

En equipos, discute las reglas del juego de azar UNO, puedes revisar el siguiente enlace si no conoces las reglas.

https://service.mattel.com/instruction_sheets/UNO%20Basic%20IS.pdf

Con un juego de UNO forma una mano de siete cartas con 4 cartas rojas que incluyan dos comodines +2 del mismo color y 3 cartas azules con un comodín +2 azul.

Imagina que eres el primer jugador y extraes al azar una carta.

1. Define la probabilidad de que extraigas al azar una carta roja, Explica tu respuesta.

La probabilidad es igual al número de cartas rojas incluyendo los comodines entre el total de cartas $\frac{4}{7}$

2. Define la probabilidad de que extraigas al azar una carta azul y Explica tu respuesta.

La probabilidad es igual al número de cartas azules incluyendo los comodines entre el total de cartas $\frac{3}{7}$

3. Explica la probabilidad de que se pueda obtener la extracción de un comodín +2 rojo?

Para esta probabilidad se consideran el número de comodines +2 rojos entre el total de cartas.

$\frac{2}{7}$

4. Explica la probabilidad de que se pueda extraer un comodín +2 azul?

Para esta probabilidad se consideran el número de comodines +2 azules entre el total de cartas. $1/7$

Ahora, supón que, en lugar del primer turno, te toca el segundo turno.

5. Si el primer jugador tira una carta roja, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 rojo? Explica tu respuesta.

Como la carta que debe tirar el jugador es roja, el total de resultados posibles se restringe a 4 y de estos se consideran solo las cartas rojas que sean comodines +2.

$2/4$

6. Imagina que el primer jugador tira una carta azul, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 azul? Explica tu respuesta.

Como la carta que debe tirar el jugador es azul, el total de resultados posibles se restringe a 3 y de estos se consideran solo la carta azul que sea comodín +2.

$1/3$

Nota: considera que para cada pregunta se vuelve a iniciar el juego.

7. En base a lo que observaste, ¿cómo se modifica el espacio muestral del experimento aleatorio cuando el jugador anterior tira una carta de un color particular (rojo o azul)?

Los resultados posibles se restringen a los resultados que corresponden al color.

Fase de Cierre

Fase de cierre

Sorteo del Servicio Militar Nacional

El servicio militar es obligatorio para todo ciudadano varón y opcional para las mujeres que cumplan una edad de 18 años. Para el año 2015 en Xalapa, Veracruz se sortearon 600 bolas blancas y mil 789 bolas negras para una cantidad de 2 mil 389 jóvenes inscritos.⁵ El punto es que, si saca una bola negra, obtiene su cartilla militar de forma directa, mientras que, si saca bola blanca tendrá que marchar para que le entreguen su cartilla.

Contesta las siguientes preguntas:

1. Para el primer concursante en el sorteo

a) ¿Cuál sería la probabilidad de que marche?
600/2389 o aproximadamente 0.2511

1 A). PARA EL PRIMER CONCURSANTE EN EL SORTEO,
¿CUÁL SERÍA LA PROBABILIDAD DE QUE MARCHE?

Gráfica 47. Pregunta 1

Un 52% de las respuestas fueron Multi Estructurales, llegan a la respuesta correcta y dan alguna equivalencia de probabilidad como el siguiente

Ejemplo: La probabilidad de que marche es de 600/2389 que equivale a 0.25 es decir 25%"

⁵ <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bola-blanca-o-bola-negra-mas-de-2-mil-jovenes-inscritos-en-el-sorteo-del-servicio-militar-185994.html>

Un 30% tuvo una respuesta Uní Estructural, dando la respuesta simple y correcta sin dar más explicación.

Hay un 11% que proporciona una respuesta correcta, ordenada, con varios elementos de manera coherente, aunque pueden mejorar un poco sus oraciones. Por ejemplo:

"600/2389, ya que si es el primer joven entonces las 600 bolas blancas estarían completas y en este caso, a el le podría tocar cual queda de estas"

Mientras un 7% tuvo una respuesta Pre estructural, perdiendo de vista las características del problema.

1B. ¿Cuál es la probabilidad de que no marche?

1789/2389 o 263/463 o aproximadamente 0.7488}

1B. ¿CUÁL ES LA PROBABILIDAD DE QUE NO MARCHE?

Gráfica 48. Pregunta 2

Casi la mitad de las respuestas (48%) fueron Multi Estructurales dando una respuesta correcta con algunas representaciones del valor numérico de la probabilidad y algunas escribiéndolas en una oración.

Ejemplo: La probabilidad de que no marche es de 1789/2389 que equivale a 0.74 es decir 74%

Aproximadamente una tercera parte tuvieron respuestas Uní Estructurales, éstas consistieron en respuestas cortas exclusivamente con el valor numérico.

Ejemplo: 1789/2389=

2. En dado caso de que ya hayan concursado 200 jóvenes, de los cuales 120 sacaran bola blanca ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante marche?

480/2189 o aproximadamente 0.2192

2. EN DADO CASO DE QUE YA HAYAN CONCURSADO 200 JÓVENES, DE LOS CUALES 120 SACARAN BOLA BLANCA ¿CUÁL SERÍA LA PROBABILIDAD DE QUE EL SIGUIENTE CONCURSANTE MARCHE?

Gráfica 49. Pregunta 3

Predomina un poco más de la tercera parte (38%) de las respuestas con nivel Pre Estructural. Estas mostraban una falta de entendimiento de los eventos involucrados y con el tamaño de estos. Ejemplo: $P(m) = 120/199 = 60.30\%$

Poco menos de una tercera parte (32%) de las respuestas tuvieron un nivel Uní Estructural. Esta porción entendió los diferentes tamaños de los eventos y dio respuestas donde expresaba la probabilidad a secas. Ejemplo: 480/2189

Aproximadamente de la tercera parte restante tuvieron los niveles Multi Estructural y Relacional, los cuales identificaron las condiciones iniciales y el tamaño de los eventos importantes. Específicamente el 22% de nivel Multi Estructural da una respuesta que contiene dichos elementos sin dar una relación entre ellos y el 8% tuvo un nivel Relacional, los cuales aparte dieron expresaron que es cada dato.

Ejemplo Multi Estructural: 480/2,189 es la probabilidad de que el siguiente concursante marche.

Ejemplo Relacional: Si ya han concursado 200 jóvenes y 120 sacaron bola blanca, quedan (2389 - 200 = 2189) jóvenes y (600 - 120 = 480) bolas blancas. La probabilidad de que el siguiente concursante marche es: $P(\text{marchar})=480/2189 \approx 0.219$.

3. En dado caso de que ya hayan concursado 320 jóvenes, de los cuales 200 sacaron bola negra ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante marche?

480/2069 o aproximadamente 0.2319

3. EN DADO CASO DE QUE YA HAYAN CONCURSADO 320 JÓVENES, DE LOS CUALES 200 SACARON BOLA NEGRA ¿CUÁL SERÍA LA PROBABILIDAD DE QUE EL SIGUIENTE CONCURSANTE MARCHE?

Gráfica 50. Pregunta 3

Una gran mayoría del 73% tuvo respuestas de nivel Multi Estructural. En las respuestas se nota que no entendieron las condiciones iniciales del problema y no determinaron las cantidades para calcular la probabilidad.

Ejemplo: El siguiente concursante tiene una probabilidad del 19.3% de marchar.

De nivel Uní Estructural hubo un 25% de las respuestas, con lo cual esta cuarta parte encontraron la respuesta correcta, aunque no anotaron más características, dando respuestas simples. Ejemplo: 480/2069

4. Para el concursante 1500, ¿cuál sería la probabilidad de marchar?

No se puede obtener la probabilidad con los datos del problema

4. PARA EL CONCURSANTE 1500, ¿CUÁL SERÍA LA PROBABILIDAD DE MARCHAR?

Gráfica 51. Pregunta 4

Casi tres cuartas partes (74%) de las respuestas tuvieron un nivel Pre Estructural. Especialmente se observa que las respuestas fueron más haciendo cálculos diversos para de alguna manera atinar a la respuesta con los datos sin tener un entendimiento claro al leer la respuesta y tener en cuenta las condiciones iniciales del problema junto con la forma de determinar la probabilidad. Ejemplo: 1/889

Aproximadamente la cuarta parte restante (26%) tiene repartidas respuestas aproximadamente iguales de los niveles Uní Estructural, Multi Estructural y Relacional, con un 8%, 8% y 10% respectivamente.

5. En dado caso de que el concursante 465 tenga una probabilidad de marchar de $600/1925$, ¿Cuántas personas ya les habría tocado marchar? Explica tu respuesta. Al ya haber pasado 464 personas, faltarían $(2389-464=1925)$ 1925 para que pasen. Como la probabilidad mencionada de que marchen es de $600/1925$, convenientemente con el número total de personas que faltan, entonces habría 600 bolas blancas, por lo cual sería el caso hipotético que ninguno de los anteriores le haya tocado marchar.

5. EN DADO CASO DE QUE EL CONCURSANTE 465 TENGA UNA PROBABILIDAD DE MARCHAR DE $600/1925$, ¿CUÁNTAS PERSONAS YA LES HABRÍA TOCADO MARCHAR? EXPLICA TU RESPUESTA.

Gráfica 52. Pregunta 5

Un 42% tuvo respuestas Pre Estructurales, obteniendo respuestas donde no determinan las condiciones iniciales del problema, la correcta interpretación del color de las bolas y no llegan a comprender el vínculo entre la probabilidad con los tamaños de los eventos. Ejemplo: ninguna porque las bolas blancas ya salieron

El caso contrastante es el nivel Relacional con un 22% de las respuestas las cuales aparte de entender el problema y las condiciones iniciales dan una respuesta coherente con los elementos respectivos. Ejemplo: A ninguna por qué las bolas blancas siguen intactas, ósea que de 600 siguen estando

a) Sobre los procedimientos aplicados y los alcances de los objetivos

Tabla 22. Resumen TAXONOMIA SOLO

Fase de Cierre Unidad II, Tema: Probabilidad condicional

Taxonomía SOLO NIVEL	P1A %	P1B %	P2 %	P3 %	P4 %	P5 %	Observaciones
Sin contestar	0%	0%	0%	22%	0%	0%	La pregunta 3 es la única que tuvo preguntas sin contestar con un 22% de respuestas
Pre Estructural	7%	9%	38%	57%	74%	42%	Las preguntas 3 y 4 fueron las que tuvieron un mayor nivel Pre Estructural con un 57% y 74% respectivamente
Uní Estructural	30%	33%	32%	19%	8%	19%	Las preguntas 1 a), 1 b) y 2, fueron las que tuvieron una mayor cantidad de respuestas con un 30%, 33% y 32%
Multi Estructural	52%	49%	22%	1%	8%	17%	Las preguntas 1 a) y 1 b) quedan muy por arriba respecto a las demás preguntas con un 52% y 49% mientras las demás están por 22% o menos.
Relacional	11%	10%	8%	0%	11%	22%	La pregunta con mayor frecuencia es la 5 con un 22%, las demás están alrededor de 10%.

La pregunta 3 fue la única sin contestar, con un 22% de las respuestas. Esto sólo sucedió en una aplicación de los profesores que realizaron la prueba, mientras que en los demás no pasó.

Pre Estructural

Como se puede observar en la tabla el porcentaje de la pregunta 3 y 4 es de 54% y 74% respectivamente. En general a partir de la segunda pregunta, tuvieron la mayor cantidad de respuestas. Hubo una falta de comprensión en la lectura sobre

las condiciones iniciales de cada situación, lo cual tuvo como consecuencia posible que pusieran respuestas con los datos que encontraban o sin un sustento fuerte.

Uní Estructural

En las primeras tres preguntas es donde hay un mayor número de respuestas de este nivel alrededor de un 32%. Aunque las respuestas tuvieron respuestas correctas, las formas de expresarlas son dando un solo valor numérico sin hacer uso de un lenguaje verbal o estadístico que de muestre un mayor dominio del tema.

Multi Estructural

La mayoría de las preguntas de este nivel están en 1 a), 1 b) y 2, con un 52%, 49% y 22% que a comparación de las demás preguntas mucho mayor con porcentajes de 1%, 8% y 17%. Las primeras preguntas están con una condición inicial básica, donde pudieron ubicar los tamaños de cada evento lo cual se muestra que comprendieron en las preguntas 1 a) y 1 b), pero en las demás donde se ponía una condición inicial diferente tuvieron problemas al identificar y expresar que estaba sucediendo, dando respuestas donde no identifican muchos elementos importantes para dar con la respuesta.

Relacional

En este nivel el porcentaje de respuestas estuvo alrededor de un 10%, a excepción de la pregunta 3 y 5, con un 0% y 22% donde en la pregunta tres pasó porque era necesario analizar la pregunta dada una condición inicial, similar a la pregunta dos, pero en este caso no hubo respuestas que llegaran a este nivel pues no llegaron a comprender el concepto y en la quinta pregunta donde hubo la mayor cantidad de preguntas con este nivel lograron comprender como se relaciona la probabilidad con los tamaños de los eventos iniciales, dando respuestas directas donde mencionan que se indica que no había marchado nadie y explicando de manera coherente.

Tabla 23. Resumen TAXONOMIA SOLO

Fase de inicio Unidad II, Tema: Probabilidad condicional

Pre Estructural 35%	Uní Estructural 25%	Multi Estructural 26%	Relacional 10%	Abstracta Ampliada 0%
<p>Da una respuesta que no corresponde con la esperada. No dan orden a lo que efectúan.</p> <p>Se pierde en la información, realizan varios cálculos, pero no analizan la información del problema principal.</p> <p>No analizan bien las preguntas y dan conclusiones apresuradas con operaciones que no tienen sentido.</p>	<p>Realizan un procedimiento sencillo y lo expresan con el valor numérico</p> <p>No llevan orden en sus respuestas, provocando errores de escritura o notaciones que no son correctas.</p>	<p>A pesar de estar en una etapa central, aún no articula los elementos o datos que tienen.</p> <p>Ubican características relevantes, pero no las integran, perdiéndose en la información y no generando un análisis que relacione las variables de estudio.</p>	<p>Existe comprensión adecuada del tema, mostrando una estructura coherente y con significado.</p> <p>Analizan, relacionan y aplican adecuadamente los resultados encontrados, dando sentido con la vida cotidiana.</p>	<p>Identifica con claridad las variables, las analiza, encuentran relación y comportamiento en la gráfica.</p> <p>Estructuran adecuadamente las expresiones matemáticas, dan orden y sentido a los distintos valores, así como a los resultados encontrados, dando sentido con la vida cotidiana.</p>

Gráfica 53. Fase de Cierre

La mayoría de las respuestas (60%) se quedó en un nivel Uní Estructural o Pre Estructural siendo un porcentaje importante de las respuestas.

Las primeras dos preguntas realizadas se pueden resolver con conocimientos previos, pero conforme cambio las preguntas para la probabilidad condicional, tuvieron problemas para identificar las características importantes de los problemas planteados.

Para mejorar los reactivos, puede ser conveniente hacer preguntas donde vayan separando la información del problema para así en la última pregunta dejarlos sin esa ayuda y que identifiquen de mejor forma los elementos de las preguntas.

Es importante que el estudiante se apropie del lenguaje escrito, dando sentido a lo que realiza y encontrando relación con lo que vive cotidianamente.

b) Efectos logrados

Tabla 24. Comparativo: Trayectoria Hipotética de Aprendizaje THA y Trayectoria Real de Aprendizaje TRA
Tema: Probabilidad condicional

THA			TRA		Comparación THA y TRA
Tarea	Descripción tarea	Proceso de aprendizaje hipotético	Extracto de respuesta oral o escrita	Proceso de aprendizaje real	Impresión cualitativa de lo que se acercan éstas
Fase de Cierre	A partir de un problema contextualizado se dejan preguntas que deben contestar con cálculos de probabilidad condicional identificando las características de las condiciones iniciales.	Analizarán los tamaños de cada evento y aplicarán con los conceptos de probabilidad condicional. Cada pregunta tendrá una condición inicial diferente y analizará el caso contrario donde se tenga la probabilidad y con la finalidad de dar una interpretación adecuada.	Ver anexo 2: Solución esperada de Fase de Exploratoria de Cierre	Revisar Tabla Taxonómica Fase de Cierre	Es conveniente, realizar modificaciones en las preguntas, añadiendo preguntas clave sobre las características iniciales del problema y así identifiquen que cantidades si utilizar y cuáles no. Debido que no se ve en mayoría de respuestas una apropiación del lenguaje escrito, se debe agregar de forma escrita que den una explicación coherente de su respuesta y que usen las expresiones matemáticas correspondientes.

c) Sugerencias de mejora

En función de las dificultades que mostraron los estudiantes en la fase de inicio, se cree conveniente realizar los debidos cambios, con la finalidad de que las preguntas sean más claras y con un nivel Taxonómico adecuado, para ello se consideró:

P. usar verbos específicos para identificar con mayor claridad el Nivel del Taxonomía SOLO

13. Uní Estructural: identificar, nombrar, definir

14. Multi Estructural: describir, listar, combinar

15. Relacional: analizar, comparar, explicar, justificar

16. Abstracto extendido: teorizar, generalizar, predecir, evaluar

El nivel de respuestas fue subiendo poco a poco, para ubicar con detenimiento el nivel de cognición en que se encuentran los estudiantes.

Pregunta	Nivel	Motivo
1, 2, 4, 5	Uní Estructural Y Relacional	Usa el verbo: Definir y explicar
3, 6, 7 y 8	Relacional	Usa el verbo explicar y la acción requiere de un poco más de esfuerzo

Reconstrucción Fase de Cierre

Sorteo del Servicio Militar Nacional

El servicio militar es obligatorio para todo ciudadano varón y opcional para las mujeres que cumplan una edad de 18 años. Para el año 2015 en Xalapa, Veracruz se sortearon 600 bolas blancas y 1789 bolas negras para una cantidad total de 2 mil 389 jóvenes inscritos.⁶ En dado caso de que un joven saque una bola negra obtiene su cartilla militar de forma directa sin necesidad de marchar, mientras que, si saca una bola blanca tendrá que marchar para que le entreguen su cartilla.

Usa los datos del año 2015 en Xalapa para contestar las siguientes preguntas, pon atención en las condiciones iniciales que plantea cada pregunta y justifica tus respuestas.

1. Para el primer concursante en el sorteo, identifica ¿cuál sería la probabilidad de que le toque marchar?

600/1389 o 200/463 o aproximadamente 0.4320.

⁶ <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bola-blanca-o-bola-negra-mas-de-2-mil-jovenes-inscritos-en-el-sorteo-del-servicio-militar-185994.html>

2. Para el primer concursante en el sorteo, define ¿Cuál es la probabilidad de que no marche?

1789/2389 o 263/463 o aproximadamente 0.5680

En el caso de que hayan concursado 200 jóvenes y que 120 de ellos les toco bola blanca.

3. Explica ¿Cuántas bolas negras y cuántas bolas blancas sobrarían?

Como sacaron 120 bola blanca, 80 sacaron bola negra. Por lo cual, serían $600-120=480$ bolas blancas y $1789-80=1709$ bolas negras que sobraron. Sobran $480+1709=2189$ bolas blancas y negras

4. Identifica ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente concursante, es decir, el concursante 201 le toque marchar?

480/2189 o aproximadamente 0.4037

Pon atención en cada una de las siguientes preguntas y argumenta debidamente tu respuesta.

5. En dado caso de que ya hayan concursado 320 jóvenes, de los cuales 200 sacaron bola negra, define ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante le toque marchar?

480/1069 o aproximadamente 0.4490

6. Para el concursante 1500, Explica ¿cuál sería la probabilidad de marchar?

No se puede obtener la probabilidad con los datos del problema

En dado caso de que el concursante 465 tenga una probabilidad de marchar de 600/1925

7. Explica ¿Cuántas bolas blancas y cuantas bolas negras ya han salido?

Al ya haber pasado 464 personas, faltarían $(2389-464=1925)$ 1925 para que pasen. Como la probabilidad mencionada de que marchen es de 600/1925, coincide esos 600 con el número de bolas blancas sobrantes, por lo cual no ha salido ninguna bola blanca y las 465 son bolas negras.

8. Explica ¿Cuántas personas ya les habría tocado marchar?

Al ya haber pasado 464 personas, faltarían $(2389-464=1925)$ 1925 para que pasen. Como la probabilidad mencionada de que marchen es de 600/1925, convenientemente con el número total de personas que faltan, entonces habría 600 bolas blancas, por lo cual sería el caso hipotético que ninguno de los anteriores le haya tocado marchar.

9. Discusión

En el trabajo desarrollado investigamos y reflexionamos sobre la forma más conveniente para que el estudiante aprendiera significativamente, estando siempre dentro del marco del Modelo Educativo del Colegio de Ciencias y Humanidades, y del Programa de estudios Área de Matemáticas Estadística y Probabilidad. Diseñamos secuencias didácticas considerando los aprendizajes difíciles o muy difíciles que los estudiantes enfrentan con respecto a la asignatura de Estadística y Probabilidad I, (según EDA y PIA, periodo 2023-1). Sin perder de vista que nosotros como docentes contribuimos a la formación del estudiante, ayudándole a que adquiera conocimientos por sí mismo analizando e interpretando el mundo que lo rodea, siendo analítico y reflexivo en todo momento. (UNAM, CCH 2022)

Adaptamos distintas estrategias para resolver problemas, para ello nos apoyamos de representaciones gráficas, auxiliándonos de hojas de cálculo como Excel, simuladores como la aplicación de PhET Colorado, la calculadora combinatoria e incluso del juego UNO. Como herramientas didácticas para la comprensión de conceptos.

Las herramientas tecnológicas nos permitieron realizar distintas exploraciones, donde los estudiantes lograron identificar similitudes y patrones de comportamiento, facilitando procedimientos, la comprensión de un concepto o vinculación de conceptos que a su vez proporciono la comprensión del tema, y elaboración de conjeturas, confirmamos que efectivamente se ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de razonamiento visual. Como lo menciona Garfield y Ben-Zvi (2008). Batanero, C.& Burrill, (2011)

Con respecto a la secuencia didáctica del tema **Medidas de Dispersión**, en las fases de Inicio y cierre, estas reflejan diferentes niveles de comprensión de conceptos estadísticos en distintos momentos de una secuencia didáctica, mostrando una evolución positiva en la capacidad de los estudiantes para integrar y aplicar estos conceptos de manera coherente y precisa:

- a) En la secuencia inicial, los estudiantes mostraron una comprensión mayormente Uní Estructural y Multi Estructural, enfocándose en identificar datos específicos sin integrar completamente las variables.
- b) En la secuencia de cierre, los estudiantes demostraron una comprensión relacional más avanzada, integrando múltiples aspectos como la media y la dispersión en sus respuestas.
- c) En ambas secuencias, los estudiantes utilizaron datos cuantitativos para justificar sus respuestas, aunque en la secuencia de cierre se observó un uso más detallado y preciso de estos datos.
- d) En la evolución del aprendizaje: los resultados sugieren un progreso positivo en la comprensión de los conceptos estadísticos, desde una identificación básica de datos en la secuencia inicial hasta una integración más compleja y relacional en la secuencia de cierre. Con respecto a las respuestas Multi Estructurales, los estudiantes mencionan varios aspectos relevantes (como dispersión, peso promedio, desviación estándar), pero no los integran en una explicación coherente, pensamos que tal vez sea por que aun, no comprenden que la desviación estándar proporciona una medida de dispersión con respecto a la media, en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita la comparación entre diferentes conjuntos de datos y es fundamental para la inferencia estadística, como también lo refiere: Orta, J. & Fernández, G. (2013).

Es posible que las instrucciones dadas a los estudiantes por escrito y/o de manera presencial no se haya enfatizado en la necesidad de integrar múltiples aspectos en una explicación coherente. Si las preguntas o el contexto no fomentan este tipo de pensamiento, es menos probable que los estudiantes produzcan respuestas relacionales.

El tema puede ser complejo y requerir un nivel de análisis que los estudiantes aún no han desarrollado. Integrar conceptos como dispersión, desviación estándar y peso promedio en una explicación coherente puede ser desafiante.

Generalizando, la ausencia de respuestas relacionales se debe principalmente a la falta de integración de conceptos en las respuestas de los estudiantes. Aunque

muchos pueden identificar aspectos relevantes, no logran conectarlos de manera coherente para formar una explicación completa y profunda.

En la secuencia didáctica del tema: **Regresión lineal**

Los aspectos más relevantes en la fase de inicio, se observó:

1. En el nivel Pre Estructural 3 preguntas de las 7, (5, 6 y 7) obtuvieron el porcentaje más alto, que corresponde a 54%, 46% y 72%, respectivamente, donde los estudiantes dieron una respuesta que no tenía nada que ver con lo solicitado, en un momento dado se pensó que los estudiantes estaban distraídos, pero el porcentaje era alto, por lo que concluimos que no comprendieron lo que se les preguntaba, cabe destacar que estas preguntas estaban enfocadas a interpretar datos de la gráfica.
2. En el caso de las respuestas clasificadas como Uní Estructurales, el porcentaje más alto se encuentra en la pregunta 4 (¿Para qué nos sirve, el conocer la media en el análisis de las variables?) con el 46%

Donde se recogen un solo aspecto, lo trabajan (valor promedio), no encuentran sentido a lo que realizan, pues memorizan la información, reteniendo ideas clave, como el valor promedio.

En estos dos puntos se confirma la postura de Del Puerto, S., Seminara, S., & Minnaard, C. (2007), quienes argumentan que, en la Interpretación Gráfica de la Variabilidad, Los estudiantes a menudo tienen dificultades para interpretar la variabilidad en los gráficos. Algunos errores comunes incluyen:

- a. No reconocer la dispersión de los datos: No identifican correctamente la dispersión de los datos en un gráfico.
- b. Confundir la variabilidad con la tendencia central.

Esto puede llevar a interpretaciones incorrectas de los datos.

3. En las respuestas con nivel taxonómico Multi Estructural

El porcentaje más alto se encuentra en las preguntas 1 (¿Cuáles son las variables de interés en esta información?) y 2 (¿Qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable?) con el 50% y 56% respectivamente. En la pregunta 1 y 2. No respetan el orden de las variables, con respecto a una coordenada, dan la información no importando el orden, ni el tipo de variable (independiente y dependiente)

La fase de cierre consistió en dos actividades, un tanto complejas, pero con el uso de Excel, se consideró que la dinámica sería fácil para el estudiante, pero la realidad no fue así. Las observaciones más relevantes son las siguientes:

1. Las respuestas clasificadas en un nivel Uní Estructural a) 25% y b) 12%, los estudiantes transcriben las expresiones matemáticas de forma incorrecta, o bien omiten algún valor o variable, identifican y reconocen algunos procedimientos, en la mayoría de los casos se apoyan de alguna herramienta tecnológica, aun así, no llevan un orden en sus procedimientos, mostrando algunos errores de escritura al omitir información. O realizan un procedimiento sencillo, retienen conocimientos aislados.
2. En las respuestas con Nivel Multi Estructural a) 31% b) 20%. Los estudiantes ubican características relevantes, pero no las integran, perdiéndose en la información y no generando un análisis que relacione las variables de estudio.

En este problema, nos percatamos que la real dificultad de los estudiantes se encuentra en que transcriben las expresiones matemáticas de forma incorrecta, o bien omiten algún valor o variable, identifican y reconocen algunos procedimientos, en la mayoría de los casos se apoyan de alguna herramienta tecnológica, aun así, no llevan un orden en sus operaciones, mostrando algunos errores de escritura al omitir información. O realizan un procedimiento sencillo, retienen conocimientos aislados.

Estos resultados confirman los argumentos de (Batanero, Estepa y Godino, 1998) (Sánchez F., Estepa A., & Batanero C. 2000)

donde señalan tres componentes que dificultan el aprendizaje:

- a) Desconocimiento del significado de un concepto matemático: Si, esto sucede el problema desarrollado, pierde sentido y no es significativo para el estudiante
- b) El sistema de representaciones: El estudiante se confunde en la simbología que se usa al determinar un concepto, provocando dificultades en el desarrollo y análisis de un problema.
- c) Campo de problemas de donde surge el concepto y el conjunto de propiedades intensionales asociados al mismo

Estos tres tipos de elementos están relacionados y a menudo, los estudiantes no identifican los diferentes elementos y el significado del concepto, por el contrario, ven las diversas representaciones de un concepto como entidades diferentes que aluden, a conceptos distintos, lo cual dificulta, notablemente, los procesos de traducción

En la secuencia didáctica del tema: **Probabilidad condicional**

Los resultados obtenidos por los alumnos se pueden clasificar en dos categorías principalmente: Pre Estructural (41%) y Relacional (30%), las cuales son contrastantes porque se refieren a niveles de comprensión y habilidades cognitivas opuestos. Las preguntas donde alcanzaron un nivel Relacional se refieren a conocimientos previos de los alumnos, mientras que las preguntas donde el nivel fue Pre Estructural corresponden al aprendizaje nuevo. Lo anterior se puede deber a que se encuentra en la etapa inicial del aprendizaje.

Las dificultades que muestran los estudiantes tienen que ver con los fundamentos teóricos de (Batanero, C., Contreras, J. M., & Díaz, C. 2012, Huerta P. & Arnau B. 2013

Enfrentan dificultades al expresar la información de manera simbólica

Se les complica mostrar la información en gráficas, diagramas de árbol o diagramas de Venn

Confunden conceptos como independencia y exclusión, alterando los términos de la probabilidad condicional y se mezcla esta última con la probabilidad conjunta.

En la fase de cierre, la respuesta de la pregunta 3 y 4 se clasificó como Pre Estructurales, con los porcentajes 54% y 74% respectivamente. Consideramos que hubo una falta de comprensión en la lectura sobre las condiciones iniciales de cada situación, lo cual tuvo como consecuencia posible que pusieran respuestas con los datos que encontraban o sin un sustento fuerte.

En el caso de las respuestas Multi Estructural, La mayoría de las preguntas de este nivel están en 1 a), 1 b) y 2, con un 52%, 49% y 22% que a comparación de las demás preguntas mucho mayor con porcentajes de 1%, 8% y 17%. Las primeras preguntas están con una condición inicial básica, donde pudieron ubicar los tamaños de cada evento lo cual se muestra que comprendieron en las preguntas 1 a) y 1 b), pero en las demás donde se ponía una condición inicial diferente tuvieron problemas al identificar y expresar que estaba sucediendo, dando respuestas donde no identifican muchos elementos importantes para dar con la respuesta.

La mayoría de las respuestas (60%) se quedó en un nivel Uní Estructural o Pre Estructural siendo un porcentaje importante de las respuestas.

Las primeras dos preguntas realizadas se pueden resolver con conocimientos previos, pero conforme cambio las preguntas para la probabilidad condicional, tuvieron problemas para identificar las características importantes de los problemas planteados.

Para mejorar los reactivos, puede ser conveniente hacer preguntas donde vayan separando la información del problema para así en la última pregunta dejarlos sin esa ayuda y que identifiquen de mejor forma los elementos de las preguntas.

Como se mencionó en la fase anterior, las dificultades que muestran los estudiantes tienen que ver con los estudios realizados por los doctores: (Batanero, C., Contreras, J. M., & Díaz, C. 2012, Huerta P. & Arnau B. 2013

10. Conclusiones

En nuestro proyecto de trabajo planteamos 5 objetivos de estudio, los cuales realizamos detalladamente, aunque solo falta un punto por cubrir, a continuación, los explicamos:

- 1) Se Diseñaron 3 secuencias didácticas, considerando las propuestas de mejora que se mencionan en el marco teórico, estas secuencias contemplaron los temas más difíciles para los estudiantes según los programas institucionales del EDA y PIA, periodo 2023-1. Se trabajo en los temas: Medidas de dispersión, Recta de mínimos cuadrados y Probabilidad Condicional.
- 2) Las secuencias didácticas fueron aplicadas en los planteles Oriente, Sur y Vallejo (como una Trayectoria Hipotética de Aprendizaje)
- 3) Se evaluaron los aprendizajes en los estudiantes, usando la Taxonomía Solo, Identificando en que aspectos los estudiantes cometen errores o muestran dificultades al momento de dar respuesta a un problema o actividad.
- 4) Se efectuó un replanteamiento a la secuencia didáctica inicial, diseñando una nueva secuencia, la cual estará a disposición de los profesores de los distintos planteles, considerando que la forma de aprendizaje de cada estudiante o grupo es diferente, por lo que pueden adaptarla en función de sus necesidades
- 5) Cuando sea el momento oportuno compartiremos nuestra investigación en algún foro de discusión o encuentro de profesores de matemáticas (esté es el único punto que no hemos logramos llevar a la práctica, pero esperamos presentar este trabajo muy pronto)

Con respecto a nuestra Hipótesis planteada, consideramos los errores y dificultades comunes en la resolución de problemas por parte del estudiante, además del uso de tecnología como herramienta didáctica en la clase la cual si facilito las distintas exploraciones en los estudiantes, considerando que todo el tiempo estuvimos al pendiente de dudas, de que, si algún estudiante se atrasaba ponerlo al corriente,

estuvimos al tanto de las distintas formas de razonamiento del alumno al dar solución a un problema, promoviendo la reflexión continua en los distintos conceptos y significados.

Tomamos en cuenta las sugerencias de los investigadores que se encuentran en el Marco Teórico. seguimos la trayectoria hipotética de aprendizaje, avaluamos las distintas respuestas de los estudiantes, realizamos un comparativo de la Trayectoria Hipotética de Aprendizaje con una Trayectoria Real de Aprendizaje para ver los cambios. Y con tristeza podemos decir que nuestra hipótesis solo se cumplió parcialmente, si hubo cambios de mejora en todos los aspectos, pero esos cambios fueron en pocos alumnos, en el tema de regresión lineal, pues en el caso de los temas medidas de dispersión y probabilidad condicional los cambios realmente fueron notorios, lo cual se puede revisar con calma en cada etapa de estudio por pregunta.

En el tema Medidas de dispersión, pocos estudiantes no comprendieron que la desviación estándar proporciona una medida de dispersión con respecto a la media, en las mismas unidades que los datos originales, lo que facilita la comparación entre diferentes conjuntos de datos y es fundamental para la inferencia estadística, como también lo refiere: Orta, J. & Fernández, G. (2013).

El tema puede ser complejo y requiere un nivel de análisis que los estudiantes aún no han desarrollado en su totalidad, pues se les dificulta integrar conceptos como dispersión, desviación estándar y promedio en una explicación coherente, lo cual resulta ser desafiante.

Esto se debe a que los estudiantes identifican aspectos relevantes, pero no logran conectarlos de manera coherente para formar una explicación completa y profunda.

En el caso del tema Regresión lineal, el problema real se debe a que, las dificultades de los estudiantes se centran en que:

- a) Trasciben las expresiones matemáticas de forma incorrecta
- b) Omiten algún valor o variable
- c) No identifican y reconocen algunos procedimientos

- d) No llevan un orden la actividad o en sus operaciones
- c) Realizan un procedimiento sencillo, saltándose pasos o reteniendo conocimientos aislados.

Todos los incisos anteriores provocan que el estudiante se pierda en la información y no den sentido a lo que están realizando.

Estos resultados confirman los argumentos de (Batanero, Estepa y Godino, 1998) (Sánchez F., Estepa A., & Batanero C. 2000)

En el tema de Probabilidad Condicional. Las dificultades que muestran los estudiantes tienen que ver con:

Enfrentar dificultades al expresar la información de manera simbólica

Se les complica mostrar la información en gráficas, diagramas de árbol o diagramas de Venn

Confunden conceptos como independencia y exclusión, alterando los términos de la probabilidad condicional y se mezcla esta última con la probabilidad conjunta. Estos resultados confirman los argumentos de (Batanero, C., Contreras, J. M., & Díaz, C. 2012, Huerta P. & Arnau B. 2013

En las tres secuencias didácticas los estudiantes se auxiliaron de herramientas tecnológicas (hojas de cálculo como Excel, simuladores como la aplicación de PhET Colorado, la calculadora combinatoria e incluso del juego UNO. Como herramientas didácticas para la comprensión de conceptos). Pero si el estudiante no da orden a sus apuntes o lo que realiza, todo pierde sentido y se seguirá confundiendo con la información.

Sugerencias

Creemos conveniente, continuar reforzando la enseñanza de la variabilidad estadística, regresión lineal y Probabilidad condicional, promoviendo actividades que integren el análisis de distintos conjuntos de datos. Por lo que se propone que encada planteamiento de problema, se le enseñe al estudiante a:

1. Leer con detenimiento todo el problema, ubicando la información relevante que proporciona y la que le solicita el ejercicio.
2. Ubicar las unidades de medición que trabaja el problema
3. Apropriación del lenguaje escrito y hablado dando sentido a lo que se está realizando (por ello es importante que escriba la simbología matemática y su significado, no confiando solo en su memoria que en la mayoría de las ocasiones es momentánea)
4. Seguir un orden en el desarrollo de la actividad, indicando textualmente que está determinando y al resultado encontrado, indicar que significa
5. Es conveniente partir de una tabla tabular elaborada con datos reales de los estudiantes para realizar graficas o diagramas, siendo estas significativas para el alumno

Esto permitirá que el estudiante no se pierda en la información de un problema, que relacione la información que encuentra con aspectos de la vida cotidiana y de forma matemática, esto le condescenderá dar sentido a lo que realiza.

6. Creemos conveniente integrar en las secuencias didácticas, para las actividades de los estudiantes: listas de cotejo o rúbricas, las cuales servirán de apoyo al alumno con el fin que ellos sepan que aspectos se les evalúan y a su vez tengan mayor cuidado en todo lo que realizan. Facilitando a su vez la evaluación que el docente realiza.

11. Referencias

Referencias Institucionales

UNAM, CCH (2006) *Orientación y Sentido de las áreas del Plan de Estudios Actualizado*, pág. 17 a 27, Recuperado de:
<https://convivir-comprender-transformar.com/wp-content/uploads/2012/08/Orientaci%C3%B3n-y-Sentido-de-las-%C3%A1reas-CCH.pdf>

- UNAM, CCH (2005) *Sentido y Orientación del Área de Matemáticas* (agosto 2005) pág. 14 a 18. Recuperado de:
https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/osareas_areadematematicas.pdf
- UNAM, CCH (1996) *Perfil de Egreso del alumno del Bachillerato del Colegio, en Plan de Estudios Actualizado. CCH, 1996* pág. 68 a 73, Recuperado de:
https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/PUNTO%201%20PERFIL%20DEL%20EGRESADO%20DE%20LA%20ENCCH.pdf?fbclid=IwAR3hlpYQrIPjsKFeJVtJ3COqtfWlsggrBZI_G6A65p86r4Ytld3llup-yik
- UNAM, CCH (2016) *Programa de estudios Área de Matemáticas Estadística y Probabilidad I – II*, Pág. 12, Recuperado de:
https://www.cch.unam.mx/sites/default/files/programas2016/ESTADISTICA_PROBABILIDAD_I_II.pdf
- UNAM, CCH (2022) *Modelo Educativo*, Recuperado de: <https://www.cch.unam.mx/modelo>
- UNAM-CCH (2023) *Resultados del Examen de Diagnostico Académico (EDA). Conclusiones del grupo de trabajo de la asignatura ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD I DEL PERIODO 2023-1*, Recuperado de:
http://132.248.218.131/consulta_resultados_eda/conclusion.php?
- UNAM – CCH (2023-1) *Programa Institucional de Asesoría (PIA)*, Temas más consultados en el ciclo 2023-1. Recuperado de: https://psi.cch.unam.mx/pia_temas.php

Otras Referencias

- Arteaga J. (2011). *Evaluación de conocimientos sobre gráficos estadísticos y conocimientos didácticos de futuros profesores*, Universidad de Granada. Recuperado de:
[Evaluación de conocimientos sobre gráficos estadísticos y conocimientos didácticos de futuros profesores - Dialnet \(unirioja.es\)](https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4544444)
- Batanero, C., Burrill, G., & Reading, C. (Eds.). (2011). *La enseñanza de la estadística en las matemáticas escolares: retos para la enseñanza y la formación docente*. (Vol. 14). Springer Netherlands, Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0>
- Batanero, C., Contreras, J. M., & Díaz, C. (2012). *Sesgos en el razonamiento sobre probabilidad condicional e implicaciones para la enseñanza*. Revista digital Matemática, Educación e Internet, 12(2), Marzo-Agosto. Recuperado de URL de <https://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica/article/view/1673/15299>
- B. Biggs, J. y Collis, K. (1991) INTELLIGENT BEHAVIOR, COMPETENCE, Capítulo 5 Multimodal Learning and the Quality of Intelligent Behavior, University of Hong Kong Kevin, University of Tasmania

- Cantero T. (2013). *Análisis de la presentación de la probabilidad condicionada en libros de texto de 2º de bachillerato*. Revista de Investigación Educativa, 2, 105-112. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4770241>
- Cazares I. & Huerta P. (2013). *Dificultades de estudiantes mexicanos que concluyeron el bachillerato para resolver problemas ternarios de probabilidad condicional*. Revista de Investigación Educativa. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/274457219_Dificultades_de_estudiantes_mexicanos_que_concluyeron_el_bachillerato_para_resolver_problemas_ternarios_de_probabilidad_condicional
- Contreras J., Batanero C., Godino J., Cañadas G., Arteaga P., Molina E., Gea M. & López M. (2015) *Didáctica de la Estadística, Probabilidad y Combinatoria*, 2 (pp. 371-379). Granada. Recuperado de: <http://www.estadis.net/3/actas/Actas%20de%20las%20%20Jornadas%20Virtuales.pdf>
- Del Puerto, S., Seminara, S., & Minnaard, C. (2007). *Identificación y análisis de los errores cometidos por los alumnos en Estadística Descriptiva*. Revista Iberoamericana de Educación, 43(3), 1-8. Recuperado de: <https://doi.org/10.35362/rie4332331>
- Garfield & Ben-Zvi (2008). *Developing Students' Statistical Reasoning*. Springer, Netherlands. Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-8383-9>
- Gea M. (2013) *La correlación y regresión en Bachillerato: Análisis de dos libros de texto*, pág 17 a 35, Recuperado de: <https://www.ugr.es/~batanero/documentos/Correlac.pdf>
- Gea M., Batanero C., & Roa R. (2014) *El sentido de la correlación y regresión*, *Números*. Revista de Didáctica de las Matemáticas ISSN:1887 – 1984, Volumen 87, noviembre 2014, páginas 25-35. Recuperado de: https://www.researchgate.net/publication/282279255_El_sentido_de_la_correlacion_y_regresion
- Huerta P. & Arnau B. (2013). *Fases en la resolución de problemas de probabilidad condicional y variables de investigación*. *Probabilidad Condicionada: Revista de didáctica de la Estadística*, 1, 327-334. ISSN: 2255-5854. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4770335.pdf>
- Huerta P. (2015). *La manera de resolver problemas de probabilidad por simulación*. Revista de Investigación Educativa. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/301228530_La_manera_de_resolver_problemas_de_probabilidad_por_simulacion

- Lavalle A., Micheli E., Rubio N. (2006) *Análisis didáctico de regresión y correlación para la enseñanza media*. Relime Vol.9, Num. 3, pp. 383 – 406, Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-24362006000300004
- Martin A. Simón (1995) *Reconstrucción Pedagógica de las Matemáticas desde una perspectiva constructivista*, Revista de Investigación en Educación Matemática, vol. 26, núm. 2. Pág. 114 a 145
- Orta, J. & Fernández, G. (2013). *Descripción de la variabilidad estadística de datos en el contexto de una situación de tratamientos médicos. Probabilidad Condicionada: Revista de didáctica de la Estadística*, 1, 189-196. Recuperado de: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5487212>
- Orta, J. , & Sánchez, E. (2018). *Niveles de razonamiento sobre variación estadística de estudiantes de nivel medio superior al resolver problemas en un contexto de riesgo. Educación Matemática*, 30(1), 47-71. Recuperado de: <https://doi.org/10.24844/em3001.02>
- Ortiz J.J. (2015) *Los problemas de probabilidad en los libros de texto de bachillerato*. Recuperado de: <http://www.estadis.net/3/actas/COM/31.%20LOS%20PROBLEMAS%20DE%20PROBABILIDAD%20EN%20LOS%20LIBROS%20DE%20TEXTO%20DE%20BACHILLERATO.pdf>
- Sánchez F., Estepa A.,& Batanero C. (2000) *Un estudio experimental de la estimación de la correlación a partir de diferentes representaciones*. Recuperado de: <https://funes.uniandes.edu.co/funes-documentos/un-estudio-experimental-de-la-estimacion-de-la-correlacion-a-partir-de-diferentes-representaciones/>
- Santos L., (2007) *La resolución de problemas MATEMÁTICOS Fundamentos cognitivos*. Editorial Trillas, S.A de C.V. ISBN 9789682479298
- Seminario Institucional de Estadística y Probabilidad (periodo 2020-2021) *Evaluación de un programa de estudio de las asignaturas: Estadística y Probabilidad I y Estadística y Probabilidad II*. Pág. 35 a 43
- UAM Azcapotzalco (Sin fecha) *Niveles de la Taxonomía de Bloom*. Recuperado de: https://dcbi.azc.uam.mx/media/Mejora_docencia/18i_Niveles_de_la_taxonomia_de_Bloom.pdf
- UNAM, Colegio de matemáticas (Sin fecha) *Modelo de regresión lineal por mínimos cuadrados*, Recuperado de: http://prepa8.unam.mx/academia/colegios/matematicas/paginacolmate/applets/eyp/Applets_Geogebra/rectamincuad.html
- Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo.(s/fecha) *Capitulo 2. Planteamiento del problema: Objetivos, preguntas de investigación y justificación de estudio*. Recuperado de: <http://web.uqroo.mx/archivos/jlesparza/Planteamto%20problema.pdf>

Anexo I. Secuencia Didáctica

Tema: Medidas de dispersión

Subsistema	Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Asignatura	Estadística y Probabilidad I
Semestre	Quinto semestre
Unidad Temática	Unidad I. Obtención, descripción e interpretación de información estadística
Propósito de la unidad	Realizara inferencias informales acerca del comportamiento de una característica de interés en una población definida dentro de su entorno, a partir del análisis de su tendencia, variabilidad y distribución, en una muestra obtenida de dicha población, para contribuir a la formación de su pensamiento estadístico
Aprendizajes	<ol style="list-style-type: none"> 4. Calcula medidas de dispersión, incorporando el uso de computadora o la calculadora para describir el comportamiento de una variable. 5. Concluye que el comportamiento de una colección de datos se manifiesta a partir de su tendencia, dispersión y distribución, dentro de algún contexto. 6. Infiere el comportamiento de la variable, a partir de la descripción del comportamiento de los datos. 7.
Tema	Medidas de dispersión (Rango, Varianza y Desviación Estándar)
Materiales	Material en Plataforma TEAMS, EXCEL Y/O FORMS
Tiempo	2 a 4 horas
Dinámica de trabajo	Actividades para desarrollar de forma individual o en equipo
Conocimientos previos	Nociones Básicas de Estadística, Tablas de distribución de frecuencias, Representaciones gráficas y medidas de tendencia central

Fase de inicio

Introducción

Dispersión y medidas de dispersión: La idea de dispersión suele utilizarse sobre todo para analizar la variabilidad de un conjunto de datos o de una distribución. Es decir, el grado en que una variable se extiende alrededor del centro o promedio de la distribución.

Problema 1. Medicamento para Migraña

En una clínica de atención pública se están probando dos medicamentos para tratar la migraña, el medicamento A y el B. En las siguientes gráficas se ha representado el tiempo que tarda en hacer efecto cada uno de los medicamentos en distintos pacientes.

Medicamento A

Medicamento B

Cada dato está representado por un punto colocado en una recta numérica sobre la cantidad de minutos que tardó el medicamento en hacer efecto.

I. **Instrucciones:** Analiza las dos gráficas y contesta.

1. ¿Cuál de los dos medicamentos ha sido probado en un mayor número de pacientes?

2. Específica ¿Cuántos pacientes hay en cada caso por medicamento?

3. ¿En qué crees que deben fijarse los médicos para saber cuál de los dos medicamentos resulta más eficiente?

4. ¿Más o menos entre qué cantidades de minutos observas mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento A? Se sugiere que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro)

8. ¿Entre qué cantidades de minutos observas mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento B? Te sugerimos: que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro)

9. ¿En cuál de los dos medicamentos, los efectos en el organismo se dan en menor tiempo?

10. ¿En qué te apoyas para dar esta respuesta?

11. ¿En cuál de los dos medicamentos los efectos más tardados se dan en tiempos más grandes?

12. ¿En qué te apoyas para dar esta respuesta?

13. ¿Cuál de los dos medicamentos te parece mejor para atacar la migraña? Explica tu respuesta

Fase de Desarrollo

Problema 2. Variabilidad en las Calificaciones

Don Pedro, tiene dos nietos: José y Edwin, a los cuales quiere mucho y desea premiar su esfuerzo escolar a quien tenga un mejor desempeño académico, para ello quiere compensar su trabajo, llevándolo a una exhibición de autos deportivos, pero al revisar las calificaciones de sus nietos se percató de que ambos tienen el mismo promedio.

Materia	José	Edwin
	Calificación	Calificación
Ingles	10	5
Matemáticas	7	9
Biología	6	9
Física	7	8
Lectura	9	7
Filosofía	8	6
Química	9	10
Computación	8	10
Promedio	8	8

II. **Instrucciones:** Contesta las siguientes preguntas llenando los espacios en blanco.

1. ¿Cómo puede determinar quién se esforzó más en las distintas materias?, Justifica tu respuesta:

2. ¿Cuál es el valor de n para cada caso?

3. ¿Cuál es la calificación mínima y máxima en cada caso?

Calificación	José	Edwin
mínima		
máxima		

4. ¿Cómo podríamos medir la diferencia de cada calificación, con respecto al valor promedio (media aritmética)?

Las Medidas de Dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos, indican que tan dispersos o separados se encuentran los datos respecto de la media aritmética. Algunas medidas de dispersión son: **el rango, varianza y desviación estándar**

El **Rango** nos permite obtener una idea de la dispersión de los datos, entre más grande sea el valor del rango, más dispersos están los datos. El rango, también es llamado amplitud o recorrido de medida.

El rango se obtiene al determinar la diferencia del valor máximo con respecto al valor mínimo $\Rightarrow R = V \text{ máx.} - V \text{ mín.}$

a) Cálculo del Rango

5. El rango para este caso es:

José: $R =$ _____

Edwin: $R =$ _____

6. ¿Quién muestra mayor dispersión en sus calificaciones?

Varianza

La varianza **mide la dispersión de los valores en torno a su media**, se utiliza para ver cómo se relacionan los números individuales dentro de un conjunto de datos

El símbolo de la varianza para una población σ^2 y para una muestra es: S^2 (las letras sigma y "s" mayúscula al cuadrado) Aunque también se suele representar como $Var(X)$, siendo X la variable de la cual se calcula la varianza.

b) Cálculo de la varianza:

Es importante primero conocer el valor de la media aritmética \bar{x} del conjunto de datos

Medida de tendencia central:	José	Edwin
Medía aritmética $\bar{x} =$	_____	_____

7. Calculemos la diferencia entre los valores y la media del conjunto de datos, con una resta:

José	
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$
10	
7	
6	
7	
9	
8	
9	
8	
Suma	

Edwin	
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$
5	
9	
9	
8	
7	
6	
10	
10	
Suma	

8. ¿Qué operación aritmética tendríamos que realizar para evitar que la suma de los datos sea cero _____, ahora completa la tabla con la última columna realizando la operación que indicas:

José		Operación que indicaste
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$	
10		
7		
6		
7		
9		
8		
9		
8		
Suma		

Edwin		Operación que indicaste
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$	
5		
9		
9		
8		
7		
6		
10		
10		
Suma		

Varianza (σ^2):		José	Edwin
9.	El resultado anterior divídelo entre: n=	_____	_____

La dispersión de un dato respecto a su media es la diferencia entre el dato menos la media ($x_i - \bar{x}$). **Se obtiene, restando a cada uno de los valores de la muestra o de la población, el valor de la media aritmética de todo el conjunto de valores, elevado al cuadrado de cada una de esas diferencias y dividiendo el resultado entre el total de datos N., si se trata de una población, o entre el total de datos menos uno ($n - 1$) si se trata de una muestra.** A continuación se muestran dos fórmulas para el caso de muestras:

	Datos sin Agrupar	Datos agrupados
Población	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 * f_i}{n}$
Muestra	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 * f_i}{n - 1}$

Interpretación del valor de la varianza. Cuanto más grande sea el valor de la varianza, más dispersos están los datos. Y al revés, cuanto más pequeña sea el valor de la varianza, menos dispersión habrá en la serie de datos. Sin embargo, al interpretar la varianza hay que prestar atención con los valores atípicos (valores muy alejados), ya que pueden distorsionar el valor de la varianza.

10. ¿Quién de los dos nietos de don Pedro, muestra en sus calificaciones los datos más dispersos?

Desviación Estándar

La desviación estándar mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está una distribución de datos, más grande es su desviación estándar. Por ejemplo, en las siguientes gráficas la distribución azul tiene una desviación estándar mayor que la distribución verde

La desviación estándar no puede ser negativa. Una desviación estándar cercana a cero indica que los datos tienden a estar más cerca a la media (se muestra por la línea punteada). Entre más lejos estén los datos de la media, más grande es la desviación estándar.

11. Con los datos que acabas de encontrar, determina el valor de la Desviación estándar, para ello utiliza la operación contraria de un número elevado al cuadrado

Medidas de Dispersión	José	Edwin
Varianza σ^2		
Desviación estándar σ		

Desviación Estándar

Es la raíz cuadrada del promedio de las distancias al cuadrado que van desde las observaciones a la media.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

12. Completa la siguiente tabla, sumando y restando una desviación estándar al valor promedio

Desviación estándar	José	Edwin
$\bar{x} - \sigma =$		
$\bar{x} + \sigma =$		

13. En las gráficas siguientes, ubica los datos que acabas de encontrar con un color diferente y en forma de un rectángulo o cuadrado, además coloca una línea donde encuentra el valor promedio

14. ¿Presta atención a las gráficas que coloreaste, donde hay mayor distribución de los datos?

15. A quien, de sus nietos, don Pedro llevará a la exhibición de autos deportivos, justifica ¿Por qué?

Problema 3. Jugadores de Futbol

Se desea comparar la variación de la edad, entre los equipos (población) varonil de futbol de México y Argentina. Las muestras (la selección de cada país) arrojaron los siguientes resultados en el ciclo 2023 -2024

Tabla 1: Equipo de futbol de México

Nombre	Edad
Antonio Rodríguez	31
Luis Malagón	26
Guillermo Ochoa	38
Julián Araujo	22
César Montes	26
Johann Vásquez	24
Gerardo Arteaga	25
Jorge Sánchez	25
Israel Reyes	23
Víctor Guzmán	21
Jesús Gallardo	29
Edson Álvarez	25
Luis Romo	28
Carlos Rodríguez	26
Diego Lainez	23
Orbelín Pineda	27
Luis Chávez	27
Jonathan Herrera	22
Roberto Alvarado	25
Santiago Giménez	22
Érick Sánchez	23
Uriel Antuna	26
Henry Martín	30

Tabla 2: Equipo de futbol de Argentina

Nombre	Edad
Franco Armani	36
Emiliano Martínez	31
Juan Musso	29
Walter Benítez	30
Cristian Romero	25
Nicolás Otamendi	35
Germán Pezzella	32
Nicolás Tagliafico	31
Nahuel Molina	25
Gonzalo Montiel	26
Lisandro Martínez	25
Marcos Senesi	26
Juan Foyth	25
Facundo Medina	24
Lucas Esquivel	21
Ángel Di María	35
Leandro Paredes	29
Rodrigo De Paul	29
Guido Rodríguez	29
Exequiel Palacios	24
Alexis Mac Allister	24
Thiago Almada	22
Enzo Fernández	22
Bruno Zapelli	21
Facundo Buonanotte	18
Lionel Messi	36
Nicolás González	25
Ángel Correa	28
Lautaro Martínez	26
Julián Álvarez	23
Lucas Beltran	22
Alan Velasco	21
Alejandro Garnacho	19

ESPN (2023) Plantel de México 2023-24
https://www.espn.com.mx/futbol/equipo/plantel/_/id/203/mex

ESPN (2023) Plantel de Argentina 2023-24
https://www.espn.com.mx/futbol/equipo/plantel/_/id/202/arg

III. **Instrucciones:** Observa y compárala variable “edad” de las tablas 1 y 2:

a) Completa la tabla 3

	Equipo de México	Equipo de Argentina
Promedio (Media A.)		
Edad mínima		
Edad máxima		

Rango de edades		
-----------------	--	--

Tabla 3.

b) ¿En cuál equipo la dispersión de la variable edad es mayor?

c) ¿Qué puedes decir con respecto a la edad promedio de los jugadores de cada equipo?

d) ¿Cómo se podrá medir la diferencia de cada punto con respecto al valor promedio?

Para tener un intervalo de las edades de los jugadores de cada equipo, es conveniente calcular un promedio de que tan alejados están los elementos respecto a la media.

IV. Instrucciones:

1. Para la siguiente actividad se sugiere copiar las tablas 1 y 2 y pegarlas en Excel, con la finalidad de que los cálculos sean más sencillos y rápidos.
2. Elabora una nueva tabla por cada equipo, donde contemples:
 - a) La variable de estudio, que en este caso es la edad
 - b) La frecuencia
 - c) La diferencia de la variable con respecto al valor promedio, elévalo al cuadrado y después multiplícalo por la frecuencia
 - d) Suma los valores que encontraste
 - e) El resultado de la suma divídelo entre n-1, (en este caso se trata de una muestra)

x_i (Edad)	f_i (Frecuencia)	$(x_i - x)^2 * f_i$ (Cuadrado de la diferencia respecto de la media, por la frecuencia.) Suma: $\sum_{i=1}^n (x_i - x)^2 * f_i$
-----------------	-----------------------	--

3. Realiza una impresión de pantalla de tus resultados y pégala en este espacio:

4. **Desviación Estándar** Determina la raíz cuadrada de la varianza y completa la siguiente tabla

Edad	Equipo de México	Equipo de Argentina
Desviación estándar		
$\bar{x} - S =$		
$\bar{x} + S =$		

- a) Se sugiere, que con el apoyo de Excel elabores una gráfica de cada equipo, y coloques una línea donde se encuentra el valor promedio
- b) Ubica el valor de la desviación estándar con respecto a la media en cada gráfica, se sugiere usar un rectángulo de color traslucido.
- c) Copia y pega la gráfica en este espacio

--	--

5. ¿En cuál de los dos equipos, con respecto a la variable edad, hay mayor dispersión? Justifica tu respuesta

Fase Cierre

Problema 4. Maíz para pollos

El maíz es un alimento importante para algunos animales. El maíz común carece de ciertos aminoácidos, que son componentes fundamentales de las proteínas. Científicos interesados en el tema, han desarrollado nuevas variedades de maíz, las cuales contienen más de estos aminoácidos. Como parte de un experimento, un grupo de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración de una nueva variedad de maíz. Un grupo control de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración idéntica, excepto que esta contenía maíz normal. A continuación, se muestran las gráficas de los pesos de los pollos (en gramos) alimentados con ambos tipos de maíz después de 21 días.

1. Cuántos pollos fueron alimentados con:

Maíz normal _____ Nueva variedad de maíz _____

2. ¿Qué puedes decir con respecto al peso promedio de los pollos, en función del maíz que consumieron?

3. ¿Cómo es la dispersión del peso de los pollos?, En función del maíz que consumieron.

4. Justifica tu respuesta

5. Completa la siguiente tabla y ubica la información en las graficas

Edad	Maíz normal Nueva variedad de maíz	
Promedio		
Desviación estándar		
$\bar{x} - S =$		
$\bar{x} + S =$		

6. ¿Cómo describes la dispersión de la distribución, los pesos de los pollos?

7. A que conclusión llegas. ¿Cuál tipo de maíz conviene más para alimentar a los pollos?

Referencias

- Triola, M. (2009) *Estadística*, Décima edición. Editorial PEARSON, Educación
- Domínguez Domínguez Jorge & Domínguez López Jorge Axel. (2006). *Estadístico y probabilidad : el mundo de los datos y el azar*. Oxford University : Centro de Investigación en Matemáticas.
- Amaro, J. A. O., Abad, J. A. A., Ríos, V. N. G., & Sánchez, E. A. S. (s. f.). *Estudio exploratorio sobre el razonamiento inferencial informal de profesoras en formación*.
- Dialnet-Descripción De La Variabilidad Estadística De Datos En El C-5487212—En J. M. Contreras, G. - Studocu. (s. f.). Recuperado 1 de octubre de 2023, de <https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-intercultural-del-estado-de-puebla/biologia-celular-y-molecular/dialnet-descripcion-de-la-variabilidad-estadistica-de-datos-en-el-c-5487212/67074020>
- Pfannkuch, M., Forbes, S., Harraway, J., Budgett, S., & Wild, C. (s. f.). “*Bootstrapping*” *students’ understanding of statistical inference*.

Para el profesor **Solución de la Secuencia Didáctica**

Problema 1. Medicamento para Migraña

En una clínica de atención pública se están probando dos medicamentos para tratar la migraña, el medicamento A y el B. En las siguientes gráficas se ha representado el tiempo que tarda en hacer efecto cada uno de los medicamentos en distintos pacientes.

Cada dato está representado por un punto colocado en una recta numérica sobre la cantidad de minutos que tardó el medicamento en hacer efecto.

V. Instrucciones: Analiza las dos gráficas y contesta.

2. ¿Cuál de los dos medicamentos ha sido probado en un mayor número de pacientes?

Medicamento A

3. Especifica ¿Cuántos pacientes hay en cada caso por medicamento?

A:12, B:70

4. ¿En qué crees que deben fijarse los médicos para saber cuál de los dos medicamentos resulta más eficiente?

En la frecuencia de los minutos que está presentada por los puntos y en el intervalo de menor tiempo, donde el efecto es más rápido

5. ¿Más o menos entre qué cantidades de minutos observas mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento A? Se sugiere que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro)

Del minuto 70 al 98

6. ¿Entre qué cantidades de minutos observas mayor concentración de puntos en la gráfica del medicamento B? Te sugerimos: que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro)

Del minuto 48 al 65

7. ¿En cuál de los dos medicamentos, los efectos en el organismo, se dan en menor tiempo?

En el B:

En el medicamento B el tiempo es de 15 a 112 minutos, mientras que en el medicamento A el tiempo es de 20 a 124 minutos

8. ¿En qué te apoyas para dar esta respuesta?

Me apoyo en el menor y mayor tiempo que tarda en hacer efecto el medicamento

9. ¿En cuál de los dos medicamentos los efectos más tardados se dan en tiempos más grandes?

En el A, el tiempo es de 20 a 124 minutos, mientras que en el medicamento B el tiempo es de 15 a 112 minutos

10. ¿En qué te apoyas para dar esta respuesta?

Me apoyo en el menor y mayor tiempo que tarda en hacer efecto el medicamento

11. ¿Cuál de los dos medicamentos te parece mejor para atacar la migraña? Explica tu respuesta

El B, porque el efecto del medicamento se da en menor tiempo

Desarrollo

Problema 2. Variabilidad en las Calificaciones

Don Pedro, tiene dos nietos, José y Edwin, a los cuales quiere mucho y desea premiar su esfuerzo escolar a quien tenga un mejor desempeño académico, para ello quiere compensar su trabajo, llevándolo a una exhibición de autos deportivos, pero al revisar las calificaciones de sus nietos se percató de que ambos tienen el mismo promedio.

I. **Instrucciones.** - Contesta las siguientes preguntas llenando los espacios en blanco.

	José	Edwin
Materia	Calf.	Calf.
Inglés	10	5
Matemáticas	7	9
Biología	6	9
Física	7	8
Lectura	9	7
Filosofía	8	6
Química	9	10
Computación	8	10
Promedio	8	8

16. ¿Cómo puede determinar quién se esforzó más en las distintas materias?, Justifica tu respuesta:

17. ¿Cuál es el valor de n para cada caso?

8

Desarrollo

Problema 2. Variabilidad en las Calificaciones

Don Pedro, tiene dos nietos, José y Edwin, a los cuales quiere mucho y desea premiar su esfuerzo escolar a quien tenga un mejor desempeño académico, para ello quiere compensar su trabajo, llevándolo a una exhibición de autos deportivos, pero al revisar las calificaciones de sus nietos se percató de que ambos tienen el mismo promedio.

II. **Instrucciones.** - Contesta las siguientes preguntas llenando los espacios en blanco.

	José	Edwin
Materia	Calf.	Calf.
Inglés	10	5
Matemáticas	7	9
Biología	6	9
Física	7	8
Lectura	9	7
Filosofía	8	6
Química	9	10
Computación	8	10
Promedio	8	8

18. ¿Cómo puede determinar quién se esforzó más en las distintas materias?, Justifica tu respuesta:

Es complicado pues ambos tienen calificaciones similares, aunque Edwin tiene dos dieces, pero un cinco y José solo tiene un diez y un seis.

19. ¿Cuál es el valor de n para cada caso?

8

20. ¿Cuál es la calificación mínima y máxima en cada caso?

Calificación	José	Edwin
mínima	<u>6</u>	<u>5</u>
máxima	<u>10</u>	<u>10</u>

21. ¿Cómo podríamos medir la diferencia de cada calificación, con respecto al valor promedio (media aritmética)?

Identificando las unidades de distancia entre cada punto con respecto a la media aritmética

Las Medidas de Dispersión son medidas estadísticas que muestran la variabilidad en la distribución de los datos, indican que tan dispersos o separados se encuentran los datos respecto de la media aritmética. Algunas medidas de dispersión son: **el rango, varianza y desviación estándar**

El **Rango** nos permite obtener una idea de la dispersión de los datos, entre más grande sea el valor del rango, más dispersos están los datos. El rango, también es llamado amplitud o recorrido de medida.

El rango se obtiene al determinar la diferencia del valor máximo con respecto al valor mínimo

$$\Rightarrow R = V \text{ máx.} - V \text{ min.}$$

c) Cálculo del Rango

22. El rango para este caso es:

$$\text{José: } R = \underline{10} - \underline{6} = \underline{4}$$

$$\text{Edwin: } R = \underline{10} - \underline{5} = \underline{5}$$

23. ¿Quién muestra mayor dispersión en sus calificaciones?

Edwin

Varianza

La varianza **mide la dispersión de los valores en torno a su media**, se utiliza para ver cómo se relacionan los números individuales dentro de un conjunto de datos

El símbolo de la varianza para una población σ^2 y para una muestra es: S^2 (las letras sigma y "s" mayúscula al cuadrado) Aunque también se suele representar como $Var(X)$, siendo X la variable de la cual se calcula la varianza.

d) Cálculo de la varianza:

Es importante primero conocer el valor de la media aritmética \bar{x} del conjunto de datos

Medida de tendencia central:	José	Edwin
Medía aritmética $\bar{x} =$	<u>8</u>	<u>8</u>

24. Calculemos las diferencia entre los valores y la media del conjunto de datos, con una resta:

José	
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$
10	2
7	-1
6	-2
7	-1
9	1
8	0
9	1
8	0
Suma	0

Edwin	
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$
5	2
9	-1
9	-2
8	-1
7	1
6	0
10	1
10	0
Suma	0

25. ¿Qué operación aritmética tendríamos que realizar para evitar que la suma de los datos sea cero Elevarlos al cuadrado, ahora completa la tabla con la última columna realizando la operación que indicas

José		
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$
10	2	4
7	-1	1
6	-2	4
7	-1	1
9	1	1
8	0	0
9	1	1
8	0	0
Suma	0	12

Edwin		
Calificación (x)	$(x - \bar{x})$	$(x - \bar{x})^2$
5	-3	9
9	1	1
9	1	1
8	0	0
7	-1	1
6	-2	4
10	2	4
10	2	4
Suma	0	24

Varianza (s^2):		José	Edwin
26.	El resultado anterior divídelo entre: $n-1=$	1.71	3.42

La dispersión de un dato respecto a su media es la diferencia entre el dato menos la media ($x_i - \bar{x}$). **Se obtiene, restando a cada uno de los valores de la muestra o de la población, el valor de la media aritmética de todo el conjunto de valores, elevado al cuadrado de cada una de esas diferencias y dividiendo el resultado entre el total de datos N., si se trata de una población, o entre el total de datos menos uno ($n - 1$) si se trata de una muestra.** A continuación se muestran dos fórmulas para el caso de muestras:

	Datos sin Agrupar	Datos agrupados
Población	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$	$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 * f_i}{n}$
Muestra	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$	$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 * f_i}{n - 1}$

Interpretación del valor de la varianza. Cuanto más grande sea el valor de la varianza, más dispersos están los datos. Y al revés, cuanto más pequeña sea el valor de la varianza, menos dispersión habrá en la serie de datos. Sin embargo, al interpretar la varianza hay que prestar atención con los valores atípicos (valores muy alejados), ya que pueden distorsionar el valor de la varianza.

27. ¿Quién de los dos nietos de don Pedro, muestra en sus calificaciones los datos más dispersos?

Edwin $s^2 = 3.42$

Desviación Estándar

La desviación estándar mide la dispersión de una distribución de datos. Entre más dispersa está una distribución de datos, más grande es su desviación estándar. Por ejemplo, en las siguientes gráficas la distribución azul tiene una desviación estándar mayor que la distribución verde

La desviación estándar no puede ser negativa. Una desviación estándar cercana a cero indica que los datos tienden a estar más cerca a la media (se muestra por la línea punteada). Entre más lejos estén los datos de la media, más grande es la desviación estándar.

28. Con los datos que acabas de encontrar, determina el valor de la Desviación estándar, para ello utiliza la operación contraria de un número elevado al cuadrado

Medidas de Dispersión	José	Edwin
Varianza σ^2	<u>1.71</u>	<u>3.42</u>
Desviación estándar σ	<u>1.30</u>	<u>1.84</u>

Desviación Estándar

Es la raíz cuadrada del promedio de las distancias al cuadrado que van desde las observaciones a la media.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

29. Completa la siguiente tabla, sumando y restando una desviación estándar al valor promedio

Desviación estándar	José	Edwin
$\bar{x} - \sigma =$	<u>8 - 1.30 = 6.7</u>	<u>8 - 3.42 = 4.58</u>
$\bar{x} + \sigma =$	<u>8 + 1.30 = 9.30</u>	<u>8 + 3.42 = 11.42</u>

30. En las gráficas siguientes, ubica los datos que acabas de encontrar con un color diferente y en forma de un rectángulo o cuadrado, además coloca una línea donde encuentra el valor promedio

31. ¿Presta atención a las gráficas que coloreaste, donde hay mayor dispersión de los datos?

En las calificaciones de Edwin, se aprecia en el área sombreada de amarillo

32. A quien, de sus nietos, don Pedro llevará a la exhibición de autos deportivos, justifica ¿Por qué?

A José, pues los datos no están tan dispersos, lo que indica que él fue más constante en sus calificaciones

Problema 3. Jugadores de Futbol

Se desea comparar la variación de la edad, entre los equipos (población) varonil de futbol de México y Argentina. Las muestras (la selección de cada país) arrojaron los siguientes resultados en el ciclo 2023 -2024

Tabla 1: Equipo de futbol de México

Nombre	Edad
Antonio Rodríguez	31
Luis Malagón	26
Guillermo Ochoa	38
Julián Araujo	22
César Montes	26
Johann Vásquez	24
Gerardo Arteaga	25
Jorge Sánchez	25
Israel Reyes	23
Víctor Guzmán	21
Jesús Gallardo	29
Edson Álvarez	25
Luis Romo	28
Carlos Rodríguez	26
Diego Lainez	23
Orbelín Pineda	27
Luis Chávez	27
Jonathan Herrera	22
Roberto Alvarado	25
Santiago Giménez	22
Érick Sánchez	23
Uriel Antuna	26
Henry Martín	30

Tabla 2: Equipo de futbol de Argentina

Nombre	Edad
Franco Armani	36
Emiliano Martínez	31
Juan Musso	29
Walter Benítez	30
Cristian Romero	25
Nicolás Otamendi	35
Germán Pezzella	32
Nicolás Tagliafico	31
Nahuel Molina	25
Gonzalo Montiel	26
Lisandro Martínez	25
Marcos Senesi	26
Juan Foyth	25
Facundo Medina	24
Lucas Esquivel	21
Ángel Di María	35
Leandro Paredes	29
Rodrigo De Paul	29
Guido Rodríguez	29
Exequiel Palacios	24
Alexis Mac Allister	24
Thiago Almada	22
Enzo Fernández	22
Bruno Zupelli	21
Facundo Buonanotte	18
Lionel Messi	36
Nicolás González	25
Ángel Correa	28
Lautaro Martínez	26
Julián Álvarez	23
Lucas Beltran	22
Alan Velasco	21
Alejandro Garnacho	19

ESPN (2023) Plantel de México 2023-24
https://www.espn.com.mx/futbol/equipo/plantel/_/id/203/mex

ESPN (2023) Plantel de Argentina 2023-24
https://www.espn.com.mx/futbol/equipo/plantel/_/id/202/arg

VIII. Instrucciones: Observa y compara la variable “edad” de las tablas 1 y 2:

e) Completa la tabla 3

	Equipo de México	Equipo de Argentina
Promedio (Media A.)	<u>25.83</u>	<u>26.03</u>
Edad mínima	<u>22</u>	<u>18</u>
Edad máxima	<u>38</u>	<u>36</u>
Diferencia de edades	<u>38 - 22 = 16</u>	<u>36 - 18 = 18</u>

Tabla 3.

f) ¿En cuál equipo la dispersión de la variable edad es mayor?

En el equipo de los argentinos, aunque la diferencia es de dos años con respecto al equipo mexicano

g) ¿Qué puedes decir con respecto a la edad promedio de los jugadores de cada equipo?

La edad es muy cercana e incluso si redondeamos los datos la edad promedio de los jugadores en cada equipo es de 26 años

h) ¿Cómo se podrá medir la diferencia de cada punto con respecto al valor promedio?

Con el valor de la varianza y la desviación estándar

Para tener un intervalo de las edades de los jugadores de cada equipo, es conveniente calcular un promedio de que tan alejados están los elementos respecto a la media.

IX. Instrucciones:

6. Para la siguiente actividad se sugiere copiar las tablas 1 y 2 y pegarlas en Excel, con la finalidad de que los cálculos sean más sencillos y rápidos.
7. Elabora una nueva tabla por cada equipo, donde contemples:
 - f) La variable de estudio, que en este caso es la edad
 - g) La frecuencia
 - h) La diferencia de la variable con respecto al valor promedio, elévalo al cuadrado y después multiplícalo por la frecuencia
 - i) Suma los valores que encuentres
 - j) El resultado de la suma divídelo entre n-1, (en este caso se trata de una muestra)

x_i (Edad)	f_i (Frecuencia)	$(x_i - \bar{x})^2 * f_i$
-----------------	-----------------------	---------------------------

		(Cuadrado de la diferencia respecto de la media, por la frecuencia) Suma: $\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 * f_i$
--	--	--

8. Realiza una impresión de pantalla de tus resultados y pégala en este espacio:

Nombre	Edad	$(x - \bar{x})^2$
Antonio Rodríguez	31	26.77
Luis Malagón	26	0.03
Guillermo Ochoa	38	148.20
Julián Araujo	22	14.64
César Montes	26	0.03
Johann Vásquez	24	3.33
Gerardo Arteaga	25	0.68
Jorge Sánchez	25	0.68
Israel Reyes	23	7.99
Víctor Guzmán	21	23.29
Jesús Gallardo	29	10.07
Edson Álvarez	25	0.68
Luis Romo	28	4.73
Carlos Rodríguez	26	0.03
Diego Lainez	23	7.99
Orbelín Pineda	27	1.38
Luis Chávez	27	1.38
Jonathan Herrera	22	14.64
Roberto Alvarado	25	0.68
Santiago Giménez	22	14.64
Érick Sánchez	23	7.99
Uriel Antuna	26	0.03
Henry Martín	30	17.42
Promedio	25.83	
	suma	307.30
	Varianza	13.97

Nombre	Edad	$(x - \bar{x})^2$
Franco Armani	36	99.36
Emiliano Martínez	31	24.68
Juan Musso	29	8.81
Walter Benítez	30	15.74
Cristian Romero	25	1.07
Nicolás Otamendi	35	80.42
Germán Pezzella	32	35.61
Nicolás Tagliafico	31	24.68
Nahuel Molina	25	1.07
Gonzalo Montiel	26	0.00
Lisandro Martínez	25	1.07
Marcos Senesi	26	0.00
Juan Foyth	25	1.07
Facundo Medina	24	4.13
Lucas Esquivel	21	25.32
Ángel Di María	35	80.42
Leandro Paredes	29	8.81
Rodrigo De Paul	29	8.81
Guido Rodríguez	29	8.81
Exequiel Palacios	24	4.13
Alexis Mac Allister	24	4.13
Thiago Almada	22	16.26
Enzo Fernández	22	16.26
Bruno Zapelli	21	25.32
Facundo Buonanotte	18	64.52
Lionel Messi	36	99.36
Nicolás González	25	1.07
Ángel Correa	28	3.87
Lautaro Martínez	26	0.00
Julián Álvarez	23	9.19
Lucas Beltran	22	16.26
Alan Velasco	21	25.32
Alejandro Garnacho	19	49.45
Promedio	26.0323	
	Suma	765.00
	Varianza	23.18

9. **Desviación Estándar** Determina la raíz cuadrada de la varianza y completa la siguiente tabla

Edad	Equipo de México	Equipo de Argentina
Desviación estándar	<u>3.74</u>	<u>4.81</u>
$\bar{x} - S =$	<u>22.09</u>	<u>21.22</u>
$\bar{x} + S =$	<u>29.57</u>	<u>30.84</u>

- d) Se sugiere, que con el apoyo de Excel elabores una gráfica de cada equipo, y coloques una línea donde se encuentra el valor promedio
- e) Ubica el valor de la desviación estándar con respecto a la media en cada gráfica, se sugiere usar un rectángulo de color traslucido.
- f) Copia y pega la gráfica en este espacio

10. ¿En cuál de los dos equipos, con respecto a la variable edad, hay mayor dispersión? Justifica tu respuesta

En el equipo argentino, la dispersión con una desviación estándar con respecto a la media aritmética es de 21.22 a 30.84 años, si consideramos el rango es de 18 a 36 años.

Cierre

Problema 4. Maíz para pollos

El maíz es un alimento importante para algunos animales. El maíz común carece de ciertos aminoácidos, que son componentes fundamentales de las proteínas. Científicos interesados en el tema, han desarrollado nuevas variedades de maíz, las cuales contienen más de estos aminoácidos. Como parte de un experimento, un grupo de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración de una nueva variedad de maíz. Un grupo control de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración idéntica, excepto que esta contenía maíz normal. A continuación, se muestran las gráficas de los pesos de los pollos (en gramos) alimentados con ambos tipos de maíz después de 21 días.

8. Cuántos pollos fueron alimentados con:

Maíz normal 20 Nueva variedad de maíz 20

9. ¿Qué puedes decir con respecto al peso promedio de los pollos? En función del maíz que consumieron}

Promedio Maíz normal 364.5 gramos

$$\bar{X} = \frac{2(285) + 3(315) + 6(345) + 3(375) + 3(405) + 1(435) + 2(465)}{20} = 364.5 \text{ gr}$$

Promedio Nueva variedad de maíz 405 gramos

$$\bar{X} = \frac{2(315) + 1(345) + 2(375) + 8(405) + 6(435) + 2(465)}{21} = 405 \text{ gr}$$

Conviene más la nueva variedad de maíz, pues el peso promedio de los pollos fue de 405 gramos, mientras que el maíz normal fue de 364 gramos

10. ¿Cómo es la dispersión del peso de los pollos?, En función del maíz que consumieron.

Maíz normal:

$$\text{Rango} = 465 - 285 = 180$$

$$S^2 = \frac{2(285 - 364.5)^2 + 3(315 - 364.5)^2 + 6(345 - 364.5)^2 + 3(375 - 364.5)^2 + 3(405 - 364.5)^2 + 1(435 - 364.5)^2 + 2(465 - 364.5)^2}{19} = 2773.4210$$

Nueva variedad de maíz:

$$\text{Rango} = 465 - 315 = 150$$

$$S^2 = \frac{2(315 - 405)^2 + 1(345 - 405)^2 + 2(375 - 405)^2 + 8(405 - 405)^2 + 6(435 - 405)^2 + 2(465 - 405)^2}{20} = 1710$$

11. Justifica tu respuesta

Es mayor en los pollos que consumieron maíz normal, el peso de los pollos fue de un rango de 285 a 465 gramos, dándonos una diferencia de 180 gramos.

Mientras que los pollos que consumieron una nueva variedad de maíz, el rango en el peso de los 20 pollos es de 315 a 465 gramos, siendo la diferencia de 150 gramos.

Si consideramos el valor de la varianza, el resultado también es mayor con el maíz normal, el cual es de 27734210 gramos mientras que con la nueva variedad de maíz es de 1710.

12. Completa la siguiente tabla y ubica la información en las graficas

Edad	Maíz normal	Nueva variedad de maíz
Promedio	<u>364.5 GR</u>	<u>405 GR</u>
Desviación estándar	<u>$S = \sqrt{2773.4210} = 52.6632gr$</u>	<u>$S = \sqrt{1710} = 41.3521gr$</u>
$\bar{x} - S =$	<u>311.84</u>	<u>363.64</u>
$\bar{x} + S =$	<u>417.16</u>	<u>446.35</u>

13. ¿Cómo describes la dispersión de la distribución, los pesos de los pollos?

Al analizar los datos en la tabla y ubicar la información en las gráficas, nos podemos percatar que el valor promedio de los pesos de los pollos con nueva variedad de maíz es mayor, existiendo una dispersión que va de 363.64 a 446.35, lo cual corresponde a 16 pollos.

Mientras que, con el maíz normal, el valor promedio de los pesos de los pollos es 364.5 GR, tienen una dispersión que va de 311.84 a 417.16 GR, lo cual corresponde a 15 pollos.

14. A que conclusión llegas. ¿Cuál tipo de maíz conviene mas para alimentar a los pollos?

La nueva variedad de maíz, la dispersión de los datos es menor, los datos se encuentran ligeramente más cercanos de la media aritmética y los pesos son ligeramente más altos, que el maíz normal.

Reconstrucción Fase de inicio y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

Problema 1. Medicamento para Migraña

En una clínica de atención pública se están probando dos medicamentos para tratar la migraña, el medicamento A y el B. En las siguientes gráficas se ha representado el tiempo que tarda en hacer efecto cada uno de los medicamentos en distintos pacientes.

Instrucciones

Analiza las dos gráficas de ambos medicamentos:

Medicamento A: [baja aqui el archivo: Medicamento A, en formato csv](#)

Medicamento B: [baja aqui el archivo: Medicamento B, en formato csv](#)

Cada dato está representado por un punto representa a una prueba aplicada a un paciente colocado en una recta numérica y la escala representa la cantidad de minutos que tardó el medicamento en hacer efecto.

Instrucciones: Analiza las dos gráficas y con base en ellas contesta las siguientes preguntas:

2. ¿Cuál medicamento se probó en más pacientes?

a) Medicamento A b) Medicamento B

3. Especifica el número de pacientes que recibieron cada medicamento.

4. ¿Qué factor es más importante para determinar la eficacia de un medicamento?

RESPUESTA ABIERTA:

5. ¿Cómo medirías ese factor?

6. ¿En qué rango de minutos se concentran más puntos para el medicamento A? *Se sugiere que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro) y sube o coloca la imagen colocando el intervalo*

- a) 75-85
- b) 85-95
- c) 95-105
- d) Otro: ____

7. ¿En qué rango de minutos se concentran más puntos para el medicamento B? *Se sugiere que con un color indiques donde se encuentra esta información (coloca la información dentro de un recuadro) y sube o coloca la imagen colocando el intervalo*

- a) 45-55
- b) 55-65
- c) 65-75
- d) Otro: ____

8. **¿En cuál de los dos medicamentos los efectos se dan en menor tiempo?,**
- Medicamento A
 - Medicamento B
9. **Justifica tu respuesta anterior, utilizando los datos de tus anteriores respuestas.**
10. **¿En cuál de los dos medicamentos los efectos más tardados se dan en tiempos más grandes?**
- Medicamento A
 - Medicamento B
11. **¿Hay algo más que le gustaría comentar sobre estos medicamentos o los datos presentados? Con base en las gráficas mostradas y tus respuestas anteriores**

Reconstrucción Fase de Cierre y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

Problema 4. Maíz para pollos

El maíz es un alimento importante para algunos animales. El maíz común carece de ciertos aminoácidos, que son componentes fundamentales de las proteínas. Científicos interesados en el tema, han desarrollado nuevas variedades de maíz, las cuales contienen más de estos aminoácidos. Como parte de un experimento, un grupo de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración de una nueva variedad de maíz. Un grupo control de pollos recién nacidos fue alimentado con una ración idéntica, excepto que esta contenía maíz normal. A continuación, se muestran las gráficas de los pesos de los pollos (en gramos) alimentados con ambos tipos de maíz después de 21 días.

2. ¿Cuántos pollos fueron alimentados con cada tipo de maíz?
3. ¿Cuál fue el peso promedio de los pollos alimentados con maíz normal?
4. ¿Cuál fue el rango de pesos para los pollos alimentados con la nueva variedad de maíz?
5. Realiza los cálculos pertinentes y con esta información describe las diferencias en peso promedio y dispersión entre los dos grupos de pollos.
6. Explica cómo se relacionan el tipo de maíz, el peso promedio y la dispersión de los datos en este experimento. Apóyate de las graficas
7. Basándote en los resultados de este experimento, ¿qué conclusiones generales puedes sacar sobre la relación entre la composición nutricional de los alimentos y el crecimiento en animales? ¿Cómo podrías aplicar estos conocimientos a otros contextos?
8. ¿Qué limitaciones tiene este estudio y cómo podrías mejorarlo para obtener resultados más robustos y aplicables?

Anexo II. Secuencia Didáctica

Tema: Recta de mínimos cuadrados

Subsistema	Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Asignatura	Estadística y Probabilidad I
Semestre	Quinto semestre
Unidad Temática	Unidad II. Obtención e interpretación de información estadística con datos bivariados
Propósito de la unidad	Al finalizar la unidad el alumno: Analizará la relación entre dos variables estadísticas y realizará predicciones, a partir del reconocimiento y la modelación de dicha relación, evaluando el grado de intensidad en ella, con la finalidad de elevar su capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística en dos variables aparejadas
Aprendizajes	2) Descubre que la recta de mínimos cuadrados es la que mejor modela la correlación entre dos variables, cuando ésta se presenta de manera aproximadamente lineal. 3) Analiza los <u>estimadores de los parámetros de la recta de mejor ajuste y el coeficiente de correlación</u> , interpretándolos dentro del contexto.
Tema	Recta de mínimos cuadrados
Materiales	Material en Plataforma TEAMS, EXCEL y/o CODAP, PhET Colorado
Tiempo	6 horas
Dinámica de trabajo	Actividades para desarrollar de forma individual o en equipo
Conocimientos previos	Variable dependiente y variable independiente, diagrama de dispersión, asociación entre variables, medidas de tendencia central y de dispersión, covarianza, coeficiente de correlación, pendiente y ordenada al origen

Fase de Inicio

Introducción **Recta de mínimos cuadrados**

Actividad 1. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

En México, 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre dos y cuatro horas diarias en promedio, hay un 17% que usa WhatsApp hasta seis horas diarias. [OBJ]

A un grupo de 35 jóvenes se les pregunto ¿Cuánto tiempo pasaban diariamente en WhatsApp?, las respuestas se presentan en la siguiente gráfica:

8. ¿Cuáles son las variables de interés en esta información?

9. ¿Qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable?

10. ¿Qué significa el par ordenado (17, 260)?

11. ¿Para qué nos sirve, el conocer la media en el análisis de las variables?

12. ¿Observas algún patrón en los datos?

13. ¿Cuál es la tendencia de la información en la gráfica para el valor de r ?

7. ¿Cómo observas que es el comportamiento de las variables?

Fase de Desarrollo

Actividad 3. Mortalidad del manatí vs tiempo

Los manatíes no son animales nativos de México y tampoco viven cómodamente en aguas citadinas; sin embargo, en 1974 hubo algunos ejemplares nadando en nada menos que el lago de Xochimilco. Sí, en ese espacio tan concurrido por turistas y locales, nadaron los manatíes buscando eliminar un problema ecológico que sólo ellos podían solucionar.

Se trató de una temporada en la que la intervención humana había causado estragos en el lago y **llegaron varios manatíes**, pero, desafortunadamente, ninguno de ellos sobrevivió al experimento y perecieron antes de regresar a su hogar⁷.

a) Ingresa al siguiente vínculo:

http://phet.colorado.edu/sims/html/least-squares-regression/latest/least-squares-regression_es.html

- b) Da clic sobre la lista desplegable **Personalizar**
- c) Aparecerá un listado de parejas de variables, elije **Mortalidad del manatí vs tiempo** para que puedas observar el diagrama de dispersión.
- d) Como recordaras en la nube de puntos del diagrama de dispersión **debe pasar una recta** que es la que mejor se ajuste a esos puntos.

⁷ <https://www.admagazine.com/articulos/esta-es-la-historia-de-los-manaties-que-vivian-en-xochimilco>

Mueve los **deslizadores** que están del lado derecho y observa cómo aparece una recta color azul. Trata de ajustar la recta lo mejor posible a la nube de puntos, recuerda que la recta debe pasar a través de los puntos del diagrama.

e) Escribe la ecuación de la recta que obtuviste: _____

Pero ¿cómo sabemos que es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos del diagrama de dispersión?

f) Activa la casilla de **Residual** que está en la parte inferior derecha:

g) Realiza una impresión de pantalla y pégala en este espacio

h) Observa cómo cambió el gráfico

¿Qué crees que signifiquen los residuales?

i) Ahora activa la casilla de **Residual cuadrado**, por debajo aparecerá una barra color azul que cambia de tamaño si mueves de nuevo los deslizadores de la recta. También el gráfico va a cambiar y observarás que ahora aparecen **cuadrados** en cada punto del diagrama. Para tratar de encontrar la recta que mejor se ajuste al diagrama de dispersión, trata de que la barra azul se acerque lo más posible al cero, es decir, que la suma de los cuadrados sea mínima.

j) Realiza una impresión de pantalla y pégala en este espacio

k) Ahora, escribe de nuevo la ecuación de la recta que obtuviste:

- k) Del lado izquierdo de la pantalla aparece la opción **Recta de Mejor Ajuste**, da clic en el recuadro verde
- l) Se desplegarán nuevas opciones elije: Recta de mejor ajuste
- m) Realiza una impresión de pantalla y pégala en el siguiente espacio

n) Escribe la ecuación de la recta de mejor ajuste: _____

ñ) ¿Es muy diferente a la que tú habías obtenido en paso anteriores? _____

o) Ahora da clic sobre el botón Coeficiente de Correlación, anótalo en este espacio: _____

p) Utiliza tus conocimientos del coeficiente de correlación y escribe qué tipo de correlación tiene la **Mortalidad del manatí vs tiempo**:

Método de mínimos cuadrados

En un diagrama de dispersión pueden pasar una infinidad de rectas, pero sólo una de ellas es la que **mejor se ajusta** a la nube de puntos del gráfico.

Para ello, utilizaremos la ecuación de la recta con pendiente y ordenada al origen:

$$y = mx + b$$

Pero ¿cómo encontrar la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos?

El método más común para ajustar una recta de regresión es el **método de mínimos cuadrados**. Este método calcula la línea de mejor ajuste para los datos observados minimizando la suma de los cuadrados de las distancias verticales de cada punto de datos a la línea.

Residuales

A las distancias verticales que hay entre la recta de mejor ajuste y cada punto del diagrama de dispersión se les conoce como **residuales** o **residuos**. Como se puede observar en la siguiente figura, algunos puntos están por encima y otros por debajo de la línea recta, por lo tanto, tendremos distancias positivas y distancias negativas.

Residuales al cuadrado

El residuo de una estimación se define como la diferencia entre el valor observado y el valor esperado acorde al modelo. A la hora de sumar el conjunto de residuos hay dos posibilidades:

- Sumar el valor absoluto de cada residuo.
- Sumar el cuadrado de cada residuo.

Cuanto mayor es la suma del cuadrado de los residuales, menor es la precisión con la que el modelo puede predecir el valor de la variable dependiente a partir de la variable predictora.

En otras palabras, este método toma los valores que minimizan la suma de cuadrados residuales, dando lugar a la recta a la recta que pasa más cerca de todos los puntos.

Ahora hay que determinar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen:

$$y = mx + b$$

Una forma de obtener estos parámetros es la siguiente:

Para la pendiente: $m = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2}$

Finalmente, para la ordenada al origen: $b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$

Actividad 2. Horas jugando con Video juegos vs horas dormidas

A medida que avanza la tecnología, los videojuegos se han convertido en una actividad muy disfrutada. Sin embargo, los estudios demuestran que el exceso de juego puede afectar significativamente a los patrones de sueño y a la salud en general.

1. A continuación, se muestran 10 datos de las variables horas jugando con video juegos y horas dormidas. Con el apoyo de Excel completa la siguiente tabla y determina lo que se solicita adelante.

Puntos	x Horas jugando con video juegos	y Horas dormidas	Variación en x (x - x̄)	Variación en y (y - ȳ)	Variación conjunta (x - x̄) · (y - ȳ)	(x - x̄) ²	(y - ȳ) ²
1	11	1					
2	1	10					
3	6	7					
4	10	2					
5	7	5					
6	9	3					
7	8	2					
8	5	7					
9	3	9					
10	1	8					
Suma							
Media							

a) Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	
b) Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	
c) Ecuación de la recta	$y = mx + b$	

El modelo de regresión lineal te permitirá hacer algunas aproximaciones del valor que puede tomar la variable dependiente.

2. Determina, ¿Cuántas horas juega una persona con video juegos, la cual duerme 4 horas?

3. Realiza la gráfica de las variables Horas jugando con Video juegos vs horas dormidas, para construir la recta de mejor ajuste, auxíliate de la ecuación de la recta que encuentraste.

Ecuación de la recta	Ecuación de la recta que encuentraste
$y = mx + b$	

Considera los puntos $x_1 = 1$ y $x_2 = 12$ para encontrar los puntos y_1 , y_2 , de esta manera identificaras las coordenadas, las cuales ubicaras en la gráfica y unirás con una línea recta

	Operaciones	Coordenadas (x, y)
Si $x_1 = 1$		
Si $x_2 = 12$		

Gráfica

Observa la siguiente imagen para que recuerdes cómo interpretar la pendiente y la ordenada al origen, cuando estás estudiando un modelo lineal.

Pendiente m : Cuando x aumenta una unidad, y aumenta 15 puntos

Ordenada al origen b : Cuando x toma el valor de cero, y vale 35 puntos

El modelo predice que la calificación se incrementa 15 puntos por cada hora Adicional de estudio

4. En la gráfica que realizaste, ubica la pendiente, la ordenada al origen, escribe la ecuación de la recta correspondiente

5. ¿Qué te dice la ordenada al origen en el contexto del problema?

6. ¿Qué te indica la pendiente de la recta de regresión en el contexto de este problema?

7. ¿Qué predice el modelo de la ecuación de la línea recta?

Determina
Covarianza

$$Cov(X, Y) := S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})(y_j - \bar{Y})}{n}$$

Coeficiente de
Correlación

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}}$$

A. En este ejemplo ¿Qué información nos proporciona la covarianza y el coeficiente de correlación?

B. Con los resultados encontrados que podemos concluir con respecto a las variables y el coeficiente de correlación **r**

Fase de Cierre

Actividad 3. Presión Arterial

Una clínica publica monitorea con regularidad la presión de la sangre de 12 pacientes hipertensos. Las lecturas de la presión sistólica y diastólica son:

Pacientes	Sistólica	Diastólica
1	148	82
2	120	80
3	164	90
4	140	80
5	130	85
6	175	94
7	142	90
8	138	85
9	154	92
10	180	110
11	170	98
12	132	80

- Analiza la relación entre la presión Sistólica y Diastólica, considera lo que se vio en la secuencia didáctica
- Realiza un modelo que pueda representar el comportamiento de las dos variables y analiza la información obtenida.

Referencias

Batanero, C., Burrill, G., & Reading, C. (Eds.). (2011). *La enseñanza de la estadística en las matemáticas escolares: retos para la enseñanza y la formación docente*. (Vol. 14). Springer Netherlands, Recuperado de: <https://doi.org/10.1007/978-94-007-1131-0>

Gea M. (2013) *La correlación y regresión en Bachillerato: Análisis de dos libros de texto*, pág 17 a 35, Recuperado de: <https://www.ugr.es/~batanero/documentos/Correlac.pdf>

Gea M., Batanero C., & Roa R. (2014) *El sentido de la correlación y regresión*, *Números*. Revista de Didáctica de las Matemáticas ISSN:1887 – 1984, Volumen 87, noviembre 2014, páginas 25-35. Recuperado de:

https://www.researchgate.net/publication/282279255_El_sentido_de_la_correlacion_y_regresion

Lavalle A., Micheli E., Rubio N. (2006) *Análisis didáctico de regresión y correlación para la enseñanza media*. *Relime* Vol.9, Num. 3, pp. 383 – 406, Recuperado de: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-24362006000300004

Para el Profesor **Secuencia Didáctica Con solución**

Introducción

Actividad 1. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhastsApp?

¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

En México, 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre dos y cuatro horas diarias en promedio, hay un 17% que usa WhatsApp hasta seis horas diarias.⁸

A un grupo de 35 jóvenes se les pregunto ¿Cuánto tiempo pasaban diariamente en WhatsApp?, las respuestas se presentan en la siguiente gráfica:

14. ¿Cuáles son las variables de interés en esta información?

La edad y el tiempo

15. ¿Qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable?

Años y minutos

16. ¿Qué significa el par ordenado (17, 260)?

Una persona de 17 años, dedica 260 minutos al día en WhatsApp

17. ¿Para qué nos sirve, el conocer la media en el análisis de las variables?

⁸ Estudio nacional sobre el uso de redes sociales coordinado por Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

<https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/mexicanos-usan-hasta-4-horas-su-whatsapp/>

Para saber el valor que se encuentra en el centro de la información e identificando el valor de la covarianza y la tendencia de la información

18. ¿Observas algún patrón en los datos?

Los datos van de más a menos, siendo en los cuadrantes II Y IV = 19 puntos y en I y III= 13, lo cual confirma que el patrón para la covarianza es negativo

19. ¿Cuál es la tendencia de la información en la gráfica para el valor de r ?

Débil

7. ¿Cómo observas que es el comportamiento de las variables?

Las personas de 15 a 20 años pasan más tiempo en el WhatsApp (hasta 360 minutos al día) aun que la diferencia es mínima pues de 21 a 36 años el tiempo se reduce a 300 minutos al día.

Conforme aumenta la edad el tiempo de uso del WhatsApp es ligeramente menor

Desarrollo

Actividad 3. Mortalidad del manatí vs tiempo

Los manatíes no son animales nativos de México y tampoco viven cómodamente en aguas citadinas; sin embargo, en 1974 hubo algunos ejemplares nadando en nada menos que el lago de Xochimilco. Sí, en ese espacio tan concurrido por turistas y locales, nadaron los manatíes buscando eliminar un problema ecológico que sólo ellos podían solucionar.

Se trató de una temporada en la que la intervención humana había causado estragos en el lago y **llegaron varios manatíes**, pero, desafortunadamente, ninguno de ellos sobrevivió al experimento y perecieron antes de regresar a su hogar⁹.

⁹ <https://www.admagazine.com/articulos/esta-es-la-historia-de-los-manaties-que-vivian-en-xochimilco>

i) Ingresa al siguiente vínculo:

http://phet.colorado.edu/sims/html/least-squares-regression/latest/least-squares-regression_es.html

- j) Da clic sobre la lista desplegable **Personalizar**
- k) Aparecerá un listado de parejas de variables, elije **Mortalidad del manatí vs tiempo** para que puedas observar el diagrama de dispersión.

- l) Como recordaras en la nube de puntos del diagrama de dispersión **debe pasar una recta** que es la que mejor se ajuste a esos puntos.

Mueve los **deslizadores** que están del lado derecho y observa cómo aparece una recta color azul. Trata de ajustar la recta lo mejor posible a la nube de puntos, recuerda que la recta debe pasar a través de los puntos del diagrama.

m) Escribe la ecuación de la recta que obtuviste: _____

Pero, ¿cómo sabemos que es la recta que mejor se ajusta a la nube de puntos del diagrama de dispersión?

- n) Activa la casilla de **Residual** que está en la parte inferior derecha:

o) Realiza una impresión de pantalla y pégala en este espacio

p) Observa cómo cambió el gráfico

¿Qué crees que signifiquen los residuales?

La respuesta de cada estudiante es diferente

La respuesta de cada estudiante es diferente, pues depende de la exploración realizada con la aplicación

n) Ahora activa la casilla de **Residual cuadrado**, por debajo aparecerá una barra color azul que cambia de tamaño si mueves de nuevo los deslizadores de la recta. También el gráfico va a cambiar y observarás que ahora aparecen **cuadrados** en cada punto del diagrama. Para tratar de encontrar la recta que mejor se ajuste al diagrama de dispersión, trata de que la barra azul se acerque lo más posible al cero, es decir, que la suma de los cuadrados sea mínima.

o) Realiza una impresión de pantalla y pégala en este espacio

La respuesta de cada estudiante es diferente, pues depende de la exploración realizada con la aplicación

k) Ahora, escribe de nuevo la ecuación de la recta que obtuviste:

La respuesta de cada estudiante es diferente

p) Del lado izquierdo de la pantalla aparece la opción **Recta de Mejor Ajuste**, da clic en el recuadro verde

q) Se desplegarán nuevas opciones elije: Recta de mejor ajuste

r) Realiza una impresión de pantalla y pégala en el siguiente espacio

La respuesta de cada estudiante es diferente, pues depende de la exploración realizada con la aplicación

n) Escribe la ecuación de la recta de mejor ajuste: La respuesta de cada estudiante es diferente

ñ) ¿Es muy diferente a la que tú habías obtenido en paso anteriores? La respuesta de cada estudiante es diferente

o) Ahora da clic sobre el botón Coeficiente de Correlación, anótalo en este espacio: La respuesta de cada estudiante es diferente

p) Utiliza tus conocimientos del coeficiente de correlación y escribe qué tipo de correlación tiene la **Mortalidad del manatí vs tiempo**:

La respuesta de cada estudiante es diferente

Método de mínimos cuadrados

En un diagrama de dispersión pueden pasar una infinidad de rectas, pero sólo una de ellas es la que **mejor se ajusta** a la nube de puntos del gráfico.

Para ello, utilizaremos la ecuación de la recta con pendiente y ordenada al origen:

$$y = mx + b$$

Pero ¿cómo encontrar la recta que mejor se ajuste a la nube de puntos?

El método más común para ajustar una recta de regresión es el **método de mínimos cuadrados**. Este método calcula la línea de mejor ajuste para los datos observados minimizando la suma de los cuadrados de las distancias verticales de cada punto de datos a la línea.

Residuales

A las distancias verticales que hay entre la recta de mejor ajuste y cada punto del diagrama de dispersión se les conoce como **residuales** o **residuos**. Como se puede observar en la siguiente figura, algunos puntos están por encima y otros por debajo de la línea recta, por lo tanto, tendremos distancias positivas y distancias negativas.

Residuales al cuadrado

El residuo de una estimación se define como la diferencia entre el valor observado y el valor esperado acorde al modelo. A la hora de sumar el conjunto de residuos hay dos posibilidades:

- Sumar el valor absoluto de cada residual.
- Sumar el cuadrado de cada residuo.

Cuanto mayor es la suma del cuadrado de los residuales, menor es la precisión con la que el modelo puede predecir el valor de la variable dependiente a partir de la variable predictora.

En otras palabras, este método toma los valores que minimizan la suma de cuadrados residuales, dando lugar a la recta a la recta que pasa más cerca de todos los puntos.

Ahora hay que determinar el valor de la pendiente y de la ordenada al origen:

$$y = mx + b$$

Una forma de obtener estos parámetros es la siguiente:

Para la pendiente: $m = \frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sum(x-\bar{x})^2}$

Finalmente, para la ordenada al origen: $b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$

Actividad 2. Horas jugando con Video juegos vs horas dormidas

A medida que avanza la tecnología, los videojuegos se han convertido en una actividad muy disfrutada. Sin embargo, los estudios demuestran que el exceso de juego puede afectar significativamente a los patrones de sueño y a la salud en general.

5. A continuación, se muestran 10 datos de las variables horas jugando con video juegos y horas dormidas. Con el apoyo de Excel completa la siguiente tabla y determina lo que se solicita adelante.

Puntos	x Horas jugando con video juegos	y Horas dormidas	Variación en x (x - \bar{x})	Variación en y (y - \bar{y})	Variación conjunta (x - \bar{x}) · (y - \bar{y})	(x - \bar{x}) ²	(y - \bar{y}) ²
1	11	1	4.9	-4.4	-21.56	24.01	19.36
2	1	10	-5.1	4.6	-23.46	26.01	21.16
3	6	7	-0.1	1.6	-0.16	0.01	2.56
4	10	2	3.9	-3.4	-13.26	15.21	11.56
5	7	5	0.9	-0.4	-0.36	0.81	0.16
6	9	3	2.9	-2.4	-6.96	8.41	5.76
7	8	2	1.9	-3.4	-6.46	3.61	11.56
8	5	7	-1.1	1.6	-1.76	1.21	2.56
9	3	9	-3.1	3.6	-11.16	9.61	12.96
10	1	8	-5.1	2.6	-13.26	26.01	6.76
Suma	61	54	0	-3.5527E-15	-98.4	114.9	94.4
Media	6.1	5.4					

d) Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	$\frac{-98.4}{(114.9)} = -0.8563$
e) Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	$5.4 - (-0.8563 \cdot 6.1) = 10.62$
f) Ecuación de la recta	$y = mx + b$	$y = -0.8563x + 10.62$

El modelo de regresión lineal te permitirá hacer algunas aproximaciones del valor que puede tomar la variable dependiente.

6. Determina, ¿Cuántas horas juega una persona con video juegos, la cual duerme 4 horas?

$$y = -0.8563(4) + 10.62 = 7.19 \text{ horas}$$

7. Realiza la gráfica de las variables Horas jugando con Video juegos vs horas dormidas, para construir la recta de mejor ajuste, auxíliate de la ecuación de la recta que encuentraste.

Ecuación de la recta	Ecuación de la recta que encuentraste
$y = mx + b$	$y = -0.85x + 10.62$

Considera los puntos $x_1 = 1$ y $x_2 = 12$ para encontrar los puntos y_1, y_2 , de esta manera identificaras las coordenadas, las cuales ubicaras en la gráfica y unirás con una línea recta

	Operaciones	Coordenadas (x, y)
Si $x_1 = 1$	$y = -0.8563(1) + 10.62 = 9.76$	(1 , 9.76)
Si $x_2 = 12$	$y = -0.8563(12) + 10.62 = 0.3444$	(12 , 0.34)

Gráfica

Observa la siguiente imagen para que recuerdes cómo interpretar la pendiente y la ordenada al origen, cuando estás estudiando un modelo lineal.

Pendiente m : Cuando x aumenta una unidad, y aumenta 15 puntos

Ordenada al origen b : Cuando x toma el valor de cero, y vale 35 puntos

El modelo predice que la calificación se incrementa 15 puntos por cada hora Adicional de estudio

8. En la gráfica que realizaste, ubica la pendiente, la ordenada al origen, escribe la ecuación de la recta correspondiente

Horas jugando con Video juegos vs horas dormidas

5. ¿Qué te dice la ordenada al origen en el contexto del problema?

Cuando x toma el valor de cero, y vale 10.62 horas dormidas

6. ¿Qué te indica la pendiente de la recta de regresión en el contexto de este problema?

Cuando x aumenta una hora jugando, y disminuye 0.85 horas dormidas (minutos)

7. ¿Qué predice el modelo de la ecuación de la línea recta?

Que las horas dormidas disminuyen 0.85 minutos, por cada hora dedicada a video juegos

Determina
Covarianza

$$Cov(X, Y) := S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})(y_j - \bar{Y})}{n}$$

$$\text{Covarianza} = \frac{-98.4}{10} = -9.84$$

Coefficiente de
Correlación

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot \sum (y - \bar{y})^2}}$$

$$r = \frac{-98.4}{\sqrt{114.9 * 94.4}} = -0.9448$$

C. En este ejemplo ¿Qué información nos proporciona la covarianza y el coeficiente de correlación?

En ambos casos los resultados son negativos, lo que indica que la inclinación de la línea es de más a menos, la correlación además es muy fuerte pero negativa

D. Con los resultados encontrados que podemos concluir con respecto a las variables x y el coeficiente de correlación r

Que el exceso de juego afecta significativamente las horas de sueño, la relación de las dos variables es fuerte y negativa

Cierre

Actividad 3 Presión Arterial

Una clínica publica monitorea con regularidad la presión de la sangre de 12 pacientes hipertensos. Las lecturas de la presión sistólica y diastólica son:

Pacientes	Sistólica	Diastólica
1	148	82
2	120	80
3	164	90
4	140	80
5	130	85
6	175	94
7	142	90
8	138	85
9	154	92
10	180	110
11	170	98
12	132	80

- c) Analiza la relación entre la presión Sistólica y Diastólica, considera lo que se vio en la secuencia didáctica
- d) Realiza un modelo que pueda representar el comportamiento de las dos variables y analiza la información obtenida.

- c) Los datos van de menos a más, por lo que podemos decir que la relación de las dos variables es positiva (conforme aumenta la presión sistolica aumenta la presión diastolica)
- d) Como una correlación positiva
- e)

Puntos	x Sistólica	y Diastólica	Variación en x (x - \bar{x})	Variación en y (y - \bar{y})	Variación conjunta (x - \bar{x}) · (y - \bar{y})	(x - \bar{x}) ²	(y - \bar{y}) ²
1	148	82	-1.4167	-6.8333	9.6806	2.0069	46.6944
2	120	80	-29.4167	-8.8333	259.8472	865.3403	78.0278
3	164	90	14.5833	1.1667	17.0139	212.6736	1.3611
4	140	80	-9.4167	-8.8333	83.1806	88.6736	78.0278
5	130	85	-19.4167	-3.8333	74.4306	377.0069	14.6944
6	175	94	25.5833	5.1667	132.1806	654.5069	26.6944
7	142	90	-7.4167	1.1667	-8.6528	55.0069	1.3611
8	138	85	-11.4167	-3.8333	43.7639	130.3403	14.6944
9	154	92	4.5833	3.1667	14.5139	21.0069	10.0278
10	180	110	30.5833	21.1667	647.3472	935.3403	448.0278
11	170	98	20.5833	9.1667	188.6806	423.6736	84.0278
12	132	80	-17.4167	-8.8333	153.8472	303.3403	78.0278
Suma	1793	1066	0.0000	0.00000	1615.8333	4068.9167	881.6667
Media	149.4166	88.8333					

Covarianza

$$Cov(X, Y) := S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{x})(y_j - \bar{y})}{n} = \frac{1615.8333}{12} = 134.65$$

Coefficiente de Correlación

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}} = \frac{1615.8333}{\sqrt{4068.91 \cdot 881.66}} = 0.8531$$

Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	$\frac{1615.8333}{4068.9167} = 0.3971$
Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	$88.83 - (0.3971 \cdot 149.416) = 29.49$
Ecuación de la recta	$y = mx + b$	$y = 0.3971x + 29.49$
$y = mx + b$	$y = 0.3971x + 29.49$	

e)

Al determinar la covarianza, las coordenadas se encuentran en las regiones positivas y se encuentran alejadas en promedio de sus medias con un valor de ± 134.65 . Si consideramos el coeficiente de variación $r = 0.85$ podemos decir que la relación entre la presión sistólica y diastólica es fuerte.

Si prolongamos la línea al cruzar con la ordenada cuando x toma el valor de cero, y vale 29.49

En la pendiente: Cuando x aumenta 29.49 unidades, y aumenta 0.39 unidades. Conforme aumenta la presión sistólica la presión diastólica aumenta ligeramente.

Reconstrucción Fase de Inicio y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

Actividad 1. ¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

¿Cuánto tiempo pasas diariamente en WhatsApp?

En México, 52.5% de los usuarios de WhatsApp utilizan esta red social entre dos y cuatro horas diarias en promedio, hay un 17% que usa WhatsApp hasta seis horas diarias.¹⁰

A un grupo de 32 jóvenes se les pregunto ¿Cuánto tiempo pasaban diariamente en WhatsApp?, las respuestas se presentan en la siguiente gráfica:

Instrucciones. Observa con detenimiento la gráfica anterior, posteriormente lee detenidamente cada pregunta y da respuesta, argumentando adecuadamente.

20. Identifica las variables de interés en esta información.

Nota: no olvides el orden de importancia entre las variables independientes y dependientes

¹⁰ Estudio nacional sobre el uso de redes sociales coordinado por Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM.

<https://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/mexicanos-usan-hasta-4-horas-su-whatsapp/>

21. ¿Define qué unidades de medida se utilizan para calcular cada variable?
Nota: no olvides el orden de importancia entre las variables independientes y dependientes

22. Observa detenidamente y explica cómo se encuentran distribuidas las variables en la gráfica

23. ¿Qué significa el par ordenado (17, 260)?

- e) 17 estudiantes pasan 260 minutos, mensajeando por WhatsApp
- f) Un grupo de 260 jóvenes de 17 años pasan tiempo mensajeando por WhatsApp
- g) Jóvenes de 17 años, pasan 260 minutos mensajeando por WhatsApp
- h) En 260 minutos se mensajan por WhatsApp 17 jóvenes

24. En la gráfica:

- d) traza los cuadrantes que corresponden al plano cartesianos.
- e) Observa con detenimiento la información de cada cuadrante
- f) ¿Cuál es la importancia de conocer la media aritmética, en el análisis de las variables, al determinar la covarianza?

25. a) Observa con detenimiento la información de cada cuadrante, su frecuencia, las variables de estudio y la covarianza
¿Qué comportamiento observas en los datos? ¿por qué?

26. Observa con detenimiento como están distribuidos los datos en la gráfica, ¿Cuál es la tendencia de la información en la gráfica para el valor de r ? ¿Qué conclusión puedes determinar?

Reconstrucción Fase de Cierre y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

Actividad 3. Presión Arterial

La presión arterial se mide como dos cifras separadas por una barra como esto: 120/80 mm Hg.

La primera cifra es la presión **sistólica**: Indica la fuerza del flujo de sangre cuando la sangre se bombea fuera del corazón.

La segunda cifra es la presión **diastólica**: se mide entre los latidos del corazón cuando el corazón se está llenando de sangre.

Una presión arterial sistólica saludable está por debajo de 120 mm Hg. Una presión diastólica saludable está por debajo de 80 mm Hg. Su presión arterial es alta cuando

tiene lecturas sistólicas constantes por encima de 130 mm Hg, o lecturas diastólicas por encima de 80 mm Hg.¹¹

Una clínica publica monitorea con regularidad la presión de la sangre de 12 pacientes hipertensos. Las lecturas de la presión sistólica y diastólica son:

Pacientes	Sistólica	Diastólica
1	148	82
2	120	80
3	164	90
4	140	80
5	130	85
6	175	94
7	142	90
8	138	85
9	154	92
10	180	110
11	170	98
12	132	80

11

NIH (2024) ¿Qué es la presión arterial alta?, fecha de consulta junio 2024, Tomado de:

<https://www.nhlbi.nih.gov/es/salud/presion-arterial-alta>

Instrucciones:

1. Elabora un diagrama de dispersión con los datos de la tabla bivariada

(No olvides colocar el nombre de la variable a cada eje, y título al diagrama)

2. Determina la media de la presión sistólica y diastólica, con esta información determina los cuadrantes en la gráfica.

	Presión sistólica	Presión diastólica
Media	\bar{x}	\bar{y}

3. Cuenta la cantidad de datos por cuadrante y determina la relación de las variables
¿Cómo es el comportamiento de los datos del diagrama de dispersión?

	Positiva	Negativa	No forma ningún patrón
La covarianza es			
La recta de regresión tiene pendiente			

4. Define la relación entre la presión Sistólica y Diastólica

5. Con el apoyo de tu calculadora científica o de alguna herramienta tecnológica como Excel, completa la siguiente tabla (Tabla1)

Puntos	x Sistólica	y Diastólica	Variación en x $(x - \bar{x})$	Variación en y $(y - \bar{y})$	Variación conjunta $(x - \bar{x}) \cdot (y - \bar{y})$	$(x - \bar{x})^2$	$(y - \bar{y})^2$
1	148	82					
2	120	80					
3	164	90					
4	140	80					
5	130	85					
6	175	94					
7	142	90					
8	138	85					
9	154	92					
10	180	110					
11	170	98					
12	132	80					
Suma							
Media							

6. Con el valor promedio de la presión sistólica y Diastólica:

- a) Traza los cuadrantes del plano cartesiano en la gráfica
- b) Observa la dispersión de la información.
- c) Describe, como es el comportamiento de las variables

7. Con los resultados de la tabla 1. Determina el valor de los siguientes incisos

d) Covarianza
$$Cov(X, Y) := S_{xy} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_j - \bar{X})(y_j - \bar{Y})}{n}$$

Covarianza =

e) Coeficiente de Correlación
$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum(x - \bar{x})^2 \cdot \sum(y - \bar{y})^2}}$$

$r =$

c) Pendiente	$m = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sum(x - \bar{x})^2}$	
d) Ordenada al origen	$b = \bar{y} - m \cdot \bar{x}$	
e) Ecuación de la recta	$y = mx + b$	
f) $y = mx + b$	$y =$	

8. Considera que $x_1 = 120$ y $x_2 = 180$, con esta información determina el valor de y_1 y y_2 , para ello usa la ecuación de la recta que encontraste

	$y = mx + b$	(x, y)
$x_1 = 120$	$y_1 =$	
$x_2 = 180$	$y_2 =$	

9. con las nuevas coordenadas que acabas de encontrar, ubícalas en la gráfica con un color diferente y une esos puntos, encontrando la línea de mejor ajuste.

10. que puedes decir de los valores encontrados

Valores encontrados	Conclusión (que significa)
Covarianza $S_{xy} =$	
Coeficiente de variación $r =$	
Pendiente $m =$	
Ordenada al origen $b =$	

11. Lee nuevamente la información del inicio de este ejercicio, ahora con los datos que acabas de encontrar y analizar, a que conclusión llegas, con respecto a la presión de la sangre de las 12 pacientes hipertensos

12. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? ¿Cómo podrías mejorarlo?

Anexo III. Secuencia Didáctica

Tema: **Probabilidad Condicional**

Subsistema		Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades
Asignatura	Estadística y Probabilidad I	
Semestre	Quinto semestre	
Unidad Temática	Unidad III. Azar: modelación y toma de decisiones	
Propósito de la unidad	Al finalizar la unidad el alumno: Continuará el desarrollo de su pensamiento estadístico, a través del conocimiento y modelación de los fenómenos aleatorios, desde los tres enfoques de la probabilidad, incluyendo la toma de decisiones.	
Aprendizajes	<p>14. Construye la expresión para el cálculo de la probabilidad condicional entre dos eventos, a partir de la información contenida en una tabla de contingencia.</p> <p>15. Calcula probabilidades condicionales utilizando la expresión correspondiente</p>	
Tema	Probabilidad condicional	
Materiales	Juego de UNO, conexión a internet, hoja de cálculo de Excel, ficha de trabajo en y Calculadora de combinatoria	
Tiempo	2 sesiones de 2 horas con el apoyo de laboratorio de cómputo o de PCUNAM	
Dinámica de trabajo	Actividades para desarrollar de forma individual o en equipo	
Conocimientos previos	Nociones Básicas de Probabilidad, Fenómenos determinísticos y aleatorios, Enfoques de la Probabilidad, Probabilidad de eventos simples y compuestos.	

Fase de inicio

Actividad 01. Cartas de UNO

Material: siete tarjetas de UNO de colores rojo y azul.

Con un juego de UNO forma una mano de siete cartas con 4 cartas rojas que incluyan dos comodines +2 del mismo color y 3 cartas azules con un comodín +2 azul.

Imagina que eres el primer jugador y extraes al azar una carta.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas al azar una carta roja? Explica tu respuesta.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas al azar una carta azul? Explica tu respuesta.
3. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas un comodín +2 de cualquier color? Explica tu respuesta.

Ahora, supón que, en lugar del primer turno, te toca el segundo turno.

4. Si el primer jugador tira una carta roja, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 rojo? Explica tu respuesta.
5. Imagina que el primer jugador tira una carta azul, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 azul? Explica tu respuesta.

Fase de Desarrollo

Actividad 02. Calculadora de combinatoria

Haz clic en el enlace [Combinatoria \(udc.es\)](http://udc.es) para abrir la calculadora de combinatoria, en la caja de texto escribe las letras R, O, M y A; selecciona las opciones "Tomados de: 4" e "Importa orden: Sí".

1. ¿Cuántos palabras distintas se formaron? Anótalas.

2. ¿Cuántas palabras tienen un significado?

3. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una palabra que tenga significado?

4. Ahora, si la palabra empieza con R, ¿de cuantas maneras posibles se podría seleccionar al azar una palabra que tenga significado?

5. Representa los eventos anteriores por medio de un diagrama de Venn.

A: Seleccionar una palabra que tenga significado.

B: Seleccionar una palabra que empiece con R.

6. ¿Qué tipo de evento representan las palabras con significado que empiezan con R?

7. ¿Cómo calcularías la probabilidad de seleccionar una palabra con significado sabiendo que empieza con R?

Se determina el número de palabras con significado que empiecen con R y se divide entre el número de palabras que empiezan con R.

Desarrollo

Actividad 03. Tipo sanguíneo y género.

Con los datos de 22 personas elabora una tabla de doble entrada que incluya como variables el género y el tipo sanguíneo, puedes utilizar una tabla de dinámica en Excel para hacer tu tabla de contingencia.

Cuenta de Género	Tipo sanguíneo			
Etiquetas de fila	A+	B+	O+	Total general
F				
M				
Total general				

Tipo sanguíneo	Género
O+	F
O+	F
A+	M
B+	M
O+	M
A+	M
O+	M
A+	M
A+	F
A+	F
O+	M
B+	F
B+	M
B+	F
A+	F
O+	M
A+	F
A+	F

Análisis de la tabla de doble entrada

Utilizando la tabla de doble entrada responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántas personas son de género femenino?

2. ¿Cuántas personas son de género masculino?
3. ¿Cuántas personas tienen tipo sanguíneo B+?
4. ¿Cuántas personas tiene tipo sanguíneo O+?
5. Si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo O+, ¿cuántas son de género femenino?
6. Si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo B+, ¿cuántas son de género masculino?

Cálculo de probabilidades

En base a tus respuestas anteriores, calcula las siguientes probabilidades.

7. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona de género femenino si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo O+?
8. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona de género masculino si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo B+?

Contraste de probabilidades

Compara las probabilidades anteriores con la probabilidad de seleccionar cualquier persona de género femenino y de género masculino.

Probabilidad de seleccionar al azar una persona de género ...	Cualquier tipo sanguíneo	Solo de tipo O+	Solo de tipo B+
Femenino			X
Masculino		X	

9. ¿Cómo se modifica el espacio muestral de los eventos al imponer alguna condición?

Ahora impongamos la condición de que el número de puntos al lanzar el dado sea mayor o igual a 3, la cual llamaremos más adelante el evento B, esta condición modifica el evento A y el espacio muestral del experimento aleatorio de la siguiente manera.

$\Omega' = \{3,4,5,6\}$ se reducen los resultados del espacio muestral porque los resultados 1 y 2 son menores a 3.

$A' = \{4,6\}$ no se considera el resultado igual a 2 porque es inferior a 3.

En este caso, bajo la condición de que el número de puntos sea mayor o igual a 3, la probabilidad es igual a:

$$P(A') = \frac{\text{Número de casos favorables de } A'}{\text{Número total de casos de } \Omega'} = \frac{2}{4}$$

Esto se puede ver como la intersección de los sucesos A = " el número de puntos obtenidos al lanzar el dado es par" y B = " el número de puntos es mayor a 3" en el espacio muestral Ω' compuesto por los resultados del evento B.

$$A' = A \text{ y } B = A \cap B = \{4,6\}$$

$$\Omega' = B = \{3,4,5,6\}$$

$$P(A') = \frac{\text{Número de casos favorables de } A \text{ y } B}{\text{Número total de casos de } B}$$

La probabilidad anterior lleva el nombre de probabilidad condicional y se define como la probabilidad de que ocurra el suceso A dado que o sabiendo que ocurre el suceso B, la cual se puede escribir de forma simbólica como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Actividad 4

Sorteo del Servicio Militar Nacional

El servicio militar es obligatorio para todo ciudadano varón y opcional para las mujeres que cumplan una edad de 18 años. Para el año 2015 en Xalapa, Veracruz se sortearon 600 bolas blancas y mil 789 bolas negras para una cantidad de 2 mil 389 jóvenes inscritos.¹² El punto es que, si saca una bola negra, obtiene su cartilla militar de forma directa, mientras que, si saca bola blanca tendrá que marchar para que le entreguen su cartilla.

Contesta las siguientes preguntas:

1. Para el primer concursante en el sorteo
 - b) ¿Cuál sería la probabilidad de que marche?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que no marche?
2. En dado caso de que ya hayan concursado 200 jóvenes, de los cuales 120 sacaran bola blanca ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante marche?
3. En dado caso de que ya hayan concursado 320 jóvenes, de los cuales 200 sacaron bola negra ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante marche?
4. Para el concursante 1500, ¿cuál sería la probabilidad de marchar?
5. En dado caso de que el concursante 465 tenga una probabilidad de marchar de 600/1925, ¿Cuántas personas ya les habría tocado marchar? Explica tu respuesta.

¹² <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bola-blanca-o-bola-negra-mas-de-2-mil-jovenes-inscritos-en-el-sorteo-del-servicio-militar-185994.html>

REFERENCIAS

- Huerta, M. P., Arnau, J. (2013). Fases en la resolución de problemas de probabilidad condicional y variables de investigación. *Revista de didáctica de la Estadística*, *1*, pp. 327-334.
- Ortiz, J. (2002). Los problemas de probabilidad en los libros de texto de bachillerato, Grupo de Investigación en Educación Estadística, pp. 103-116. Universidad de Granada.
- Tomas, A. (2013). Análisis de la presentación de la probabilidad condicionad en libros de texto de 2° de bachillerato. *Revista de didáctica de la Estadística*, *1*, pp. 105-112. Universidad de Murcia.
- Inzunsa, S., Huerta, M. P. (2013), Dificultades de estudiantes mexicanos que concluyeron el bachillerato para resolver problemas ternarios de probabilidad condicional. *Revista de didáctica de la Estadística*, *2(1)*, pp. 205-212.

Para el profesor **Secuencia didáctica con solución**

Fase de Inicio

Actividad 01. Cartas de UNO

Material: siete tarjetas de UNO de colores rojo y azul.

Con un juego de UNO forma una mano de siete cartas con 4 cartas rojas que incluyan dos comodines +2 del mismo color y 3 cartas azules con un comodín +2 azul.

Imagina que eres el primer jugador y extraes al azar una carta.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas al azar una carta roja?

Explica tu respuesta:

La probabilidad es igual al número de cartas rojas incluyendo los comodines entre el total de cartas

$\frac{4}{7}$

- 2 ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas al azar una carta azul? Explica tu respuesta.

La probabilidad es igual al número de cartas azules incluyendo los comodines entre el total de cartas

$\frac{3}{7}$

3. ¿Cuál es la probabilidad de que extraigas un comodín +2 de cualquier color? Explica tu respuesta.

Para esta probabilidad se consideran el número de comodines +2 rojos y azules entre el total de cartas.

$\frac{3}{7}$

Ahora, supón que, en lugar del primer turno, te toca el segundo turno.

4. Si el primer jugador tira una carta roja, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 rojo? Explica tu respuesta.

Como la carta que debe tirar el jugador es roja, el total de resultados posibles se restringe a 4 y de estos se consideran solo las cartas rojas que sean comodines +2.

$\frac{2}{4}$

5. Imagina que el primer jugador tira una carta azul, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 azul? Explica tu respuesta.

Como la carta que debe tirar el jugador es azul, el total de resultados posibles se restringe a 3 y de estos se consideran solo la carta azul que sea modín +2.

3

Desarrollo

Actividad 02. Calculadora de combinatoria

Haz clic en el enlace [Combinatoria \(udc.es\)](http://udc.es) para abrir la calculadora de combinatoria, en la caja de texto escribe las letras R, O, M y A; selecciona las opciones "Tomados de: 4" e "Importa orden: Sí".

1. ¿Cuántos palabras distintas se formaron? Anótalas.

24 palabras distintas.

ROMA, ROAM, RMOA, RMAO, RAOM, RAMO

ORMA, ORAM, OMRA, OMAR, OARM, OAMR

MROA, MRAO, MORA, MOAR, MARO, MAOR

AROM, ARMO, AORM, AOMR, AMRO, AMOR

2. ¿Cuántas palabras tienen un significado?

6 palabras

ROMA, RAMO, OMAR, MORA, ARMO, AMOR

3. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una palabra que tenga significado?

6/24

4. Ahora, si la palabra empieza con R, ¿de cuantas maneras posibles se podría seleccionar al azar una palabra que tenga significado?

2 maneras

ROMA, ROAM, RMOA, RMAO, RAOM, RAMO

5. Representa los eventos anteriores por medio de un diagrama de Venn.

A: Seleccionar una palabra que tenga significado.

B: Seleccionar una palabra que empiece con R.

6. ¿Qué tipo de evento representan las palabras con significado que empiezan con R?

Intersección de los eventos A y B.

7. ¿Cómo calcularías la probabilidad de seleccionar una palabra con significado sabiendo que empieza con R?

Se determina el número de palabras con significado que empiecen con R y se divide entre el número de palabras que empiezan con R.

Desarrollo

Actividad 03. Tipo sanguíneo y género.

Con los datos de 22 personas elabora una tabla de doble entrada que incluya como variables el género y el tipo sanguíneo, puedes utilizar una tabla de dinámica en Excel para hacer tu tabla de contingencia.

Tipo sanguíneo	Género
O+	F
O+	F
A+	M
B+	M
O+	M
A+	M
O+	M
A+	M
A+	F
A+	F
O+	M
B+	F
B+	M
B+	F
A+	F
O+	M
A+	F
A+	F

Cuenta de Género	Tipo sanguíneo			Total general
	A+	B+	O+	
Etiquetas de fila	A+	B+	O+	Total general
F	5	2	6	13
M	3	2	4	9
Total general	8	4	10	22

Análisis de la tabla de doble entrada

Utilizando la tabla de doble entrada responde las siguientes preguntas.

1. ¿Cuántas personas son de género femenino?

13 personas son de género femenino

2. ¿Cuántas personas son de género masculino?

9 personas son de género masculino

3. ¿Cuántas personas tienen tipo sanguíneo B+?

4 personas tienen tipo sanguíneo B+

4. ¿Cuántas personas tiene tipo sanguíneo O+?

10 personas tienen tipo sanguíneo O+

5. Si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo O+, ¿cuántas son de género femenino?

Considerando solo las personas de tipo sanguíneo O+, hay 6 personas que son de género femenino.

6. Si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo B+, ¿cuántas son de género masculino?

Considerando solo las personas de tipo sanguíneo B+, hay 2 personas que son de género masculino.

Cálculo de probabilidades

En base a tus respuestas anteriores, calcula las siguientes probabilidades.

7. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona de género femenino si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo O+?

6/10 porque hay 10 personas de tipo sanguíneo O+ de las cuales 6 son de género femenino.

8. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar al azar una persona de género masculino si solo consideramos las personas de tipo sanguíneo B+?

2/4 porque hay 4 personas de tipo sanguíneo B+ de las cuales 2 son de género masculino.

Contraste de probabilidades

Compara las probabilidades anteriores con la probabilidad de seleccionar cualquier persona de género femenino y de género masculino.

Probabilidad de seleccionar al azar una persona de género ...	Cualquier tipo sanguíneo	Solo de tipo O+	Solo de tipo B+
Femenino	13/22	6/10	
Masculino	9/22		2/4

9. ¿Cómo se modifica el espacio muestral de los eventos al imponer alguna condición?

Al imponer una condición, esto modifica la probabilidad del evento porque cambia el espacio muestral del experimento aleatorio, en los ejemplos dados, cuando se impone la condición de que las personas tengan cierto tipo sanguíneo (O+/B+), se reducen los casos posibles en la selección de personas de género femenino o género masculino.

La condición en probabilidad.

En probabilidad, se considera que un evento puede cambiar la probabilidad de que ocurra otro evento si modifica el espacio muestral del experimento aleatorio, por ejemplo: si se conoce dónde se vende el boleto ganador o cuáles son sus últimas cifras, esto puede modificar las probabilidades de ganar la lotería.

Supongamos que lanzamos un dado y queremos determinar la probabilidad de obtener un número de puntos par, para determinar la probabilidad escribimos primero el espacio muestral y el evento A que será obtener un número par.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$A = \{2, 4, 6\}$$

La probabilidad según el enfoque clásico es la siguiente:

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables de } A}{\text{Número total de casos de } \Omega} = \frac{3}{6}$$

Ahora imponemos la condición de que el número de puntos al lanzar el dado sea mayor o igual a 3, la cual llamaremos más adelante el evento B, esta condición modifica el evento A y el espacio muestral del experimento aleatorio de la siguiente manera.

$\Omega' = \{3,4,5,6\}$ se reducen los resultados del espacio muestral porque los resultados 1 y 2 son menores a 3.

$A' = \{4,6\}$ no se considera el resultado igual a 2 porque es inferior a 3.

En este caso, bajo la condición de que el número de puntos sea mayor o igual a 3, la probabilidad es igual a:

$$P(A') = \frac{\text{Número de casos favorables de } A'}{\text{Número total de casos de } \Omega'} = \frac{2}{4}$$

Esto se puede ver como la intersección de los sucesos A = " el número de puntos obtenidos al lanzar el dado es par" y B = " el número de puntos es mayor a 3" en el espacio muestral Ω' compuesto por los resultados del evento B.

$A' = A \text{ y } B = A \cap B = \{4,6\}$

$\Omega' = B = \{3,4,5,6\}$

$$P(A') = \frac{\text{Número de casos favorables de } A \text{ y } B}{\text{Número total de casos de } B}$$

La probabilidad anterior lleva el nombre de probabilidad condicional y se define como la probabilidad de que ocurra el suceso A dado que o sabiendo que ocurre el suceso B, la cual se puede escribir de forma simbólica como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Actividad 4

Sorteo del Servicio Militar Nacional

El servicio militar es obligatorio para todo ciudadano varón y opcional para las mujeres que cumplan una edad de 18 años. Para el año 2015 en Xalapa, Veracruz se sortearon 600 bolas blancas y mil 789 bolas negras para una cantidad de 2 mil 389 jóvenes inscritos.¹³ El punto es que,

¹³ <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bola-blanca-o-bola-negra-mas-de-2-mil-jovenes-inscritos-en-el-sorteo-del-servicio-militar-185994.html>

si saca una bola negra, obtiene su cartilla militar de forma directa, mientras que, si saca bola blanca tendrá que marchar para que le entreguen su cartilla.

Contesta las siguientes preguntas:

1. Para el primer concursante en el sorteo

a) ¿Cuál sería la probabilidad de que marche?

600/1389 o 200/463 o aproximadamente 0.4320.

b) ¿Cuál es la probabilidad de que no marche?

789/1389 o 263/463 o aproximadamente 0.5680

2. En dado caso de que ya hayan concursado 200 jóvenes, de los cuales 120 sacaran bola blanca ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante marche?

480/1189 o aproximadamente 0.4037

3. En dado caso de que ya hayan concursado 320 jóvenes, de los cuales 200 sacaron bola negra ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante marche?

480/1069 o aproximadamente 0.4490

4. Para el concursante 1500, ¿cuál sería la probabilidad de marchar?

Ninguna, es decir 0.

5. En dado caso de que el concursante 465 tenga una probabilidad de marchar de 600/1925, ¿Cuántas personas ya les habría tocado marchar? Explica tu respuesta.

Al ya haber pasado 464 personas, faltarían $(2389-464=1925)$ 1925 para que pasen. Como la probabilidad mencionada de que marchen es de 600/1925, convenientemente con el número total de personas que faltan, entonces habría 600 bolas blancas, por lo cual sería el caso hipotético que ninguno de los anteriores le haya tocado marchar.

Reconstrucción Fase de Inicio y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

Fase de Exploratoria de Introducción

Actividad 01. Cartas de UNO

Material: siete tarjetas de UNO de colores rojo y azul.

En equipos, discute las reglas del juego de azar UNO, puedes revisar el siguiente enlace si no conoces las reglas.

https://service.mattel.com/instruction_sheets/UNO%20Basic%20IS.pdf

Con un juego de UNO forma una mano de siete cartas con 4 cartas rojas que incluyan dos comodines +2 del mismo color y 3 cartas azules con un comodín +2 azul.

Imagina que eres el primer jugador y extraes al azar una carta.

1. Define la probabilidad de que extraigas al azar una carta roja, Explica tu respuesta.
2. Define la probabilidad de que extraigas al azar una carta azul y Explica tu respuesta.
3. Explica la probabilidad de que se pueda obtener la extracción de un comodín +2 rojo?
4. Explica la probabilidad de que se pueda extraer un comodín +2 azul?

Ahora, supón que, en lugar del primer turno, te toca el segundo turno.

5. Si el primer jugador tira una carta roja, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 rojo? Explica tu respuesta.
6. Imagina que el primer jugador tira una carta azul, ¿cuál es la probabilidad de que tú tires un comodín +2 azul? Explica tu respuesta.

Nota: considera que para cada pregunta se vuelve a iniciar el juego.

7. En base a lo que observaste, ¿cómo se modifica el espacio muestral del experimento aleatorio cuando el jugador anterior tira una carta de un color particular (rojo o azul)?

Reconstrucción Fase de Cierre y sugerida para su aplicación, como una nueva trayectoria hipotética de aprendizaje

Reconstrucción Fase de Cierre

Sorteo del Servicio Militar Nacional

El servicio militar es obligatorio para todo ciudadano varón y opcional para las mujeres que cumplan una edad de 18 años. Para el año 2015 en Xalapa, Veracruz se sortearon 600 bolas blancas y 1789 bolas negras para una cantidad total de 2 mil 389 jóvenes inscritos.¹⁴ En dado caso de que un joven saque una bola negra obtiene su cartilla militar de forma directa sin necesidad de marchar, mientras que, si saca una bola blanca tendrá que marchar para que le entreguen su cartilla.

Usa los datos del año 2015 en Xalapa para contestar las siguientes preguntas, pon atención en las condiciones iniciales que plantea cada pregunta y justifica tus respuestas.

1. Para el primer concursante en el sorteo, identifica ¿cuál sería la probabilidad de que le toque marchar?

2. Para el primer concursante en el sorteo, define ¿Cuál es la probabilidad de que no marche?

En el caso de que hayan concursado 200 jóvenes y que 120 de ellos les toco bola blanca.

3. Explica ¿Cuántas bolas negras y cuántas bolas blancas sobrarían?

4. Identifica ¿Cuál es la probabilidad de que el siguiente concursante, es decir, el concursante 201 le toque marchar?

Pon atención en cada una de las siguientes preguntas y argumenta debidamente tu respuesta.

5. En dado caso de que ya hayan concursado 320 jóvenes, de los cuales 200 sacaron bola negra, define ¿Cuál sería la probabilidad de que el siguiente concursante le toque marchar?

6. Para el concursante 1500, Explica ¿cuál sería la probabilidad de marchar?

En dado caso de que el concursante 465 tenga una probabilidad de marchar de $\frac{600}{1925}$

7. Explica ¿Cuántas bolas blancas y cuantas bolas negras ya han salido?

8. Explica ¿Cuántas personas ya les habría tocado marchar?

¹⁴ <https://www.alcalorpolitico.com/informacion/bola-blanca-o-bola-negra-mas-de-2-mil-jovenes-inscritos-en-el-sorteo-del-servicio-militar-185994.html>